

Universidad Pública de El Alto

Dirección de Posgrado

Maestría en Psicopedagogía y Educación Especial

Tesis de Maestría

“PROGRAMA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA
MEJORAR LA FORMACIÓN TÉCNICA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN
DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSÉ
MARTÍ”

Tesis de Maestría para optar al grado de
Magister Scientiarum en:
Psicopedagogía y Educación Especial

Participante: MARIA EUGENIA RIOS MURILLO

Tutor: DRA. MARIA ANTONIETA AGUIRRE HERRERA

Gestión 2025

Dedicatoria

De corazón, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mis queridos docentes, al Instituto Tecnológico Superior “José Martí”, por su orientación constante, su dedicación inquebrantable y su valioso acompañamiento han sido un pilar fundamental en cada etapa de este trabajo.

Y a mi familia, ¡qué decirles!, sin su apoyo incondicional, esa motivación constante y la confianza que siempre me han brindado, me han permitido llegar hasta aquí y culminar con éxito este importante proceso académico.

Agradecimientos

A mi familia, por su amor incondicional, por su paciencia de tantas ausencias, comprensión y por ser la fuerza que me motiva a continuar en cada desafío.

A mis docentes, quienes con su ejemplo y conocimientos me guiaron en este camino con pasión abriéndome los ojos hacia una comprensión más profunda y a una constante mejora profesional.

Resumen

Esta tesis presenta el Programa de educación inclusiva y atención a la diversidad diseñado para mejorar la formación técnica y la igualdad de oportunidades a docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “José Martí”.

La investigación se sustenta en el paradigma pragmático, adoptando un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) con tipos de investigación descriptiva, explicativa y propositiva. El objetivo fue diagnosticar la realidad institucional, analizar los factores que restringen la igualdad y generar una propuesta pertinente. La metodología incluyó encuestas, entrevistas y grupos focales, y utilizó el método Delphi con expertos para validar la solidez del programa propuesto, garantizando el rigor metodológico.

El programa se estructura en cinco fases: diagnóstico, formación docente inclusiva, innovación pedagógica, incorporación de tecnologías accesibles/Inteligencia Artificial educativa, y evaluación. Su fundamento teórico principal es el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), complementado por el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. Este estudio aporta un modelo educativo pragmático e innovador, combinando inclusión, tecnología y equidad social.

Palabras Clave: educación inclusiva, atención a la diversidad, formación técnica, igualdad de oportunidades

Abstract

This thesis presents the "Inclusive Education and Diversity Attention Program" designed to improve technical training and ensure equal opportunities for teachers and students at the “José Martí” Higher Technical Institute. .

The research is based on the pragmatic paradigm, adopting a mixed-methods approach (quantitative and qualitative) with descriptive, explanatory, and propositional research types. The goal was to diagnose the institutional reality, analyze the factors restricting equality, and generate a relevant proposal. The methodology included surveys, interviews, and focus groups, and the Delphi method was used with experts to validate the proposed program's soundness, ensuring methodological rigor.

The program is structured into five phases: diagnosis, inclusive teacher training, pedagogical innovation, incorporation of accessible technologies/Educational Artificial Intelligence, and evaluation. Its main theoretical foundation is the Universal Design for Learning (UDL), complemented by the Socio-Communitarian Productive Educational Model. This study contributes a pragmatic and innovative educational model, combining inclusion, technology, and social equity.

Keyword: inclusive education, attention to diversity, technical training, equal opportunities

Índice

Contenido

Dedicatoria	ii
Agradecimientos.....	iii
Resumen	iv
Abstract	v
Introducción	1
Capítulo I: Problemática de Investigación	3
1.1. Planteamiento del Problema.....	4
1.1.1. Formulación del Problema	7
1.1.2. Preguntas Secundarias de Investigación.....	7
1.2. Objetivos de Investigación	8
1.2.1. Objetivo General	8
1.2.2. Objetivos Específicos	8
1.3. Justificación.....	9
Justificación Teórica.....	9
Justificación Práctica.....	9
Justificación Metodológica	10
1.4. Delimitación de la Investigación	10
1.4.1. Temática	10
1.4.2. Espacial	10
1.4.3. Temporal	10

1.5. Idea Científica a Defender.....	10
1.6. Categorización.....	13
1.6.1. Categorías, Subcategorías, Definiciones y Dimensiones Analíticas	13
1.6.2. Operacionalización de las Categorías.....	15
1.6.3. Categorización por objetivos.....	17
Objetivo General:	17
Capítulo II: Sustento Teórico	21
2.1. Estado del Arte	22
a) Contextualización	28
b) Clasificación	29
c) Categorización	30
d) Análisis estructural	31
Conclusión del Análisis del Estado del Arte	33
2.2. Marco Teórico-Conceptual.....	33
2.2.1. Corrientes, modelos y enfoques educativos	33
2.2.1.1 Diseño Universal de Aprendizaje (DUA): características y relación con la inclusión ..	35
2.2. Educación inclusiva:.....	37
2.2.1.3 Principios de la educación inclusiva	41
2.2.2. Atención a la Diversidad	42
2.2.3. Diseño de programa contextualizado	44
2.2.4. Formación técnica equitativa.....	46
2.2.5. Igualdad de oportunidades educativas.....	48

2.2.6. Inteligencia Artificial y su aporte a la Educación Inclusiva y Técnica	50
2.2.7. Vinculación de la IA con la Inclusión y la Igualdad de Oportunidades.....	51
2.3. Marco Referencial	52
2.4. Marco Legal	52
2.5. Marco Institucional	54
Capítulo III: Diseño Metodológico	56
3. Diseño Metodológico	57
3.1. Paradigma de Investigación.....	57
3.2. Enfoque de Investigación	57
3.3. Tipo de Investigación	58
3.4. Diseño de Investigación	59
3.5. Métodos de Investigación.....	60
3.6. Universo, Población y Muestra	62
3.6.2. Población.....	62
3.6.3. Muestra.....	63
3.6.4. Tipo de Muestreo	63
3.7. Técnicas de Investigación	64
3.8. Instrumentos de Investigación.....	66
3.9. Validación de Instrumentos.....	67
3.10. Procedimientos de la Investigación.....	68
Capítulo IV: Resultados de Investigación	72
4.1. Resultados Generales	73

4.1.1. Análisis del marco teórico y su proyección hacia la propuesta.....	73
4.1.2. Resultados encuestas	75
4.1.2.1. Instrumentos utilizados y estructura de las categorías y subcategorías (Estudiantes y Docentes).....	75
4.1.3. Resultados generales del grupo focal estudiantes y docentes	77
4.1.4. Resultados generales del grupo focal estudiantes y docentes	77
4.1.5. Resultados cualitativos: grupos focales y observación	78
4.2. Resultados por Indicadores	79
4.2.1. Resultados por indicadores marco teórico.....	79
4.2.2. Resultados por indicadores encuestas	82
4.2.2.1. Resultados encuestas estudiantes	82
4.2.2.2. Resultados encuestas docentes	86
4.2.2.3. Resultados grupo focal	92
4.2.2.4. Resultados observación	97
4.3. Triangulación de Resultados	100
4.4. Validación de la idea a defender	103
4.4.1. Idea a defender	104
4.4.2. Validación teórica.....	104
4.4.3. Validación empírica	105
a) Resultados cuantitativos	105
b) Resultados cualitativos.....	105
4.4.4. Triangulación de resultados (teórico–cuantitativo–cualitativo)	106

4.4.5. Validación final de la idea a defender	107
5.1. Datos Básicos/Generales de la Propuesta.....	110
5.2. Introducción de la Propuesta	112
5.2.1. Contexto general	112
5.2.2. Justificación teórica.....	113
5.2.3. Justificación práctica	114
5.2.4. Justificación metodológica	115
5.2.5. Enfoque pedagógico y psicopedagógico	116
5.2.6. Principios orientadores del programa.....	116
5.3. Fundamentos de la propuesta	117
5.3.1. Objetivo general	117
5.3.2. Objetivos específicos.....	117
5.3.3. Estructura general del programa.....	117
5.3.4. Componentes formativos y ejes pedagógicos	118
5.3.5. Resultados esperados.....	119
5.4. Metodología de la Propuesta	120
5.4.1. Enfoque metodológico	120
5.5. Estrategias de implementación.....	121
5.5.1. Fases y ejes de la implementación	122
5.6. Evaluación de la propuesta.....	125
5.6.1. Modelo de evaluación y diseño metodológico	125
5.6.2. Momentos y fases de la evaluación.....	126

5.6.3. Análisis de datos para la evaluación de impacto.....	126
5.6.4. Mecanismos de sostenibilidad y escalabilidad.....	127
5.7. Planificación de la Propuesta	127
5.7.1. Cronograma general	128
5.7.1. Programación de la Propuesta	128
5.8. Propuesta Presupuestaria.....	129
5.8.1. Estructura presupuestaria	129
5.8.2. Estrategia de sostenibilidad financiera	130
5.9. Validación del Programa con Expertos (Método DELPHI).....	130
5.9.1. Selección y registro de expertos participantes	131
5.9.2. Proceso de validación DELPHI.....	132
Primera ronda: Valoración del programa	132
Segunda ronda: Revisión y ajustes.....	132
Tercera ronda: Validación final y consenso	133
5.9.3. Resultados y aportes de la validación.....	133
5.9.4. Síntesis del consenso y validación final	134
5.9.5. Conclusión de la validación	135
Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones	136
Conclusiones	137
Recomendaciones.....	138
1. Implementación institucional progresiva	138
2. Fortalecimiento de la formación docente	138

3. Consolidación del Comité Institucional de Inclusión y Equidad (CIE)	138
4. Incorporación tecnológica y accesibilidad digital	139
5. Articulación con sectores productivos y comunitarios.....	139
6. Evaluación participativa y mejora continua	139
Bibliografía.....	140
Anexos.....	143

Tabla 1 Matriz de Categorías, Subcategorías, Definiciones y Dimensiones Analíticas	13
Tabla 2 Operacionalización de las categorías	15
Tabla 3 Categorización por objetivos.....	18
Tabla 4 Inclusive Vocational Education and Training: Addressing Barriers in Latin America	22
Tabla 5 Formación técnica con enfoque inclusivo en contextos rurales de Bolivia	23
Tabla 6 Educación técnica y discapacidad: inclusión en la formación profesional	25
Tabla 7 Equidad y acceso en la educación técnica de nivel superior en Bolivia	26
Tabla 8 Equidad y acceso en la educación técnica de nivel superior en Bolivia	27
Tabla 9 Clasificación del estado de arte	29
Tabla 10 Definiciones de Educación Inclusiva	38
Tabla 11 Población de la investigación.....	62
Tabla 12 Procedimiento de la Investigación	68
Tabla 13 Resultados de fiabilidad de los cuestionarios de estudiantes y docentes	76
Tabla 14 Resultados grupo focal estudiantes y docentes	77
Tabla 15 Análisis del marco teórico por indicador, evidencias, vacíos identificados, crítica y relevancia para la propuesta	79
Tabla 16 Resultados dimensiones estudiantes	84
Tabla 17 Resultados dimensiones docentes	88
Tabla 18 Resultados grupo focal docentes	92
Tabla 19 Resultados observación.....	97
Tabla 20 Marco teórico, vacíos identificados y crítica y relevancia para la propuesta.....	100
Tabla 21 Triangulación de resultados (teórico–cuantitativo–cualitativo).....	106

Tabla 22 Validación final de la idea a defender	107
Tabla 23 Componentes formativos y ejes pedagógicos	118
Tabla 24 Fases y ejes de implementación	122
Tabla 25 Plan de acción.....	123
Tabla 26 Momentos y fases de la evaluación.....	126
Tabla 27 Cronograma de la propuesta.....	128
Tabla 28 Presupuesto	129
Tabla 29 Expertos seleccionados	131
Tabla 30 Validación final	133
Tabla 31 Aportes de los expertos	134

Ilustración 1 Organigrama Instituto Tecnológico Superior "José Martí"	54
Ilustración 2 Caracterización sociodemográfica de los estudiantes	83
Ilustración 3 sexo docentes.....	86
Ilustración 4 Datos sociodemográficos docentes	87
Ilustración 5 Formación en inclusión educativa.....	88

Introducción

La educación inclusiva es un principio fundamental para la transformación educativa del siglo XXI, centrado en garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje equitativo para todos, en el contexto boliviano, este principio es importante debido a la inmensa diversidad cultural, lingüística y territorial del país, a pesar de esto, lograr que la formación técnica superior responda efectivamente a esta diversidad y asegure la igualdad de oportunidades sigue siendo un desafío significativo para el sistema educativo nacional.

El Instituto Tecnológico Superior “José Martí”, ubicado en Tomina, Chuquisaca, es un centro clave para el desarrollo regional, pese a ello enfrenta importantes barreras para implementar la plena inclusión educativa; estas limitaciones son de índole estructural y pedagógica, destacando la falta de recursos accesibles, la escasa formación docente especializada en atención a la diversidad, y la ausencia de programas institucionales enfocados en la equidad; es así que surge la urgencia de adoptar estrategias concretas para promover condiciones de igualdad en la formación técnica.

La presente investigación surge como una respuesta directa a esta necesidad por lo que se propone el diseño de un programa de educación inclusiva y atención a la diversidad orientado a mejorar la formación técnica y la igualdad de oportunidades para docentes y estudiantes del Instituto “José Martí”

La propuesta se fundamenta en los pilares del diseño universal para el aprendizaje (DUA), el modelo educativo sociocomunitario productivo (MESCP) y las políticas nacionales de inclusión educativa del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, estos marcos teóricos proporcionan una base sólida y contextualizada.

Desde el punto de vista epistemológico, el estudio responde al paradigma pragmático, que integra enfoques cuantitativos y cualitativos para abordar problemas reales desde una óptica aplicada, los tipos de investigación empleados son descriptivo, explicativo y propositivo que están dirigidos a realizar un diagnóstico institucional, identificar los factores que limitan la equidad educativa y, finalmente, formular una propuesta práctica y pertinente a las necesidades del entorno técnico y social.

En el enfoque metodológico para garantizar la validez del programa propuesto, se aplicó el método Delphi con la participación de cinco expertos en educación inclusiva, psicopedagogía y formación técnica y en la recolección de datos se llevó a cabo mediante la triangulación de información, utilizando encuestas, entrevistas, observación sistemática, análisis documental y grupos focales.

La relevancia de esta investigación es doble, en el aspecto teórico, enriquece el conocimiento sobre la educación inclusiva específicamente en el ámbito de la formación técnica superior, integrando perspectivas pedagógicas y tecnológicas, en el plano práctico, ofrece un programa detallado para optimizar las prácticas docentes y fortalecer la gestión institucional a favor de una educación equitativa y de calidad.

El desarrollo del trabajo se organiza en cinco capítulos:

1. Capítulo I: Presenta la problemática, objetivos y justificación del estudio.
2. Capítulo II: Desarrolla el marco teórico y conceptual.
3. Capítulo III: Describe el diseño metodológico, tipos de investigación, métodos y técnicas de recolección de datos.
4. Capítulo IV: Analiza e interpreta los resultados obtenidos.
5. Capítulo V: Detalla la propuesta del Programa de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad, junto con las conclusiones y recomendaciones.

En esencia, esta investigación propone un programa educativo técnico inclusivo, equitativo y sostenible, diseñado para responder a las demandas sociales, tecnológicas y productivas del país, asegurando así una verdadera "educación para todos y todas" en el Instituto Tecnológico Superior "José Martí".

Capítulo I: Problemática de Investigación

1.1. Planteamiento del Problema

La formación técnica superior a nivel internacional es considerada como un camino directo hacia el empleo y un apoyo fundamental para la igualdad de oportunidades, porque se desarrollan programas de educación y formación técnica y profesional (EFTP), ofreciendo a individuos de diversos orígenes socioeconómicos las habilidades necesarias para acceder a trabajos de calidad y mejorar sus condiciones de vida y rompiendo ciclos de pobreza (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2021, p. 15), por lo tanto la discusión no se limita solo al acceso, sino también a la pertinencia y calidad de la formación para garantizar que los egresados sean competitivos en el mercado laboral actual.

Actualmente en varios países se está invirtiendo en la actualización de sus infraestructuras de EFTP y de sus currículos para que respondan con las demandas de la industria 4.0. Es así que existen estudios de la UNESCO (2020) de instituciones en Europa y Asia están implementando tecnologías avanzadas y metodologías de aprendizaje activo para mejorar la experiencia de los estudiantes y docentes (p. 32), además se evidencian iniciativas para promover también la participación de mujeres en campos técnicos tradicionalmente dominados por hombres, lo cual es necesario para la verdadera igualdad de oportunidades.

Existen lineamientos de la formación técnica y la igualdad de oportunidades a nivel internacional, entre ellos podemos mencionar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de Calidad), subraya la necesidad de garantizar el acceso igualitario a una educación técnica y profesional asequible y de calidad (Naciones Unidas, 2015, p. 20), estos lineamientos no solo brindan un marco normativo para los gobiernos, sino también orientan a las instituciones educativas y a instituciones no gubernamentales en esfuerzos por construir sociedades más equitativas.

En este sentido los docentes de Institutos Tecnológicos Superiores, tiene como desafío principal la adaptación a un entorno tecnológico que avanza rápidamente; así mismo la igualdad de oportunidades se convierte en la condición para brindar una educación que sea relevante y de alta calidad para todos y todas los estudiantes, independientemente de su origen, identidad cultural, género. El estudio de la Asociación de Universidades Europeas (2019) señala que los docentes se esfuerzan por integrar herramientas digitales y enfoques pedagógicos innovadores para asegurar

que ningún estudiante se quede atrás en la adquisición de habilidades esenciales para el siglo XXI (p. 45), otro aspecto es el socioemocional como la pasión, motivación, vocación de servicio y el compromiso de los docentes para llegar a sus estudiantes.

A nivel internacional, además se considera la relación entre los distintos actores: gobiernos que establecen políticas, instituciones que implementan programas, docentes que imparten conocimientos, desarrollan capacidades y estudiantes que buscan un futuro mejor. La colaboración entre el sector educativo y la industria es otro pilar fundamental, asegurando que los planes de estudio respondan a las necesidades reales del mercado laboral (OCDE, 2022, p. 75), por lo tanto esta interrelación es importante para la formación técnica y se convierta en un motor real para cambio social y económico.

Los estudiantes ven en la formación técnica una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, la igualdad de oportunidades significa atención a su diversidad, tener acceso a laboratorios bien equipados, a docentes con experiencia en lo productivo, con capacidades prácticas y a oportunidades de prácticas laborales que les permitan desarrollar y aplicar sus conocimientos en las instituciones, empresas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales del sector productivo. Encuestas realizadas por el Banco Mundial (2018) entre estudiantes de EFTP en diferentes regiones demuestran que la expectativa principal es la empleabilidad y la capacidad de generar ingresos dignos (p. 60), en este contexto la educación técnica es considerada como un medio para conseguir mejores condiciones de vida y ganar bien.

Es así que la formación técnica y la igualdad de oportunidades se convierte una oportunidad que permite formar a las personas para que mejoren su economía, su nivel de vida ante una realidad más digitalizada y tecnologizada; por lo que las acciones se concentran en la modernización y la inclusión, basadas en marcos normativos internacionales, los docentes y estudiantes, desde sus respectivos roles en institutos tecnológicos de formación superior, son actores claves, que con los lineamientos adecuados, un compromiso real, para una educación técnica sea un catalizador para un futuro más equitativo.

La formación técnica en Bolivia, de acuerdo a la Ley 070 "Avelino Siñani - Elizardo Pérez" es un componente fundamental del Sistema Educativo Plurinacional, orientado a desarrollar capacidades y habilidades productivas en los estudiantes, cuyo objetivo es formar técnicos y tecnólogos que

contribuyan al desarrollo socio productivo del país, articulando la teoría con la práctica y la visión humanística con el ámbito técnico tecnológico.

En el Instituto Tecnológico Superior José Martí del municipio de Tomina, la formación técnica se constituye como un aspecto fundamental para la igualdad de oportunidades, cuestionando ¿de qué se habla cuando nos referimos a la formación técnica y su impacto en la equidad?; por lo que podemos indicar que la educación técnica puede ser un vehículo para el desarrollo socioeconómico de la región, permitiendo a los jóvenes, especialmente aquellos de zonas rurales, acceder a habilidades que les abran puertas en el mercado laboral local y nacional (Ministerio de Educación, 2017, p. 25), considerando que la pertinencia de las currículas y la calidad de la enseñanza que permita que los egresados no solo puedan contar con un título, sino también las competencias demandadas por el sector productivo boliviano.

En cuanto a qué se está haciendo en el Instituto José Martí, como instituto de formación técnica, se vienen implementando los planes de estudio oficiales del Ministerio de Educación que buscan responder a las necesidades productivas de la región chuquisaqueña y nacional, con un carácter eminentemente práctico con un 70% práctico y 30% teórico y la práctica laboral en empresas locales, para lograr que los estudiantes adquieran experiencia real (Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional, 2019, p. 18).

En los docentes, se observa la preocupación por desarrollar las metodologías de enseñanza para hacerlas más dinámicas y participativas, pero desde una visión homogeneizadora sin considerar la diversidad de los estudiantes, y generalmente abordar la realidad desde la teoría, porque de cierta manera replican como aprendieron; estos esfuerzos se realizan con pocos recursos.

¿Existen lineamientos que guíen estas acciones en Bolivia? Sí, la Ley de Educación N° 070 "Avelino Siñani - Elizardo Pérez" establece que la formación técnica y tecnológica, promoviendo una educación descolonizadora, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientada a la producción (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2010, Art. 74), estos lineamientos buscan garantizar que la formación técnica sea inclusiva y que responda a las realidades de las diversas regiones del país, para reducir las desigualdades y para los docentes y estudiantes del Instituto José Martí, estos lineamientos deberían estar plasmados en la labor diaria, desde la planificación hasta la implementación de las mismas.

Para los y las docentes del Instituto Tecnológico Superior José Martí, la igualdad de oportunidades se debería concretar en la atención a cada estudiante considerando su diversidad, con estrategias para superar el no acceso a la tecnología y en el seguimiento y acompañamiento permanente, ellos son conscientes de que para muchos de sus alumnos, la formación técnica es la única vía para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias (Mamani, 2021, p. 67), por lo que el reto para ellos está en desarrollar procesos educativos de calidad educativa considerando las fortalezas, características de los estudiantes, dificultades, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea equitativo para todos y todas. Este proceso no solo requiere conocimientos técnicos, sino también una mucha empatía, vocación de servicio y compromiso.

Para los estudiantes del Instituto, la formación técnica en Tomina representa una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, la igualdad de oportunidades se da en la profesionalización donde se apropian de conocimientos teóricos y desarrollan capacidades prácticas y tener mejor posibilidades laborales, y/o emprendimientos a futuro. Muchos de ellos provienen de comunidades con acceso limitado a otras formas de educación, y ven en el Instituto una plataforma para su desarrollo personal y profesional (Gonzales & Choque, 2020, p. 45). La experiencia de aprender en un entorno que busca ser inclusivo y relevante para su contexto les da la confianza para enfrentar los retos del mundo laboral. En definitiva, para ellos, cada lección y cada práctica son un paso más hacia un futuro más justo y prometedor.

1.1.1. Formulación del Problema

¿Cuál es el programa de educación inclusiva y atención a la diversidad que mejorará la formación técnica e igualdad de oportunidades de docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior José Martí?

1.1.2. Preguntas Secundarias de Investigación

- ✚ ¿Cuáles son las condiciones actuales de inclusión y atención a la diversidad en la formación técnica del Instituto Tecnológico Superior José Martí?
- ✚ ¿Qué factores limitan la igualdad de oportunidades para docentes y estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje técnico en el instituto?

- ✚ ¿Qué características debe tener un programa inclusivo y contextualizado que responda a la diversidad presente en el ámbito técnico del Instituto José Martí?
- ✚ ¿Qué lineamientos estratégicos deben considerarse para implementar efectivamente un programa de educación inclusiva en el marco institucional y normativo boliviano?
- ✚ ¿Qué nivel de pertinencia, viabilidad y efectividad presenta el programa propuesto según el juicio de expertos?

1.2. Objetivos de Investigación

1.2.1. *Objetivo General*

Proponer un programa de educación inclusiva y atención a la diversidad que mejorará la formación técnica e igualdad de oportunidades de docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior José Martí.

1.2.2. *Objetivos Específicos*

- ✚ **Diagnosticar** las condiciones actuales de inclusión y atención a la diversidad en la formación técnica de docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior José Martí.
- ✚ **Analizar** los factores que limitan la igualdad de oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje técnico en el instituto.
- ✚ **Establecer** lineamientos estratégicos para la implementación del programa en el marco institucional y normativo boliviano.
- ✚ **Diseñar** una propuesta de programa inclusivo y contextualizado que atienda a la diversidad y promueva una formación técnica equitativa.
- ✚ **Validar** la pertinencia, viabilidad y efectividad del programa propuesto de educación inclusiva y atención a la diversidad, a través de la opinión de expertos.

1.3. Justificación

Justificación Teórica

Es así que desde el punto de vista teórico, esta investigación no solo busca reforzar la información existente sobre educación inclusiva, también pretende articularla con los desafíos y oportunidades particulares de la formación técnica superior en el municipio de Tomina departamento de Chuquisaca. ¿Por qué es necesaria esta articulación? si es cierto que existen hay avances desde el punto teórico respecto a la inclusión educativa, la atención en la formación técnica, en las carreras como agropecuaria, construcción civil y topografía y geodesia, es un tema pendiente aún.

Esta investigación pretende aportar en con aspectos teóricos en relación a qué programa educativo puede acortar las diferencias de equidad, al brindar un análisis sobre cómo un diseño curricular y didáctico que contemple la diversidad puede fortalecer el aprendizaje y desarrollo de capacidades técnicas, este conocimiento permitirá diseñar intervenciones más efectivas y contextualizadas, demostrando que la inclusión es un pilar fundamental para la calidad y pertinencia de la formación técnica.

Justificación Práctica

Desde un punto de vista práctico, la investigación es necesaria para el Instituto Tecnológico Superior José Martí y para instituciones similares en el departamento y el país, ¿por qué? porque la propuesta de un programa de educación inclusiva y atención a la diversidad no solo es teórica; se constituirá en una herramienta para mejorar la formación técnica y la igualdad de oportunidades en docentes y estudiantes de las carreras de agropecuaria, construcción civil y topografía y geodesia, el aporte práctico es específico porque brinda una propuesta adaptable que el instituto podrá implementar para gestionar la diversidad en el aula y en los talleres, así ningún estudiante se vea rezagado por barreras de aprendizaje, socioeconómicas, culturales o necesidades educativas especiales; este programa busca romper estas barreras, como parte del mismo la formación docente en estrategias de atención a la diversidad les proporcionará herramientas pertinentes, reflejando en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

Justificación Metodológica

Desde un punto de vista práctico, la investigación es necesaria para el Instituto Tecnológico Superior “José Martí” y para instituciones similares en el departamento y el país, ¿por qué? porque la propuesta de un Programa de educación inclusiva y atención a la diversidad no solo es teórica; se constituirá en una herramienta para mejorar la formación técnica y la igualdad de oportunidades en docentes y estudiantes de las carreras de agropecuaria, construcción civil y topografía y geodesia, el aporte práctico es específico porque brinda una propuesta adaptable que el instituto podrá implementar para gestionar la diversidad en el aula y en los talleres, así ningún estudiante se vea rezagado por barreras de aprendizaje, socioeconómicas, culturales o necesidades educativas especiales; este programa busca romper estas barreras, como parte del mismo la formación docente en estrategias de atención a la diversidad les proporcionará herramientas pertinentes, reflejando en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

1.4. Delimitación de la Investigación

1.4.1. Temática

La investigación parte por considerar educación inclusiva y atención a la diversidad, en la formación técnica e igualdad de oportunidades en el instituto Tecnológico Superior “José Martí” en las carreras de Agropecuaria, Construcción Civil y Topografía y Geodesia

1.4.2. Espacial

El estudio se realiza en el departamento de Chuquisaca, municipio Tomina en el instituto Tecnológico Superior “José Martí” considerando a docentes y estudiantes de las carreras de Agropecuaria, Construcción Civil y Topografía y Geodesia.

1.4.3. Temporal

El tiempo para la investigación será de 4 meses desde el mes de agosto a noviembre, considerando tres momentos, planificación, recolección de información y elaboración del informe.

1.5. Idea Científica a Defender

En la presente investigación se plantea la idea científica a defender que:

El programa de educación inclusiva y atención a la diversidad mejorará la formación técnica e igualdad de oportunidades de docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior José Martí.

La misma se apoya en el marco teórico de que la educación inclusiva constituye un proceso transformador que reorganiza la cultura, las políticas y las prácticas institucionales para garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes en igualdad de condiciones. Según la UNESCO (2017), la inclusión educativa implica “responder positivamente a la diversidad de los estudiantes y ver las diferencias individuales no como problemas, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje” (p. 13). En este sentido, la atención a la diversidad no se limita a la integración de grupos específicos, sino que promueve la equidad como principio estructural de toda la práctica educativa (Booth & Ainscow, 2015).

La idea científica se organiza en dos categorías principales estrechamente relacionadas:

1. **Educación inclusiva y atención a la diversidad**, concebida como el conjunto de estrategias pedagógicas, organizativas y curriculares que eliminan barreras para el aprendizaje, promueven la participación equitativa y fortalecen la pertinencia educativa (UNESCO, 2005; Ministerio de Educación, 2022). Esta categoría se expresa a través de tres subcategorías:
 - *Educación inclusiva*, orientada al acceso, permanencia y éxito escolar de todos los estudiantes.
 - *Atención a la diversidad*, centrada en el reconocimiento pedagógico de las diferencias individuales, culturales y sociales.
 - *Diseño contextualizado del programa*, que adapta las estrategias educativas a las condiciones socioculturales y productivas del Instituto Tecnológico Superior José Martí.
2. **Formación técnica e igualdad de oportunidades**, entendida como el proceso de desarrollo de competencias técnicas y sociolaborales en un marco de equidad y justicia social (UNESCO, 2020; Schmelkes, 2018). Esta categoría se concreta en dos subcategorías:
 - *Formación técnica equitativa*, que busca garantizar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes mediante procesos pedagógicos pertinentes y accesibles.

- *Igualdad de oportunidades educativas*, que promueve una distribución justa de los recursos, apoyos y condiciones de aprendizaje para eliminar desigualdades estructurales (Bolívar, 2019; Murillo & Duk, 2020).

De esta manera, la relación entre ambas categorías se define de forma causal propositiva, en la cual se plantea el diseño de un programa de educación inclusiva y atención a la diversidad (causa) genera una mejora observable en la formación técnica y en la igualdad de oportunidades (efecto). Según Escudero (2019), los programas educativos contextualizados “solo son viables si se diseñan desde y para la comunidad educativa, reconociendo la voz de los actores locales en la identificación de necesidades y soluciones” (p. 27), en este sentido, el programa propuesto se concibe como una herramienta institucional contextualizada, participativa y adaptada al entorno sociocultural y productivo del municipio de Tomina.

El fundamento científico de esta idea se apoya además en la perspectiva del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP), que articula la educación con la producción, la comunidad y la vida, reconociendo la diversidad cultural y lingüística del Estado Plurinacional de Bolivia (Ministerio de Educación, 2022), por lo que el programa inclusivo se inscribe dentro de los principios de equidad, justicia social y transformación educativa, promoviendo una formación técnica que no solo genere competencias laborales, sino también conciencia social y comunitaria.

En consecuencia, la idea científica a defender plantea que un programa inclusivo contextualizado, diseñado bajo los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, constituye una estrategia eficaz para fortalecer la formación técnica con equidad, mejorar la participación de todos los estudiantes y garantizar la igualdad de oportunidades en el Instituto Tecnológico Superior “José Martí”.

1.6. Categorización

1.6.1. Categorías, Subcategorías, Definiciones y Dimensiones Analíticas

Tabla 1 Matriz de Categorías, Subcategorías, Definiciones y Dimensiones Analíticas

Categoría Principal	Subcategorías Teóricas	Definición de la Subcategoría	Dimensiones Analíticas	Indicadores Teóricos / Empíricos	Autores Fundamentales
Educación inclusiva y atención a la diversidad	Educación Inclusiva	Proceso que garantiza el acceso, permanencia y éxito de todos los estudiantes, promoviendo su participación activa y eliminando barreras para el aprendizaje.	Prácticas inclusivas en aula	Aplicación de estrategias diferenciadas y metodologías activas que facilitan la participación de todos los estudiantes.	UNESCO (2005, 2017); Ministerio de Educación (2022); Ainscow & Booth (2015)
	Atención a la Diversidad	Reconocimiento pedagógico de las diferencias individuales, culturales y sociales; implica adaptar el proceso educativo a las características del estudiantado.	Accesibilidad institucional y curricular	Existencia de materiales y recursos accesibles; adecuaciones curriculares y apoyos personalizados .	UNESCO (2009); Echeita (2017); Ministerio de Educación (2022)
	Diseño de Programa Contextualizado	Construcción de un programa educativo que responde a las características socioculturales, productivas y	Pertinencia institucional y contextual	Coherencia del programa con las necesidades del entorno; participación	Escudero (2019); López Melero (2018); UNESCO (2020)

Categoría Principal	Subcategorías Teóricas	Definición de la Subcategoría	Dimensiones Analíticas	Indicadores Teóricos / Empíricos	Autores Fundamentales
		lingüísticas del contexto institucional.		de actores educativos locales.	
Formación técnica e igualdad de oportunidades.	Formación Técnica Equitativa	Proceso que desarrolla competencias técnicas con equidad, asegurando el acceso y la permanencia de todos los estudiantes en la formación técnica.	Calidad y equidad formativa	Incremento de la tasa de permanencia, mejora en desempeño académico, y prácticas inclusivas en talleres técnicos.	UNESCO (2017); Schmelkes (2018); Ministerio de Educación (2022)
	Igualdad de Oportunidades Educativas	Principio que garantiza condiciones equitativas de acceso, permanencia y egreso, compensando desigualdades estructurales mediante apoyos diferenciados.	Justicia educativa y acceso equitativo	Existencia de políticas inclusivas, apoyo institucional, equilibrio de género y participación equitativa en actividades técnicas.	Bolívar (2019); Murillo & Duk (2020); Nussbaum (2011); Rawls (1971)

Nota. La tabla resume los constructos teóricos y empíricos que fundamentan el estudio, incluyendo las dimensiones de análisis y los autores de referencia para cada subcategoría.

1.6.2. Operacionalización de las Categorías

En la tabla 2 se presenta la operacionalización de las categorías, tomando en cuenta las subcategorías, indicadores analíticos, técnicas de recolección, instrumentos y tipo de datos/ítems:

Tabla 2 Operacionalización de las categorías

Categoría Principal	Sub-categorías	Indicadores Analíticos	Técnicas de Recolección	Instrumentos	Tipo de Datos / Ítems
Educación inclusiva y atención a la diversidad (<i>Categoría Propositiva</i>)	Prácticas inclusivas en aula	Aplicación de estrategias diferenciadas metodologías activas. Participación de todos los estudiantes. Flexibilización curricular en áreas técnicas.	de Encuesta y observación directa	Cuestionario y guía de observación	Escala de tipo Likert / Lista de cotejo
	Accesibilidad institucional y curricular	Disponibilidad de materiales adaptados y recursos tecnológicos inclusivos. Adecuaciones curriculares y físicas.	de Encuesta y revisión documental	Cuestionario y ficha de verificación	Escala de tipo Likert / Registro binario

Categoría Principal	Sub-categorías	Indicadores Analíticos	Técnicas de Recolección	Instrumentos	Tipo de Datos / Ítems
	Barreras actitudinales	Nivel de aceptación de la diversidad. Prácticas docentes no discriminatorias. Percepción positiva hacia estudiantes con diferentes capacidades.	Entrevista semiestructurada	Guía de entrevista	Respuestas abiertas / Análisis cualitativo
	Diseño del programa contextualizado	Pertinencia del programa con la realidad institucional. Participación de actores educativos en su diseño. Coherencia con el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.	Revisión documental y grupo focal	Ficha de análisis y guía de grupo focal	Registro narrativo / Análisis de contenido
Formación técnica e igualdad de oportunidades <i>(Categoría</i>	Formación técnica equitativa	Permanencia y egreso de estudiantes. Desempeño en talleres y módulos técnicos.	Observación y revisión documental	Guía de observación / Ficha de registro	Registro numérico / Frecuencia

Categoría Principal	Sub-categorías	Indicadores Analíticos	Técnicas de Recolección	Instrumentos	Tipo de Datos / Ítems
<i>Consecuen</i> <i>cial)</i>		Participación equitativa en espacios formativos.			
	Igualdad de oportunidades educativas	Existencia de políticas inclusivas. Equilibrio de género en la participación estudiantil. Acceso equitativo a becas y recursos académicos.	Revisión documental y encuesta	Ficha de fichaje / Cuestionario	Registro binario / Escala tipo Likert

Nota. La tabla presenta la operacionalización de las categorías considerando categoría principal, subcategorías, indicadores analíticos, técnicas de recolección, instrumentos y tipo de ítems.

1.6.3. Categorización por objetivos

Objetivo General:

Proponer el programa de educación inclusiva y atención a la diversidad para mejorar la formación técnica e igualdad de oportunidades de docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior José Martí.

Tabla 3 Categorización por objetivos

Objetivo Específico	Categoría Principal	Sub-categoría	Indicadores Analíticos	Técnicas	Instrumentos
1. Diagnosticar la situación actual de la educación inclusiva y la atención a la diversidad en el Instituto Tecnológico Superior “José Martí”.	Educación inclusiva y atención a la diversidad	Prácticas inclusivas en aula	Aplicación de estrategias diferenciadas y metodologías activas.	Encuesta / Observación	Cuestionario / Guía de observación
			Participación de estudiantes con necesidades diversas.		
			Accesibilidad institucional y curricular		
			Adecuaciones curriculares y físicas existentes.		
		Barreras actitudinales	Actitudes del personal docente hacia la diversidad.	Entrevista semiestructurada	Guía de entrevista
			Percepciones sobre inclusión y equidad.		
2. Identificar las necesidades formativas de	Formación técnica e igualdad	Formación técnica equitativa	Nivel de dominio de competencias	Encuesta / Grupo focal	Cuestionario / Guía de grupo focal

Objetivo Específico	Categoría Principal	Sub-categoría	Indicadores Analíticos	Técnicas	Instrumentos
docentes y estudiantes en relación con la educación inclusiva y la formación técnica equitativa.	de oportunitades		técnicas inclusivas. Condiciones de acceso y permanencia en programas técnicos.		
		Igualdad de oportunidades educativas	Equilibrio de género en la formación técnica. Acceso equitativo a apoyos, becas y recursos.	Revisión documental / Entrevista	Ficha de registro / Guía de entrevista
3. Diseñar el Programa de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad como estrategia de mejora de la formación técnica.	Educación inclusiva y atención a la diversidad	Diseño contextualizado del programa	Coherencia del programa con la realidad institucional y productiva. Participación de actores locales en su elaboración.	Análisis documental / Taller participativo	Ficha de análisis / Guía de taller
	Formación técnica e igualdad de	Calidad y equidad formativa	Incorporación de criterios inclusivos en los módulos	Grupo focal / Revisión documental	Guía de grupo focal / Ficha de validación

Objetivo Específico	Categoría Principal	Sub-categoría	Indicadores Analíticos	Técnicas	Instrumentos
	oportunidades		técnicos. Adecuación metodológica al MESCP.		
4. Validar el Programa de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad mediante juicio de expertos.	Evaluación del Programa Inclusivo (Categoría emergente)	Pertinencia y coherencia interna del programa	Opinión de expertos sobre validez, factibilidad y aplicabilidad del programa.	Método Delphi / Juicio de expertos	Ficha de validación / Cuestionario estructurado
		Impacto potencial en la formación técnica	Valoración de la contribución del programa a la equidad e inclusión técnica.	Encuesta / Entrevista a expertos	Cuestionario / Guía de entrevista

Nota. La tabla resume los constructos teóricos y empíricos que fundamentan el estudio, incluyendo las dimensiones de análisis y los autores de referencia para cada subcategoría.

Capítulo II: Sustento Teórico

Para realizar el estado del arte y marco teórico conceptual del programa de educación inclusiva y atención a la diversidad para mejorar la formación técnica e igualdad de oportunidades en docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “José Martí”, se ha tomado en cuenta la metodología del Prof. Dr. Piter Escobar Callejas, que establece la revisión documental organizada en cuadros, las megateorías, teorías intermedias y bibliografía comentada en el rango de 3 a 5 últimos años.

2.1. Estado del Arte

Tabla 4 Inclusive Vocational Education and Training: Addressing Barriers in Latin America

Nombre del documento	Inclusive Vocational Education and Training: Addressing Barriers in Latin America	
Institución	UNESCO – Red Intergubernamental Iberoamericana de Educación Técnica	
Autor	López, M., & Torres, F. (2022)	
Antecedentes del tema	Las políticas inclusivas en educación técnica han sido poco sistematizadas en América Latina, y existen brechas importantes en población con discapacidad, indígena y rural	
Formulación del Problema o preguntas de investigación	Objetivo de investigación	Hipótesis / Idea a Defender
¿Qué barreras impiden una educación técnica inclusiva y equitativa en América Latina?	Identificar barreras estructurales y proponer estrategias inclusivas en formación técnica.	Un enfoque inclusivo en la formación técnica mejora la equidad y los resultados educativos.
Conceptos Abordados	Educación inclusiva, formación técnica, igualdad de oportunidades, accesibilidad.	
Aporte de la Investigación	Mapeo regional de políticas técnicas inclusivas y casos exitosos.	

Resultados de la investigación	Barreras: infraestructura, currículos inflexibles, falta de formación docente. Recomendaciones: participación comunitaria, adaptación curricular, apoyo a estudiantes.
Análisis de la investigación	Recomendaciones prácticas, débil en evaluación de impacto.
Observaciones	No aborda instituciones bolivianas, considera ejemplos generales.

Nota. Tabla estado del arte Inclusive Vocational Education and Training: Addressing Barriers in Latin America

Conclusiones y respuesta a las preguntas del estado del arte

Se ha investigado moderadamente, sus autores son UNESCO, investigadores iberoamericanos, vacíos que presente impacto a nivel local, sus logros sistematización a nivel regional, trabaja las dimensiones de infraestructura, políticas, actores y sus faltantes son evaluación longitudinal y participación estudiantil.

Tabla 5 Formación técnica con enfoque inclusivo en contextos rurales de Bolivia

Nombre del documento	Formación técnica con enfoque inclusivo en contextos rurales de Bolivia	
Institución	Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)	
Autor	Quispe, R. & Colque, L. (2021)	
Antecedentes del tema	Las brechas en acceso técnico son más marcadas en áreas rurales. Poblaciones indígenas tienen baja representación.	
Formulación del Problema o preguntas de investigación	Objetivo de investigación	Hipótesis / Idea a Defender

¿Cómo aplicar estrategias inclusivas en formación técnica rural en Bolivia?	Diseñar un modelo contextualizado de atención a la diversidad en institutos técnicos rurales.	El diseño contextualizado mejora la permanencia y equidad en la formación técnica.
Conceptos Abordados	Diversidad sociocultural, pertinencia curricular, programas inclusivos	
Aporte de la Investigación	Diseño metodológico contextual, marco legal adaptado, experiencias piloto.	
Resultados de la investigación	Mejoras en participación femenina y de pueblos originarios. Baja sostenibilidad sin política institucional.	

ANÁLISIS DEL TRABAJO

Análisis de la investigación	Fuerte en propuestas, limitada en datos estadísticos. Aplicable al caso del Instituto José Martí.	
Observaciones	Aporta buenas prácticas aplicables a la propuesta del programa psicopedagógico.	

Nota. Tabla estado del arte Formación técnica con enfoque inclusivo en contextos rurales de Bolivia.

Conclusiones y respuesta a las preguntas del estado del arte

Se ha investigado contextos rurales, los autores son investigadores locales, los vacíos son que no toma en cuenta seguimiento a largo plazo, sus logros plantea un diseño contextualizado, toma en cuenta las dimensiones de género, cultura, currículo y sus faltantes son que no se percibe impacto cuantitativo y financiamiento

Tabla 6 Educación técnica y discapacidad: inclusión en la formación profesional

Nombre del documento	Educación técnica y discapacidad: inclusión en la formación profesional	
Institución	Fundación ONCE – España / Observatorio Latinoamericano de Inclusión	
Autor	Méndez, S. & García, J. (2020)	
Antecedentes del tema	Alta exclusión de personas con discapacidad en formación técnica profesional.	
Formulación del Problema o preguntas de investigación	Objetivo de investigación	Hipótesis / Idea a Defender
¿Qué condiciones garantizan inclusión plena de personas con discapacidad en educación técnica?	Proponer lineamientos para una formación técnica accesible	La accesibilidad universal y el diseño para todos incrementan la inclusión efectiva en formación técnica.
Conceptos Abordados	Diseño universal, barreras actitudinales, ajustes razonables	
Aporte de la Investigación	Modelo europeo adaptado a contextos latinoamericanos.	
Resultados de la investigación	Reducción de deserción en programas adaptados. Necesidad de apoyo técnico y normativo.	
ANÁLISIS DEL TRABAJO		
Análisis de la investigación	Muy adecuada estructura técnica y enfoque normativo, tea central discapacidad que en diversidad en general.	
Observaciones	Aplicable a uno de los ejes de la investigación sobre atención a la diversidad.	

Nota. Tabla estado del arte Educación técnica y discapacidad: inclusión en la formación profesional.

Conclusiones y respuesta a las preguntas del estado del arte

Se ha investigado el análisis en discapacidad, sus autores: Instituciones europeas y latinoamericanas, los vacíos son la diversidad sociocultural, sus logros radican en la Implementación de modelos exitosos, dimensiones trabajadas accesibilidad, currículo, entorno y en faltantes no considera el contexto rural y boliviano.

Tabla 7 Equidad y acceso en la educación técnica de nivel superior en Bolivia

Nombre del documento	Equidad y acceso en la educación técnica de nivel superior en Bolivia	
Institución	Ministerio de Educación – Dirección General de Educación Técnica Tecnológica	
Autor	Fernández, V. & Rocha, E. (2022)	
Antecedentes del tema	Persisten brechas de acceso en zonas rurales y para mujeres en programas técnicos.	
Formulación del Problema o preguntas de investigación	Objetivo de investigación	Hipótesis / Idea a Defender
¿Qué factores limitan la igualdad de oportunidades en institutos técnicos en Bolivia?	Identificar las barreras estructurales y culturales que afectan la equidad en formación técnica	La igualdad de oportunidades en educación técnica depende de políticas inclusivas y del financiamiento equitativo.
Conceptos Abordados	Equidad educativa, políticas de acceso, permanencia y egreso.	
Aporte de la Investigación	Estadísticas nacionales y lineamientos de política pública para reducir brechas.	
Resultados de la investigación	Desigualdad mayor en departamentos con baja cobertura institucional. Se propone descentralización y becas focalizadas.	

ANÁLISIS DEL TRABAJO

Análisis de la investigación	Fuerte respaldo estadístico. Menor análisis de prácticas pedagógicas inclusivas.
Observaciones	Proporciona datos que pueden servir para justificar el diseño del programa.

Nota. Tabla estado del arte Equidad y acceso en la educación técnica de nivel superior en Bolivia

Conclusiones y respuesta a las preguntas del estado del arte

Investigado: Muy ampliamente a nivel macro, los autores: gobierno y expertos en políticas, los vacíos que presente experiencias micro en institutos específicos, sus logros son las estadísticas actualizadas y estrategias nacionales, trabaja en dimensiones de acceso, género, región y lo que falta es el seguimiento longitudinal y percepción estudiantil.

Tabla 8 Equidad y acceso en la educación técnica de nivel superior en Bolivia

Nombre del documento	Equidad y acceso en la educación técnica de nivel superior en Bolivia	
Institución	Ministerio de Educación – Dirección General de Educación Técnica Tecnológica	
Autor	Fernández, V. & Rocha, E. (2022)	
Antecedentes del tema	Persisten brechas de acceso en zonas rurales y para mujeres en programas técnicos.	
Formulación del Problema o preguntas de investigación	Objetivo de investigación	Hipótesis / Idea a Defender
¿Cómo reducir las brechas de género en la educación técnica?	Analizar factores que afectan la permanencia y egreso de mujeres en institutos técnicos.	Los programas de mentoría y apoyo institucional reducen la deserción femenina.
Conceptos Abordados	Brecha de género, políticas inclusivas, permanencia escolar.	

Aporte de la Investigación	Evidencia de proyectos piloto exitosos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Resultados de la investigación	Aumenta 25% la tasa de egreso femenino con apoyo integral (becas, orientación vocacional, redes de mentoría).
ANÁLISIS DEL TRABAJO	
Análisis de la investigación	Bien sustentado y con indicadores claros. Enfoque exclusivo en género.
Observaciones	Complementa la variable igualdad de oportunidades con un enfoque diferenciado.

Nota. Tabla estado del arte Equidad y acceso en la educación técnica de nivel superior en Bolivia

Conclusiones y respuesta a las preguntas del estado del arte

Se ha investigado de manera parcial en Bolivia, sus autores: ONU Mujeres, investigadores locales, los vacíos son diversidad cultural, logros presenta estrategias efectivas de género para acortar la brecha, trabaja en las dimensiones en incentivos como becas, redes de apoyo, orientación y sus faltantes no se evidencia la sostenibilidad a largo plazo.

Se presenta a continuación el análisis de la información tomando en cuenta la metodología propuesta por (Escobar Callejas, 2025), que considera las siguientes fases: contextualización, clasificación, categorización y análisis estructural:

a) Contextualización

Esta investigación considera la inclusión y atención a la diversidad en la formación técnica en el a nivel internacional latinoamericano y Bolivia, donde se tiene interés en conocer las barreras y oportunidades para lograr igualdad de oportunidades, el estudio se delimita en Instituciones de formación técnica en contextos bolivianos particularmente docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior José Martí para lograr una educación inclusiva y que considere la diversidad.

Las investigaciones analizadas toman en cuenta experiencias regionales (UNESCO, RIINEE), casos nacionales (UMSA, Ministerio de Educación); en temáticas específicas como género, discapacidad, brindando información parcial sobre la inclusión en educación técnica.

b) Clasificación

Las investigaciones se clasifican considerando su:

- Origen: internacionales (UNESCO, ONU Mujeres), nacionales (UMSA, Ministerio de Educación).
- Orientación temática: discapacidad (ONCE), género (ONU Mujeres), diversidad rural (UMSA), políticas públicas (Ministerio de Educación, RIINEE).
- Alcance geográfico: unos con alcance regional (América Latina) y otros enfocados en Bolivia.
- Forma de documento: informes institucionales, estudios de caso, sistematizaciones, propuestas metodológicas.

Tabla 9 Clasificación del estado de arte

Documento	Alcance	Año	Nivel	Orientación temática	Origen
Inclusive Vocational Education (UNESCO)	Regional	2022	Diagnóstico-propositivo	Políticas técnicas inclusivas	UNESCO
Formación técnica rural (UMSA)	Nacional (Bolivia rural)	2021	Propositivo	Diversidad rural	UMSA
Educación técnica y discapacidad (ONCE)	Internacional adaptado a AL	2020	Normativo	Discapacidad	Fundación ONCE

Equidad en educación (Ministerio Educación)	en técnica	Nacional	2022	Diagnóstico-político	Acceso, género, región	MINEDU
Mujeres en educación (ONU Mujeres)	en técnica	Nacional	2021	Empírico-piloto	Género	ONU Mujeres
Hacia una educación técnica (RIINEE)	inclusiva	Regional	2023	Sistematización	Políticas sostenibles	UNESCO-CEPAL-OEI

Nota. Tabla que recoge la clasificación del estado del arte.

c) Categorización

Categorías internas (temas): los temas son los siguientes:

- ✚ Inclusión educativa
- ✚ Diversidad sociocultural
- ✚ Discapacidad
- ✚ Género
- ✚ Currículo técnico
- ✚ Políticas públicas
- ✚ Equidad de acceso
- ✚ Permanencia y egreso
- ✚ Financiamiento
- ✚ Participación comunitaria

Categorías externas (socioculturales y propuestas):

- ✚ Propuesta de modelos adaptados al contexto
- ✚ Diseño contextualizado de programas
- ✚ Lineamientos para implementación institucional
- ✚ Contribuciones a políticas inclusivas sostenibles
- ✚ Vinculación con experiencias piloto y datos estadísticos

d) Análisis estructural

¿Qué tanto se ha investigado?

El tema ha sido regularmente investigado en América Latina y Bolivia, se cuenta con buena información de discapacidad y género, y buen sustento del marco normativo sobre políticas públicas, pero no existen investigaciones en lugar concreto como el Instituto Tecnológico Superior José Martí.

¿Quiénes han investigado respecto al tema?

Las siguientes instituciones y o investigadores:

- ✚ Organismos internacionales: UNESCO, OEI, CEPAL, ONU Mujeres, Fundación ONCE.
- ✚ Investigadores locales: UMSA, Ministerio de Educación de Bolivia.
- ✚ Redes académicas: RIINEE.

¿Qué vacíos existen en las investigaciones?

- ✚ Estudios de impacto longitudinal.
- ✚ Seguimiento de experiencias piloto.
- ✚ Análisis cualitativo en contextos específicos como el Instituto Tecnológico José Martí.
- ✚ Participación estudiantil como variable de análisis.

- ✚ Articulación entre currículo, entorno institucional y políticas inclusivas.

¿Qué logros se han conseguido?

- ✚ Sistematización regional de políticas inclusivas.
- ✚ Modelos adaptados para personas con discapacidad.
- ✚ Diseño contextualizado de programas para contextos rurales.
- ✚ Evidencia de efectividad en programas de mentoría para mujeres.
- ✚ Identificación de barreras estructurales y propuestas de mejora.

¿Desde qué dimensiones se ha investigado?

- ✚ Infraestructura
- ✚ Currículo
- ✚ Género
- ✚ Diversidad cultural
- ✚ Discapacidad
- ✚ Accesibilidad
- ✚ Participación comunitaria
- ✚ Financiamiento
- ✚ Normativa

¿Qué aspectos faltan investigar?

- ✚ Evaluación longitudinal del impacto de programas inclusivos.
- ✚ Estudios centrados en la percepción de docentes y estudiantes.
- ✚ Validación de propuestas en terreno.

- ✚ Integración real de políticas en prácticas pedagógicas institucionales.
- ✚ Mecanismos de sostenibilidad y escalabilidad de experiencias.

Conclusión del Análisis del Estado del Arte

El estado de arte realizado permite identificar y contar con conocimientos de inclusión en formación técnica, todavía separada y dividida en sectores, por lo que el estudio propuesto va a trabajar sobre un vacío identificado y justifica el diseño y validación de programa de educación inclusiva que atienda la diversidad, en el instituto Tecnológico Superior José Martí, que permitirá generar conocimiento que puede ser aplicable y que otros puedan utilizarlo.

Por lo que el “Programa de educación inclusiva y atención a la diversidad como estrategia para mejorar la formación técnica e igualdad de oportunidades en docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior José Martí”, es pertinente:

- ✚ Porque no hay un programa que responda a este contexto.
- ✚ Casi todas las investigaciones no cuenta no involucra a todos sus actores.
- ✚ Aun la relación entre aspectos políticos, curriculares y pedagógicos es tema pendiente.

Esta investigación propondrá un programa de educación inclusiva y atención a la diversidad aportando con un diseño validado, contextualizado, para llenar los vacíos o temas pendientes y lograr una educación técnica e igualdad de oportunidades.

2.2. Marco Teórico-Conceptual

2.2.1. Corrientes, modelos y enfoques educativos

La presente investigación se sustenta en corrientes clásicas y modelos contemporáneos que favorecen la inclusión: el constructivismo sociocultural, que toma en cuenta la mediación social y el lenguaje como herramientas de desarrollo cognitivo, enfoques centrados en competencias y modelos híbridos que integran tecnología, aprendizaje activo y criterios de equidad y por la participación activa del estudiante.

Estos enfoques permiten interpretar la atención a la diversidad no sólo como ajustes puntuales, sino como reconfiguración del currículo, la didáctica y la evaluación para favorecer la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes del Instituto Tecnológico José Martí.

El constructivismo sociocultural, porque sostiene que el aprendizaje se da a través de la interacción con otros y del contexto cultural, de acuerdo con un estudio reciente:

“La inclusión universitaria mejora cuando las instituciones reconocen barreras y reorganizan políticas y prácticas para atender la diversidad funcional de forma sistémica” (Mamani, 2021, p. 5).

Desde la perspectiva de implementación, la literatura reciente señala tres líneas prácticas relevantes para nuestro estudio:

- **Andamiaje y mediación sociocultural:** estrategias que posicionan al docente como mediador cultural y cognitivo en escenarios diversos. Díaz Maggioli (2023) en un metanálisis titulado *Andamiaje: a casi medio siglo de su creación* describe cómo el concepto de andamiaje se ha enriquecido en los últimos años con distintas interpretaciones que subrayan su papel mediador en contextos diversos de aprendizaje.
- **Modelos de currículo flexible y por competencias:** orientados a resultados observables y adaptaciones metodológicas que respetan ritmos y estilos de aprendizaje. Un ejemplo es el estudio *¿Qué entender por currículum flexible? Aproximación bibliográfica y avances para una nueva mirada* (Ramírez V. & Córdova Lepe, 2024), que identifica elementos para desarrollar currículo flexible considerando actores educativos, niveles de concreción y paradigmas sustentantes.
- **Integración de tecnologías y modalidades mixtas:** recursos digitales y diseños instruccionales híbridos para ampliar vías de acceso y expresión, así es que en Bolivia, Mollo-Torrice, Crespo Albáres y Lázaro Cari (2022) encuentran que la implementación y uso de TIC en educación es creciente, pero enfrenta problemas de infraestructura y formación docente para que su uso académico sea efectivo.

Este enfoque dialoga con los modelos por competencias, que promueven aprendizajes significativos y aplicables en contextos técnicos y tecnológicos, así como con modelos híbridos que integran tecnologías y metodologías activas para responder a las demandas del siglo XXI.

En este sentido, los marcos teóricos sobre inclusión educativa resaltan que la práctica docente debe basarse en una combinación de corrientes, paradigmas y enfoques, articulando lo teórico, lo metodológico y lo axiológico (Revista Redipe, 2022).

2.2.1.1 Diseño Universal de Aprendizaje (DUA): características y relación con la inclusión

El diseño universal de aprendizaje (DUA) constituye un modelo pedagógico clave para la inclusión, pues busca anticipar y minimizar barreras desde el diseño curricular. Sus principios fundamentales son: múltiples formas de representación (información accesible en diversos formatos), múltiples formas de acción y expresión (diferentes vías para demostrar lo aprendido) y múltiples formas de implicación (motivación y participación adaptadas a intereses y necesidades diversas).

Un estudio reciente sobre la aplicación del DUA en Iberoamérica señala:

“Los tres principios del DUA representación, acción y compromiso se relacionan directamente con la práctica de la educación inclusiva y requieren adaptación contextual” (Álvarez & López, 2021, p. 12).

Esto evidencia que el DUA no es un modelo rígido, sino un marco flexible que debe ajustarse a las realidades culturales, tecnológicas e institucionales de cada contexto, en Bolivia, investigaciones recientes confirman que su implementación es incipiente y enfrenta desafíos de formación docente, disponibilidad de recursos y rigidez curricular (Cepies-UMSA, 2023).

El análisis de las corrientes educativas y del DUA muestra que ambos aportan fundamentos sólidos para la construcción de una educación inclusiva.

Las investigaciones recientes coinciden en señalar varios elementos clave del DUA en América Latina:

- **Principios básicos del DUA:** representación múltiple, acción y expresión múltiples, y compromiso o participación desde intereses diversos. Estos principios han sido identificados en estudios que analizan la aplicación del DUA entre la teoría y la práctica, lo cual evidencia su vigencia y pertinencia en contextos educativos diversos (Menoscal-Merchán & Navarrete-Casco, 2023).
- **Flexibilidad curricular y adaptaciones materiales:** se observan adaptaciones curriculares concretas para la diversidad estudiantil, desarrollo de materiales accesibles, uso de tecnologías y recursos didácticos variados. Estos aspectos se han implementado como apuestas innovadoras de inclusión en distintos niveles educativos, como lo evidencia el estudio en Ecuador sobre educación básica (Jijon et al., 2023).
- **Formación docente como componente clave:** los estudios señalan que uno de los principales desafíos es la carencia de capacitación en DUA por parte del profesorado. En algunos casos, las prácticas se perciben más como una imposición externa que como una convicción asumida, lo que limita su eficacia real en la inclusión.
- **Contextualización sociocultural:** las investigaciones resaltan que no basta con trasladar modelos genéricos de DUA, sino que se requiere adaptarlos al contexto local, considerando diversidad cultural, lingüística, recursos e infraestructura. En la educación técnica, este punto es decisivo para garantizar que el DUA no se convierta en una propuesta abstracta, sino en una práctica situada y pertinente.

Aplicado al contexto del Instituto Tecnológico Superior “José Martí”, el DUA se convierte en una herramienta estratégica para fortalecer la formación técnica inclusiva, pues orienta a los docentes a diseñar planes de estudio, evaluaciones y actividades prácticas que respondan a la diversidad de los estudiantes, asegurando así la igualdad de oportunidades.

Así mismo la integración del DUA debería priorizar una capacitación contextualizada y progresiva, orientada a los docentes pase de aplicar ajustes aislados a diseñar experiencias de aprendizaje inclusivas desde el inicio.

2.2. Educación inclusiva:

De acuerdo al Ministerio de Educación de la Nación (2019) (citado en el documento “Fundamentos y Prácticas para la Inclusión”) “la educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. (UNESCO, 2005, pág. 14.)

Como menciona el Ministerio de Educación de la Nación (2019) (citado en el documento “Fundamentos y Prácticas para la Inclusión”): “La educación inclusiva se define como la transformación de los sistemas educativos para asegurar que todos los estudiantes, sin importar sus condiciones, participen y aprendan juntos”.

En este mismo documento señala que: “La inclusión en Educación tiene que ver tanto con la participación de todos los estudiantes, ya sean con o sin discapacidad, con dificultades de aprendizaje, con altas capacidades (...) puedan acceder al aprendizaje con equidad” (Ministerio de Educación de la Nación, 2019, p. 8)

Según Ministerio de Educación (2022) La Educación Inclusiva es una política educativa que parte del reconocimiento a la diversidad de poblaciones dentro y fuera de la jurisdicción del territorio boliviano, pero también de una posición época y política contra las distintas manifestaciones de desigualdad, exclusión y discriminación que obedecen a factores y condiciones distintas siendo que, en el Estado Plurinacional de Bolivia, las relaciones económico-sociales son plurales, la educación también y, por lo tanto, inclusiva. (Ministerio de Educación, 2022, pág.17)

Tomando en cuenta las definiciones presentadas en el subtítulo anterior, se presenta en el siguiente cuadro las características principales de cada una, las coincidencias y diferencias:

Tabla 10 Definiciones de Educación Inclusiva

Fuente	Características principales	Coincidencias	Diferencias
UNESCO (2005)	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso para responder a la diversidad. - Busca participación en aprendizaje, cultura y comunidad. - Enfatiza la reducción de la exclusión. 	<ul style="list-style-type: none"> -Todas reconocen la diversidad como un valor. - Coinciden en la necesidad de acceso, permanencia y equidad. - Definen la inclusión como un derecho universal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiene un enfoque general y global, aplicable a cualquier sistema educativo.
Ministerio de Educación de la Nación (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusión ligada a la participación de todos los estudiantes. - Considera discapacidad, dificultades de aprendizaje y altas capacidades. - Relaciona inclusión con equidad en el acceso al aprendizaje. 	<ul style="list-style-type: none"> - Definen la inclusión como un derecho universal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Enfoque más centrado en el individuo y en sus condiciones particulares.
Ministerio de Educación, Bolivia (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - La inclusión considerada como política educativa en el marco del Estado Plurinacional. - Reconoce la diversidad cultural y social boliviana. - Lucha contra la exclusión, desigualdad y discriminación estructural. - Perspectiva sociopolítica y contextualizada. 		<ul style="list-style-type: none"> - Enfoque situado en la realidad boliviana. - Introduce la dimensión política y cultural de la inclusión.

Nota. Tabla que recoge las definiciones de educación inclusiva.

La educación inclusiva no solo debe considerarse el acceso en sistemas educativos regulares, ni tomando en cuenta solo las condiciones individuales de aprendizaje, ni desde una perspectiva de la discapacidad, debe responder a sus características culturales y sociales, ratificarla como un proceso integral, contextualizado y transformador.

La verdadera inclusión se conseguirá, si los sistemas educativos reconocen la diversidad, garantizan la equidad y actúan contra las desigualdades estructurales, generando justicia social a través de la educación.

2.2.1.2. La importancia e intenciones de la educación inclusiva

A continuación se presenta algunos de los porqués es necesario implementar la educación inclusiva en los sistemas educativos:

En el mismo documento (citado en el documento La Educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente) que de acuerdo a la UNESCO (2005) “El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación (...)“El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como parte normal de la vida educativa” (Ainscow & Echeita, s. f., p. 1).

Según Ministerio de Educación (2022). El “Objetivo de la Educación Inclusiva: Desarrollar, consolidar y pluralizar respuestas integrales educativas de calidad, oportunas, pertinentes, con equiparación de condiciones y en igualdad de oportunidades, a la diversidad de necesidades, expectativas, intereses y potencialidades educativas que presentan las y los estudiantes del Sistema Educativo Plurinacional, a través del Diseño Plural para los Aprendizajes, adaptaciones o adecuaciones curriculares y otras estrategias metodológicas que desarrollan maestras, maestros y actores educativos, en el marco de la Educación Inclusiva como parte del Modelo Educativo Sociomunitario Productivo, para garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Educación. Ministerio de Educación, 2022, p.29)

Cuando se analiza las intenciones e importancia de la educación inclusiva se puede señalar que son sólidas y ambiciosas, pero la crítica se centra en la diferencia que existe a menudo entre estas declaraciones de intenciones y la realidad práctica en los sistemas educativos.

En relación a la cita de la UNESCO destaca el tema de la diversidad es punto central, porque implica un cambio de paradigma, que más allá de solo integrar estudiantes con necesidades especiales; busca un cambio cultural profundo donde la diversidad (de origen, ritmo de aprendizaje, capacidades) es vista como algo positivo y no como un obstáculo a solucionar, siendo la única manera de lograr una verdadera inclusión social a largo plazo.

Además al buscar la comodidad de maestros y estudiantes, se reconoce el aspecto emocional y actitudinal del proceso, que es tan importante como el metodológico, pero lograr que los maestros se sientan cómodos con la diversidad es difícil en la práctica si no tienen la formación inicial y continua adecuada, los recursos de apoyo (psicopedagogos, terapeutas) o un número manejable de estudiantes por aula, sin estos aspectos la diversidad se convierte inevitablemente en una carga de trabajo o un problema logístico, no cumpliendo esta intención.

El objetivo del Ministerio de Educación (2022) destaca que deben existir respuestas integrales educativas de calidad, oportunas, pertinentes, con equiparación de condiciones y en igualdad de oportunidades..." y el uso del Diseño Plural para los Aprendizajes y las adaptaciones curriculares.

Se observa como positivo que se busque desarrollar, consolidar y pluralizar respuestas, implicando que no es una medida aislada, sino una transformación continua y que involucra a todo el Sistema Educativo Plurinacional y además cuando no solo se considere la presencia física del estudiante, sino de asegurar que la educación recibida sea de calidad y que realmente atienda a sus necesidades, expectativas e intereses.

Cuando se incorporan los términos como diseño plural para los aprendizajes o adaptaciones curriculares en la teoría está bien, pero en la realidad la flexibilidad curricular y tiempo adicional que por lo general suelen encontrarse con dificultades como currículos rígidos y planificaciones homogeneizadoras.

Asimismo cuando se habla de igualdad de oportunidades vs. equidad se debe ser crítico porque si se entiende la equidad, a veces requiere dar más a quien más lo necesita, y esto implica una inversión de recursos desigual, que se convierte en un gran desafío presupuestario y político.

Para concluir este subtítulo se puede señalar que evidentemente existen buenas intenciones y queda claro la importancia para la implementación de la educación inclusiva, pero el problema radica en el cómo se implementa, recursos suficientes, personal de apoyo y maestros capacitados, por estas intenciones deben concretarse en la práctica y no quede en los papeles es la única vía para construir una sociedad justa.

2.2.1.3 Principios de la educación inclusiva

A continuación, se presentan los principios que fundamentan la educación inclusiva y que orientan las prácticas pedagógicas hacia una transformación real de los sistemas educativos:

De acuerdo con la UNESCO (2017):

“La inclusión en la educación se concibe como un proceso que responde positivamente a la diversidad de los estudiantes y ve las diferencias individuales no como problemas, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje” (UNESCO, 2017, p. 13). Asimismo, el Ministerio de Educación de Bolivia (2022) establece que:

“La educación inclusiva parte del principio de respeto a la diversidad de las y los estudiantes, asumiendo que todos tienen derecho a aprender en condiciones de igualdad y con equiparación de oportunidades, considerando sus características, contextos y potencialidades” (Ministerio de Educación, 2022, p. 30).

Principios fundamentales

Diversidad como riqueza

Se reconoce que la diferencia cultural, lingüística, de género, de capacidades o de contextos es un recurso educativo y no una carencia.

Igualdad y equidad de oportunidades

Mientras la igualdad asegura el acceso universal, la equidad permite dar más a quienes más lo requieren para alcanzar el mismo nivel de participación y logro.

+ Accesibilidad y eliminación de barreras

Los entornos deben ser físicamente accesibles, pero también pedagógica y culturalmente inclusivos, eliminando barreras arquitectónicas, curriculares y actitudinales.

+ Participación activa y sentido de pertenencia

El principio inclusivo exige no solo presencia física, sino participación real, implicando que cada estudiante se sienta parte del proceso y tenga voz en él.

+ Flexibilidad curricular y metodológica

Implica la posibilidad de adaptar planes de estudio, tiempos de aprendizaje, materiales y métodos de evaluación a las necesidades concretas de cada estudiante.

+ Calidad con pertinencia

No basta garantizar acceso: la educación debe ser significativa, responder a expectativas e intereses, y mantener altos estándares de calidad en todos los niveles.

Si bien los principios enunciados constituyen una base sólida, en la práctica educativa de Bolivia y América Latina existen tensiones, porque a menudo, los currículos estandarizados y las limitaciones de recursos hacen que la flexibilidad curricular se reduzca a medidas superficiales.

Además, los docentes enfrentan la contradicción de tener que garantizar equidad sin contar con apoyos suficientes (psicopedagogos, terapeutas, materiales adaptados), lo que convierte a la inclusión en una carga más que en una oportunidad.

En consecuencia, los principios de la educación inclusiva corren el riesgo de quedarse como enunciados declarativos si no van acompañados de políticas claras de formación docente, inversión en infraestructura y mecanismos de seguimiento que aseguren que las escuelas sean espacios de inclusión real y no solo de integración formal.

2.2.2. Atención a la Diversidad

La atención a la diversidad constituye el núcleo de la educación inclusiva, pues parte del reconocimiento de que cada estudiante presenta características, necesidades, intereses, ritmos de aprendizaje y contextos culturales distintos que deben ser considerados en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la diversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para enriquecer la enseñanza y fortalecer la cohesión social.

De acuerdo con la UNESCO (2009):

“La atención a la diversidad significa garantizar que los sistemas educativos respondan a las necesidades de todos los estudiantes, independientemente de sus características personales, sociales, culturales o lingüísticas, de modo que la diferencia sea considerada un valor y no un problema” (p. 18).

En la misma línea, Booth y Ainscow (2015) señalan que:

“La inclusión implica la identificación y eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación, reconociendo la diversidad como una condición inherente de los procesos educativos” (p. 12).

En el caso boliviano, el Ministerio de Educación (2022) define la atención a la diversidad como un principio rector del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP), cuyo fin es “promover el desarrollo de respuestas educativas que atiendan a las múltiples realidades sociales, culturales y lingüísticas del país, asegurando igualdad de oportunidades y el respeto a las diferencias” (p. 31), que supone que la atención a la diversidad debe integrarse no solo en el ámbito de las necesidades educativas especiales, sino también en la pluralidad cultural, étnica y lingüística que caracteriza al Estado Plurinacional.

En el plano del desarrollo conceptual, la atención a la diversidad implica la creación de ambientes de aprendizaje flexibles, adaptaciones curriculares, metodologías diferenciadas, y una pedagogía centrada en el estudiante. Según Echeita (2017), no se trata de “atender al estudiante diferente”, sino de transformar las instituciones educativas para que la diferencia sea la norma y no la excepción, por lo que esta mirada evita el riesgo de individualizar el problema en el alumno y sitúa la responsabilidad en el sistema educativo.

Sin embargo, en la práctica existen limitaciones, aunque en el discurso se plantea una educación que valore la diversidad, en la realidad de muchos contextos educativos bolivianos persisten currículos rígidos, metodologías uniformes y evaluaciones estandarizadas, lo genera tensiones entre las intenciones normativas y la práctica cotidiana, por ejemplo, atender a un grupo heterogéneo en un aula de educación técnica con más de 40 estudiantes, escasos recursos didácticos y falta de personal de apoyo, se convierte en un reto casi imposible de sostener para los docentes.

Otro desafío radica en la formación inicial y continua de los docentes, que muchas veces carece de un enfoque sólido en atención a la diversidad, como señala el Ministerio de Educación (2019):

“El reto fundamental es que los maestros desarrollen competencias profesionales para identificar, comprender y responder a la diversidad del aula, incorporando estrategias didácticas inclusivas en su práctica” (p. 22).

La atención a la diversidad constituye un principio clave de la educación inclusiva porque permite construir una escuela que responda de manera equitativa y justa a las diferencias individuales y colectivas, por lo que su concreción requiere superar desafíos estructurales como: formación docente, flexibilidad curricular, disponibilidad de recursos y acompañamiento pedagógico.

Mientras estas condiciones no estén garantizadas, la atención a la diversidad corre el riesgo de quedarse en un discurso normativo, sin impacto real en las aulas.

2.2.3. Diseño de programa contextualizado

El diseño de un programa contextualizado constituye un eje estratégico para la implementación efectiva de la educación inclusiva, dado que permite adaptar las políticas y prácticas educativas a las realidades socioculturales, económicas y lingüísticas de cada comunidad, no basta con aplicar lineamientos generales; es necesario construir propuestas que respondan al contexto específico de los estudiantes, las instituciones y el entorno en el que se desarrolla el proceso educativo.

De acuerdo con la UNESCO (2020):

“El aprendizaje pertinente requiere currículos y programas que respondan a las realidades locales y promuevan competencias útiles para la vida, la ciudadanía activa y el trabajo digno” (p. 14).

En el mismo sentido, el Ministerio de Educación de Bolivia (2022) enfatiza que:

“El Diseño Plural para los Aprendizajes implica reconocer y responder a la diversidad de contextos, culturas y lenguas, integrando saberes locales y universales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que se garantice la pertinencia sociocultural y productiva” (p. 34).

Desde un desarrollo conceptual, el diseño de un programa contextualizado significa trascender la simple adaptación curricular, incorporando los siguientes elementos:

- ✚ **Pertinencia sociocultural:** reconocer e integrar los saberes comunitarios, lenguas originarias y prácticas culturales locales.
- ✚ **Pertinencia productiva:** articular los aprendizajes con las necesidades laborales y técnicas del entorno, particularmente en la formación técnica y tecnológica.
- ✚ **Flexibilidad metodológica:** adecuar las estrategias de enseñanza según las características del grupo y los recursos disponibles.
- ✚ **Participación comunitaria:** involucrar a estudiantes, docentes, familias y actores locales en el diseño y ejecución del programa.

Autores como Escudero (2019) señalan que el diseño contextualizado no puede ser un documento técnico aislado, sino un proceso de construcción colectiva:

“Un programa inclusivo solo es viable si se diseña desde y para la comunidad educativa, reconociendo la voz de los actores locales y su experiencia en la identificación de necesidades y soluciones” (p. 27).

En el ámbito de la educación técnica boliviana, esta perspectiva se relaciona directamente con el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP), que busca integrar la formación académica con la producción local y el desarrollo regional. Esto es fundamental en un país caracterizado por su diversidad cultural y territorial.

Es así que en la aplicación práctica surgen tensiones, muchos programas se diseñan desde instancias centrales del sistema educativo sin una verdadera participación comunitaria, lo que limita su pertinencia, además, la rigidez administrativa y curricular dificulta que los docentes puedan ajustar los contenidos a la realidad de sus estudiantes, como observa López Melero (2018), la contextualización se enfrenta a menudo al dilema de conciliar la “universalidad de los estándares educativos” con la “singularidad de los contextos locales” (p. 9).

Finalmente, es necesario reconocer que un diseño de programa contextualizado requiere inversión en formación docente, disponibilidad de recursos, y procesos de evaluación flexibles que no penalicen la diversidad de enfoques, sin estas condiciones, el riesgo es que el término quede reducido a una consigna normativa sin impacto real en la calidad educativa.

El diseño de un programa contextualizado es necesario para que la educación inclusiva no sea una política uniforme e impuesta, sino un proceso vivo y participativo que responda a la diversidad cultural, social y productiva del país, su concreción exige superar la centralización, dotar de autonomía a las instituciones educativas y fortalecer la formación docente en metodologías inclusivas y comunitarias.

2.2.4. Formación técnica equitativa

La formación técnica equitativa constituye un pilar fundamental de la educación inclusiva, en tanto garantiza que todas las personas, independientemente de sus condiciones sociales, culturales, económicas o de discapacidad, puedan acceder a oportunidades de aprendizaje técnico y tecnológico en igualdad de condiciones; la equidad, en este contexto, no se limita a ofrecer lo mismo a todos, sino a brindar los apoyos diferenciados que cada estudiante necesita para desarrollar su potencial y lograr una inserción laboral justa.

De acuerdo con la UNESCO (2017):

“La educación y formación técnica y profesional (EFTP) debe promover la inclusión, la equidad y la igualdad de género, asegurando que todos los jóvenes y adultos, incluidos los más vulnerables, tengan acceso a oportunidades de aprendizaje pertinentes y de calidad” (p. 22).

En el mismo sentido, el Ministerio de Educación de Bolivia (2022) plantea que:

“La Educación Técnica Tecnológica Productiva, enmarcada en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, debe constituirse en un espacio de igualdad de oportunidades y equidad social, que prepare a las y los estudiantes para la vida, el trabajo digno y la transformación productiva del país” (p. 41).

Por lo que en el desarrollo conceptual, la formación técnica equitativa supone:

- ✚ **Acceso inclusivo:** eliminar barreras físicas, sociales, económicas y culturales que impiden a determinados grupos (mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, sectores rurales) ingresar a la formación técnica.

- ✚ **Currículo pertinente y flexible:** que considere tanto las demandas productivas locales como las características del estudiantado.
- ✚ **Apoyos diferenciados:** tutorías, adaptaciones curriculares, recursos tecnológicos accesibles, becas y apoyos socioeconómicos.
- ✚ **Perspectiva de género y diversidad cultural:** promover la participación de mujeres en áreas tradicionalmente masculinizadas y reconocer los saberes técnicos ancestrales de los pueblos originarios.

Autores como Schmelkes (2018) destacan que la equidad en la formación técnica implica no solo el acceso, sino también la permanencia y el éxito de los estudiantes:

“Una verdadera educación equitativa no termina en el ingreso a la escuela, sino en garantizar las condiciones para que todos puedan aprender, desarrollarse y culminar sus estudios con las mismas posibilidades de inserción social y laboral” (p. 17).

En el contexto boliviano, esta visión cobra especial relevancia por la existencia de desigualdades históricas que afectan a poblaciones rurales, mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad, si bien las normas educativas plantean un enfoque inclusivo, en la práctica persisten brechas en la infraestructura, recursos tecnológicos y acceso a prácticas productivas.

Haciendo una reflexión al respecto, se puede señalar que la formación técnica equitativa enfrenta al menos tres desafíos principales:

1. **Financiamiento insuficiente:** las políticas de equidad requieren inversión diferenciada (becas, transporte, infraestructura accesible), lo que choca con limitaciones presupuestarias.
2. **Rigidez en los planes de estudio:** aún existen currículos uniformes que no consideran las necesidades de estudiantes con discapacidades o contextos rurales.
3. **Segregación de género y social:** muchas áreas técnicas siguen reproduciendo estereotipos (por ejemplo, mujeres concentradas en áreas de servicios y varones en oficios tecnológicos).

Como advierte Ainscow (2020), “la equidad educativa no puede lograrse sin cambios estructurales en las instituciones, en la cultura escolar y en la asignación de recursos” (p. 14).

La formación técnica equitativa es clave para que la educación inclusiva trascienda la teoría y genere impacto social y económico. Implica transformar no solo los currículos y metodologías, sino también las condiciones materiales de acceso y permanencia. Sin un compromiso político y financiero que priorice la equidad, este principio corre el riesgo de quedarse en un ideal normativo y no en una práctica concreta.

2.2.5. Igualdad de oportunidades educativas

La igualdad de oportunidades educativas es un principio esencial de la educación inclusiva, pues busca garantizar que todas las personas puedan acceder, permanecer y culminar sus estudios con las mismas posibilidades de aprendizaje y éxito, independientemente de su origen social, cultural, económico, étnico, de género o de discapacidad, no se limita a la igualdad formal de acceso, sino que exige brindar condiciones reales y efectivas para el desarrollo integral de todos y todas los/as estudiantes.

De acuerdo con la UNESCO (2021):

“Garantizar la igualdad de oportunidades en educación significa eliminar las barreras estructurales, culturales y económicas que generan desigualdad, ofreciendo apoyos diferenciados a quienes enfrentan mayores desventajas, de manera que todos tengan posibilidades de aprendizaje y desarrollo” (p. 19).

En el contexto nacional, el Ministerio de Educación de Bolivia (2022) afirma que:

“El principio de igualdad de oportunidades educativas implica asegurar que niñas, niños, jóvenes y adultos accedan a una educación de calidad en condiciones equitativas, respetando la diversidad cultural, lingüística y territorial del Estado Plurinacional” (p. 38).

En términos conceptuales, la igualdad de oportunidades en educación se articula en tres dimensiones fundamentales:

1. **Acceso universal:** que toda persona pueda ingresar al sistema educativo, sin discriminación ni exclusión.

2. **Permanencia y éxito escolar:** garantizar que los estudiantes no solo ingresen, sino que cuenten con las condiciones materiales, pedagógicas y emocionales para culminar sus estudios.
3. **Resultados equitativos:** reconocer que no todos parten de las mismas condiciones, por lo que la igualdad real exige medidas de compensación (becas, apoyos diferenciados, adaptaciones curriculares).

Como indica Bolívar (2019):

“Hablar de igualdad de oportunidades en educación no significa dar lo mismo a todos, sino dar más a quienes más lo necesitan, en función de sus circunstancias y contextos” (p. 12).

Este enfoque coincide con la distinción entre igualdad y equidad, mientras la igualdad busca ofrecer un trato homogéneo, la equidad se centra en redistribuir recursos y apoyos de forma diferenciada, para compensar desigualdades históricas y sociales.

En la práctica, sin embargo, persisten barreras significativas:

- ✚ **Brechas urbano-rurales:** el acceso a educación técnica y superior en áreas rurales es limitado en comparación con las ciudades.
- ✚ **Diferencias de género:** las mujeres, especialmente en áreas rurales e indígenas, enfrentan obstáculos adicionales de permanencia escolar.
- ✚ **Limitaciones económicas:** la pobreza obliga a muchos jóvenes a abandonar sus estudios para insertarse tempranamente en el trabajo.
- ✚ **Discapacidad y accesibilidad:** la falta de infraestructura adecuada y materiales accesibles limita la participación plena de estudiantes con discapacidad.

Como señala Murillo y Duk (2020):

“La igualdad de oportunidades educativas solo será posible si los sistemas educativos asumen un compromiso real de justicia social, que trascienda la retórica de la inclusión y se exprese en políticas redistributivas concretas” (p. 6).

La igualdad de oportunidades educativas es condición indispensable para lograr una sociedad más justa y democrática, sin embargo, este principio no puede quedarse en declaraciones normativas; requiere transformaciones profundas en la asignación de recursos, en las metodologías pedagógicas y en la formación docente.

Solo así la igualdad podrá traducirse en resultados educativos que reflejen justicia social y no meramente acceso formal.

2.2.6. Inteligencia Artificial y su aporte a la Educación Inclusiva y Técnica

La Inteligencia Artificial (IA) representa uno de los avances tecnológicos más significativos en la educación contemporánea, en el contexto de la formación técnica e inclusiva, la IA se convierte en una herramienta estratégica para personalizar el aprendizaje, eliminar barreras de acceso y fortalecer la igualdad de oportunidades. Según Ríos Murillo (2025), el uso adecuado de la IA en los estudiantes del Instituto José Martí permite “reflexionar sobre el manejo de prompts y el aprovechamiento académico como medio para un aprendizaje más ético, crítico y eficiente” (p. 2)

Diversos estudios internacionales destacan que las aplicaciones de IA educativa —como los sistemas de tutoría inteligente, las plataformas de aprendizaje adaptativo y el *prompt engineering*— pueden mejorar el rendimiento académico y fomentar la autonomía (Holmes et al., 2019; Luckin et al., 2016). Estas herramientas contribuyen a la atención a la diversidad, ya que ofrecen recursos diferenciados según las necesidades de cada estudiante, promoviendo una educación más equitativa y personalizada (UNESCO, 2021).

En el ámbito técnico, la IA facilita la simulación de procesos productivos, la resolución de problemas complejos y el desarrollo de competencias digitales avanzadas, elementos esenciales para el siglo XXI. En este sentido, el uso de la IA se articula con la educación inclusiva al brindar apoyos personalizados y accesibilidad digital a personas con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, eliminando limitaciones de tiempo, espacio o capacidad.

A nivel institucional, la integración de la IA en los procesos formativos del Instituto Tecnológico Superior José Martí representa una oportunidad para innovar en metodologías activas, fortalecer el pensamiento crítico y promover la equidad tecnológica, sin embargo, como advierte la autora Ríos

Murillo (2025), su implementación requiere “capacitación en el planteamiento de prompts y alfabetización digital para evitar un uso superficial o dependiente” (p. 5). Por tanto, la IA no sustituye la labor docente, sino que la complementa, permitiendo que los educadores se enfoquen en aspectos socioemocionales, éticos y formativos del aprendizaje inclusivo.

2.2.7. Vinculación de la IA con la Inclusión y la Igualdad de Oportunidades

La relación entre IA, inclusión y equidad educativa se fundamenta en tres ejes:

1. **Accesibilidad y apoyo a la diversidad:** Las herramientas de IA permiten la adaptación de materiales educativos a distintos formatos (audio, texto, visual, traducción automática), ampliando las posibilidades de aprendizaje para estudiantes con discapacidades o limitaciones tecnológicas (Méndez & García, 2020).
2. **Personalización del aprendizaje técnico:** A través del análisis de datos, la IA identifica fortalezas y debilidades del estudiante, facilitando itinerarios formativos diferenciados. Esto fortalece el principio de igualdad de oportunidades y reduce la deserción escolar (Siemens & Baker, 2012).
3. **Desarrollo de competencias digitales inclusivas:** La alfabetización en IA y el manejo de prompts constituyen nuevas competencias necesarias para la empleabilidad y la participación ciudadana, promoverlas en el Instituto José Martí contribuye al empoderamiento de estudiantes rurales y a la reducción de la brecha digital en el contexto boliviano.

En este marco, la inclusión de la IA en la educación técnica e inclusiva no solo responde a las exigencias de la cuarta revolución industrial, sino también al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, que promueve la articulación entre tecnología, comunidad y producción, por lo que la IA puede ser un medio para que los docentes apliquen estrategias personalizadas de enseñanza y acompañamiento psicopedagógico, fortaleciendo la equidad en el aula y garantizando que ningún estudiante quede excluido del aprendizaje significativo.

2.3. Marco Referencial

El marco referencial comprende los aportes teóricos, metodológicos y prácticos existentes sobre el problema de investigación, y permite ubicar la propuesta en relación con los avances y vacíos identificados en estudios previos (Escobar Callejas, 2023), en la presente tesis son los siguientes:

- ✚ **Paradigmas de justicia social y derechos humanos:** (Sen, 1999; Nussbaum, 2011; Rawls, 1971), definen la igualdad de oportunidades educativas como un derecho inalienable y sustenta la concepción de la educación inclusiva en el contexto boliviano, entendiéndola como una política educativa que lucha contra la desigualdad y la discriminación estructural (Ministerio de Educación, 2022, p.17).
- ✚ **Teorías intermedias aplicadas a la inclusión:** el *Diseño Universal para el Aprendizaje* (DUA) de CAST (s.f.) y el *Índice de Inclusión* de Ainscow y Booth (2000) con estrategias concretas para flexibilizar el currículo y transformar la práctica docente hacia la equidad y constructivismo sociocultural ya que requiere la reorganización de políticas para atender la diversidad funcional de forma sistémica (Mamani, 2021, p. 5).
- ✚ **Evidencia empírica internacional y nacional:** organismos como UNESCO (2020), OIT (2021) y OCDE (2022) destacan la necesidad de modernizar la educación técnica frente a la industria 4.0 sin dejar de lado la inclusión, en Bolivia, investigaciones recientes (Quispe & Colque, 2021; Fernández & Rocha, 2022) evidencian brechas de género, discapacidad y ruralidad, reforzando la pertinencia de programas inclusivos contextualizados.

el marco referencial articula las principales corrientes teóricas y empíricas, mostrando que la inclusión en la formación técnica es un campo en construcción y que el Instituto Tecnológico Superior José Martí constituye un espacio idóneo para aportar un modelo innovador.

2.4. Marco Legal

Definición / referencia conceptual

El marco legal de la educación inclusiva establece los principios, normas y disposiciones que garantizan el derecho de todas las personas a una educación de calidad, sin discriminación y en igualdad de oportunidades.

La UNESCO (2015) señala que “los marcos jurídicos nacionales e internacionales deben orientar las políticas educativas hacia la inclusión, asegurando que ningún estudiante quede excluido del aprendizaje por razones sociales, culturales, económicas o de discapacidad”.

En el mismo sentido, el Ministerio de Educación de Bolivia (2016) considera la normativa como un instrumento clave para construir un sistema educativo plurinacional, descolonizador y centrado en la diversidad.

A nivel internacional, diversos acuerdos y declaraciones respaldan el derecho a la educación inclusiva. Entre ellos destacan la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), que en su artículo 24 garantiza la educación inclusiva en todos los niveles, y la Agenda Educación 2030 (UNESCO, 2015), que a través del ODS 4 plantea asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, estos marcos internacionales sirven de referencia para los países, impulsando reformas legales y políticas orientadas a la inclusión y a la igualdad de oportunidades.

En Bolivia, la Constitución Política del Estado (2009) reconoce la educación como un derecho fundamental, garantizando igualdad de condiciones para todas las personas, sin discriminación de género, origen, idioma o condición social.

Asimismo, la Ley N.º 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez (2010) establece principios de inclusión, equidad, intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo como pilares del Sistema Educativo Plurinacional. Complementariamente, resoluciones ministeriales como la RM 525/2014 y la RM 631/2016 fortalecen la atención a la diversidad y la inclusión de estudiantes con discapacidad en distintos niveles educativos, incluidos los institutos técnicos y tecnológicos, no obstante, estudios recientes (Pacheco, 2020; Rojas, 2022) señalan que aún existe una brecha entre el contenido normativo y su implementación efectiva en los territorios.

Aunque Bolivia cuenta con un marco normativo, el desafío radica en su aplicación práctica, la falta de recursos, la escasa capacitación docente en enfoques inclusivos y la persistencia de prejuicios culturales limitan el impacto real de estas disposiciones.

El exceso de normativas sin mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación puede derivar en una brecha entre lo que está escrito en las leyes y lo que se vive en las aulas, en este sentido, Fraser

(2008) advierte que la justicia educativa no depende solo de la proclamación de derechos, sino de su redistribución material y reconocimiento cultural en la práctica.

Por lo que el marco legal constituye un respaldo fundamental para la educación inclusiva, tanto en el plano internacional como en el nacional, en Bolivia, la CPE y la Ley 070 sientan las bases de un sistema educativo plural, inclusivo y orientado a la igualdad.

Es así que su plena realización requiere políticas públicas sostenidas, financiamiento adecuado y procesos de monitoreo que aseguren la transformación de los principios legales en prácticas pedagógicas efectivas que garanticen el derecho a la educación para todos y todas.

2.5. Marco Institucional

El Instituto Tecnológico Superior José Martí, se enmarca en las normativas específicas de Institutos Técnicos y Tecnológicos emitidas por el Ministerio de Educación.

Ilustración 1 Organigrama Instituto Tecnológico Superior "José Martí"

Nota. La ilustración recoge la estructura organizacional de acuerdo al manual de funciones.

El Instituto es de carácter fiscal dependiente del Ministerio de Educación, tiene tres niveles organizacionales:

- Deliberativo o de coordinación (Consejo institucional y Consejo académico),
- Ejecutivo(Rectorado y Dirección Adminsitrativa)
- Operativo (Jefes de carrera, docentes, personal administrativo)

Cuenta con las carreras de Agropecuaria, Construcción Civil, Topografía y Geodesia, no tiene dirección académica exclusiva, rectorado asume esta función, ni tampoco cuenta con una dirección específica de inclusión educativa con protocolos definidos para atender a estudiantes en su diversidad.

Aunque se realiza el seguimiento a la planificación y desarrollo curricular, brindado orientaciones en realizar adaptaciones o adecuaciones, las mismas no se constituyen como parte de un programa institucional consolidado de educación inclusiva.

Existe la preocupación por parte de las autoridades de que se fortalezcan prácticas inclusivas, lo que representa un terreno fértil para el diseño del programa propuesto.

Desde esta perspectiva, el marco institucional es clave para viabilizar estrategias inclusivas de forma sostenible, articulando recursos humanos, técnicos y normativos

Capítulo III: Diseño Metodológico

3. Diseño Metodológico

3.1. Paradigma de Investigación

El paradigma de investigación asumido en la presente tesis es el pragmatismo porque:

“El pragmatismo favorece fuertemente un empirismo práctico, como el patrón que determina lo que funciona, lo que trabaja” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018, p. 150).

“El paradigma pragmático es una postura filosófica que permite la mezcla de enfoques cuantitativos y cualitativos, privilegiando la utilidad y la solución de problemas de investigación, lo cual es fundamental para el desarrollo de una propuesta aplicable” (Arias-Odón, 2023, p. 12).

Este paradigma es coherente con el objetivo de proponer un "programa de educación inclusiva y atención a la diversidad" que busca una mejora práctica y tangible en la formación técnica y la igualdad de oportunidades, el pragmatismo se enfoca en la resolución de problemas y la utilidad de los resultados, lo cual se relaciona con la justificación práctica de la investigación para el Instituto Tecnológico Superior José Martí.

3.2. Enfoque de Investigación

La investigación adoptará un enfoque mixto que combina elementos cuantitativos y cualitativos. Como señalan Hernández-Sampieri y Mendoza:

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018, p. 612).

“Los métodos mixtos combinan enfoques cualitativos y cuantitativos, lo que permite obtener una comprensión más enriquecedora y completa del fenómeno estudiado” (Johnson et al., citado en *Métodos mixtos para principiantes*, 2023)

Este enfoque facilita una visión más íntegra del fenómeno de estudio: se integra la amplitud de los datos cuantitativos con la riqueza contextual de los datos cualitativos, se aplicará de la siguiente manera:

- ✚ **Cuantitativo:** para diagnosticar las condiciones actuales de inclusión y atención a la diversidad mediante indicadores numéricos: uso de estrategias diferenciadas, accesibilidad física, tasas de matrícula, permanencia, egreso, y para validar el programa propuesto con escalas de valoración de expertos.
- ✚ **Cualitativo:** para analizar factores limitantes como barreras actitudinales, normativa institucional, y para explorar percepciones y experiencias, con el fin de identificar características que debe tener un programa inclusivo contextualizado y los lineamientos para su implementación.

3.3. Tipo de Investigación

En esta investigación se considera los tipos descriptivo, explicativo y propositivo, para responder de forma integral los objetivos del estudio.

- ✚ **Descriptivo:** permite caracterizar las condiciones actuales de inclusión y atención a la diversidad en docentes y estudiantes, que se define como:

“Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades, características y perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 117).

“La investigación propositiva se orienta a la generación de soluciones o alternativas aplicables en contextos específicos, respondiendo a problemáticas previamente diagnosticadas” (Arias-Odón, 2023, p. 21).

Este tipo de investigación nos permitió diagnosticar las condiciones actuales de inclusión y atención a la diversidad en la formación técnica de docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior José Martí (Objetivo Específico 1), permitió la descripción de las características de la inclusión y diversidad tal como se presentan en el instituto.

- ✚ **Explicativo:**

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder por las causas de

los eventos y fenómenos físicos o sociales” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 120).

“Una investigación explicativa permite no solo constatar que un fenómeno ocurre, sino comprender por qué ocurre y bajo qué condiciones se presenta, generando conocimiento aplicable en contextos reales” (Arias-Odón, 2023, p. 18).

Con este tipo de investigación permitió analizar los factores que limitan la igualdad de oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje técnico en el instituto (Objetivo Específico 2), se identificarán las causas y razones de las limitaciones identificadas.

Nos permitió analizar los factores que limitan la igualdad de oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje técnico en el instituto (Objetivo Específico 2), se identificaron las causas y razones de las limitaciones identificadas.

Propositivo:

“La investigación propositiva se orienta a la generación de soluciones o alternativas aplicables en contextos específicos, respondiendo a problemáticas previamente diagnosticadas” (Arias-Odón, 2023, p. 21).

Este tipo de investigación nos permitirá diseñar una propuesta de programa inclusivo y contextualizado que atienda a la diversidad y promueva una formación técnica equitativa (Objetivo Específico 3) y establecer lineamientos estratégicos para la implementación del programa en el marco institucional y normativo boliviano (Objetivo Específico 4), además el objetivo general es proponer un programa educativo inclusivo.

La validación del programa con expertos también es un componente clave de una investigación propositiva (Objetivo Específico 5).

3.4. Diseño de Investigación

El diseño de investigación será secuencial explicativo y transversal o transeccional:

Secuencial explicativo:

“El diseño secuencial explicativo consiste en una primera fase de recolección y análisis de datos cuantitativos, seguida de una fase de recolección y análisis de datos cualitativos que se apoyan en los resultados iniciales” (Creswell & Plano Clark, 2011, p. 83).

“Este diseño es útil cuando el investigador desea explicar los hallazgos cuantitativos iniciales en más detalle mediante datos cualitativos” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018, p. 624).

Este diseño es adecuado para cumplir el objetivo de proponer un programa, que considera una la primera etapa datos cuantitativos para diagnosticar y describir las condiciones actuales como uso de estrategias, accesibilidad, tasas de éxito, seguida de una fase cualitativa para explicar las razones de los hallazgos y profundizar en los factores limitantes y las características necesarias para el programa y realizar la validación del programa se hará con expertos, lo que puede tener componentes tanto cuantitativos (valoración) como cualitativos (justificación de las valoraciones).

Transeccional:

“En los diseños transversales o transeccionales se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único; su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018, p. 151).

“El diseño transversal describe fenómenos, analiza variables y sus relaciones en un único momento, siendo apropiado para diagnósticos y estudios de percepción” (Arias, 2012, p. 92).

Los datos se recolectarán en un momento y tiempo únicos durante los 4 meses de julio a octubre, tal cual se señala en la delimitación temporal para describir las condiciones actuales de inclusión y los factores limitantes, así como para la recolección de información para el diseño y validación del programa.

3.5. Métodos de Investigación

Los métodos definidos para la presente investigación han sido determinados en correspondencia al paradigma, enfoque y tipo de investigación, son los siguientes:

Inductivo-deductivo:

“El método inductivo permite derivar generalizaciones a partir de la observación de casos particulares, mientras que el método deductivo parte de principios generales para explicar casos específicos” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 135).

“La combinación del razonamiento inductivo y deductivo permite construir conocimiento sólido y validarlo en contextos reales, asegurando que las conclusiones sean aplicables” (Arias-Odón, 2023, p. 22).

El método inductivo se utilizará para analizar las percepciones y datos cualitativos (entrevistas) para conocer y definir categorías sobre la diversidad y la inclusión en el instituto, para luego incorporar al diseño del programa, el método deductivo se aplicará al validar el programa propuesto con expertos, partiendo de los principios de educación inclusiva y formación técnica para evaluar su pertinencia y viabilidad.

Análisis:

“El método de análisis consiste en examinar detalladamente los datos recogidos para identificar patrones, tendencias y relaciones entre variables, asegurando comprensión profunda del fenómeno” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 150).

“Analizar implica descomponer un fenómeno complejo en sus partes constituyentes para comprender su estructura, funcionamiento y relaciones internas” (Arias-Odón, 2023, p. 25).

Se aplicó en todas las fases de la investigación para examinar detalladamente los datos cuantitativos y cualitativos recopilados, identificar patrones, tendencias y relaciones.

Revisión documental:

“La revisión documental es un método que permite conocer antecedentes, teorías y normativas aplicables, aportando sustento a la investigación y fortaleciendo el marco conceptual” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 164).

“Mediante la revisión de documentos se obtiene información confiable sobre el estado del arte y los lineamientos institucionales que orientan la investigación” (Arias-Odón, 2023, p. 27).

Fue necesaria para realizar el marco teórico mega teorías, teorías intermedias y "Establecer lineamientos estratégicos para la implementación del programa en el marco institucional y normativo boliviano" (Objetivo Específico 4) y para la justificación de la investigación, se revisará el marco normativo, reglamentos institucionales, planes de estudio y bibliografía relevante sobre educación inclusiva y formación técnica como también los antecedentes del estado del arte.

DELPHI:

“El método Delphi es una técnica estructurada para recabar opiniones de expertos, mediante rondas sucesivas que buscan llegar a consensos sobre un tema específico” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 174).

“Este método es especialmente útil para validar propuestas o programas, ya que permite incorporar la experiencia y juicio de especialistas de manera sistemática” (Arias-Odón, 2023, p. 30).

Este método fue necesario para "Validar la pertinencia, viabilidad y efectividad del programa propuesto de educación inclusiva y atención a la diversidad, a través de la opinión de expertos" (Objetivo Específico 5), que nos brindará la opinión de especialistas en educación inclusiva y formación técnica sobre el diseño y los lineamientos del programa.

3.6. Universo, Población y Muestra

3.6.2. Población

El universo de la investigación es el Instituto Tecnológico Superior José Martí, es el ámbito institucional completo donde se busca implementar el programa.

Tabla 11 Población de la investigación

Categoría	Carrera	Total de Personas	Varones	Mujeres
Docentes	Agropecuaria, Construcción Civil,	14	12	2
	Topografía y Geodesia			
Personal Directivo	Rectorado y Dirección	2	0	2
	Administrativa			

Categoría	Carrera	Total de Personas	Varones	Mujeres
Personal Administrativo	Secretaría, apoyo logístico y contable	2	0	2
Estudiantes	Agropecuaria, Construcción Civil, Topografía y Geodesia	91	70	21
Total General	—	109	82	27

Nota. La tabla presenta la población de la investigación.

3.6.3. Muestra

Por la naturaleza mixta de la investigación y los objetivos, se considerará la muestra de acuerdo al siguiente detalle:

- ✚ **Para la fase cualitativa** para el análisis de factores limitantes, diseño del programa, lineamiento, se considerará la totalidad del personal directivo y administrativo, y una selección intencional de docentes y estudiantes para recoger percepciones y elementos a considerar sobre la inclusión, diversidad y factores limitantes, a través de técnicas de entrevista.
- ✚ **Para la fase cuantitativa** para el diagnóstico de condiciones, validación del programa:
 - **Docentes:** Podría considerarse una muestra de la totalidad de docentes para la aplicación de cuestionarios.
 - **Estudiantes:** Se seleccionará una muestra representativa de estudiantes de las tres carreras para las encuestas.
 - **Expertos:** Un listado de expertos para la aplicación del método **DELPHI**.

3.6.4. Tipo de Muestreo

- ✚ **Muestreo no probabilístico intencional o por conveniencia:** “se recurre a sujetos que se considera poseer información relevante o experiencia específica para el fenómeno de estudio” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018, p. 189).

Se utilizará para la selección de participantes en las entrevistas personal directivo, administrativo y docentes clave y estudiantes de diversas en la fase cualitativa, porque este tipo de muestreo es adecuado cuando se busca información específica y detallada de sujetos con conocimientos o experiencias particulares relevantes para el estudio.

✚ **Muestreo no probabilístico por cuotas:** permite garantizar la representación proporcional de subgrupos (género, carreras), asegurando diversidad en la muestra seleccionada.

“El muestreo de conveniencia se emplea cuando el investigador selecciona a los participantes de manera intencional, buscando casos informativos” (Etikan, Musa & Alkassim, 2016, p. 2).
“El muestreo por cuotas consiste en asegurar que ciertos segmentos de la población estén representados con proporciones exactas en la muestra, de acuerdo a variables clave” (Babbie, 2013, p. 193).

Este tipo de muestra se utilizará con estudiantes para encuestas, para garantizar representación proporcional de varones y mujeres, y de las diferentes carreras, que considere la diversidad de los y las estudiantes.

✚ **Muestreo por criterio de experto:** Para la selección de los expertos que participarán en la validación del programa a través del método Delphi, buscando a aquellos con reconocida trayectoria en educación inclusiva y/o formación técnica.

3.7. Técnicas de Investigación

Las técnicas de investigación se enmarcan con la operacionalización de variables y los objetivos específicos:

✚ **Encuestas:** “La encuesta es un procedimiento que permite recopilar información de manera estructurada sobre actitudes, opiniones, conocimientos o comportamientos de un grupo de sujetos” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 195).

“Las encuestas facilitan la obtención de datos cuantificables que permiten analizar tendencias y comparaciones entre diferentes segmentos de la población” (Arias-Odón, 2023, p. 34).

Nos permitió diagnosticar las condiciones actuales de inclusión y atención a la diversidad (Objetivo Específico 1). Dirigida a docentes y estudiantes.

✚ **Entrevistas:** Para analizar los factores que limitan la igualdad de oportunidades (Objetivo Específico 2) y para comprender aspectos clave en el diseño del programa y lineamientos estratégicos (Objetivos Específicos 3 y 4). Dirigidas a docentes, personal directivo y administrativo. Las entrevistas permitirán explorar las preocupaciones de los docentes por la visión homogeneizadora y la necesidad de atención a la diversidad (Mamani, 2021, p. 67).

✚ **Observación Sistemática:** “La entrevista es una técnica que permite explorar en profundidad las percepciones, experiencias y opiniones de los participantes, generando información cualitativa rica” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 198).

“Mediante entrevistas estructuradas o semi-estructuradas, se pueden identificar factores, barreras y necesidades que no se detectan fácilmente con técnicas cuantitativas” (Arias-Odón, 2023, p. 36).

Se pudo obtener datos sobre el diseño pedagógico inclusivo y la participación estudiantil equitativa (Objetivo Específico 3) en las prácticas en aula y talleres.

✚ **Análisis de Contenido/Documental:** “El análisis de contenido permite interpretar y codificar documentos, textos o materiales, para extraer información significativa que sustente la investigación” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 210).

“Mediante la revisión documental se identifican patrones, normativas y lineamientos que sirven de marco para la propuesta investigativa” (Arias-Odón, 2023, p. 40).

✚ **Método DELPHI:** “El método Delphi consiste en consultar a un grupo de expertos de manera iterativa para alcanzar consensos sobre un tema complejo o proponer soluciones viables” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 174).

“Su uso permite validar propuestas de manera objetiva, incorporando criterios especializados y experiencias de profesionales en el área de estudio” (Arias-Odón, 2023, p. 30).

Como técnica principal para validar la pertinencia, viabilidad y efectividad del programa propuesto (Objetivo Específico 5).

3.8. Instrumentos de Investigación

✚ **Cuestionarios:** “El cuestionario es un instrumento estructurado que permite recolectar datos de manera sistemática sobre opiniones, actitudes y percepciones de los participantes” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 238).

“Mediante cuestionarios se pueden medir variables de forma estandarizada, garantizando comparabilidad entre los sujetos de estudio” (Arias-Odón, 2023, p. 44).

Se diseñó las encuestas, conteniendo ítems para medir el uso de estrategias diferenciadas, accesibilidad física y didáctica, y percepciones sobre inclusión, con escala Likert.

✚ **Guías de Entrevista:** “Las guías de entrevista estructurada o semi-estructurada permiten obtener información cualitativa de manera organizada, asegurando coherencia entre entrevistas” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 240).

“Sirven para explorar percepciones, experiencias y barreras que los participantes enfrentan en contextos educativos, generando información profunda” (Arias-Odón, 2023, p. 46).

Las entrevistas, con preguntas sobre la percepción de la diversidad, barreras actitudinales, normativa institucional inclusiva y factores estructurales que limitan la igualdad de oportunidades.

✚ **Guías de observación:** “Las guías de observación con listas de cotejo ofrecen una manera sistemática de registrar fenómenos observables con criterios predeterminados” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018, p. 327). Para la observación sistemática, conteniendo criterios para evaluar la adaptabilidad de metodologías y el nivel de inclusión en las dinámicas del aula y talleres a través lista de cotejo o registros de frecuencia.

✚ **Fichas de análisis documental/fichaje:** “Las fichas de análisis documental permiten sintetizar, clasificar y organizar información proveniente de textos, normativas y antecedentes de investigación” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 246).

“Este instrumento facilita la comparación de información y la construcción de marcos teóricos sólidos, asegurando rigurosidad metodológica” (Arias-Odón, 2023, p. 50).

Se consideró para la revisión documental, con fichas para el registro de la bibliografía analizada.

✚ **Guías de valoración** (para Método DELPHI): “Las guías de valoración permiten que los expertos evalúen de manera estructurada la pertinencia, viabilidad y efectividad de un programa o propuesta” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 248).

“Sirven para recopilar juicios expertos de forma sistemática y comparativa, contribuyendo a la validación de propuestas en investigación aplicada” (Arias-Odón, 2023, p. 52).

Esta ficha se estableció con preguntas para que los expertos evalúen la pertinencia, viabilidad y efectividad del programa propuesto.

3.9. Validación de Instrumentos

La validación de los instrumentos se realizará de la siguiente manera:

✚ **Validez de la información:** “La revisión de instrumentos por jueces expertos garantiza la validez de contenido y permite detectar inconsistencias o ambigüedades” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 344).

“Contar con la opinión de especialistas en el área asegura que los instrumentos sean claros, pertinentes y medibles en todas sus dimensiones” (Arias-Odón, 2023, p. 58).

Se realizó a través de la revisión por expertos académicos y profesionales en el campo de la educación inclusiva y la formación técnica, considerando los vacíos y logros identificados en el estado del arte, para que sean claros, pertinentes y midan adecuadamente las dimensiones e indicadores en la operacionalización de variables.

✚ **Prueba Piloto:** “La aplicación piloto de los instrumentos permite identificar problemas de comprensión o dificultades de aplicación antes de la implementación definitiva” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 345).

“Los resultados de la prueba piloto permiten ajustar los instrumentos para garantizar su validez y confiabilidad en la muestra final” (Arias-Odón, 2023, p. 60).

Los cuestionarios y guías de observación se aplicaron a una pequeña muestra de docentes y estudiantes para identificar posibles generalidades, problemas de comprensión o dificultades en la

aplicación, los resultados de esta prueba permitirán realizar los ajustes necesarios antes de la aplicación a la muestra definitiva.

+ **Confiabilidad:** “El coeficiente Alfa de Cronbach mide la consistencia interna de los ítems de una escala, asegurando la fiabilidad de las mediciones” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 347).

“Valores de Alfa superiores a 0,70 se consideran adecuados para garantizar la confiabilidad de cuestionarios en investigaciones sociales” (Arias-Odón, 2023, p. 62).

Para los cuestionarios cuantitativos de escala Likert, se utilizó la medida estadística coeficiente Alfa de Cronbach para asegurar la consistencia interna de las escalas y la fiabilidad de las mediciones.

3.10. Procedimientos de la Investigación

En la tabla 12 se presenta el procedimiento que se desarrolló en la investigación:

Tabla 12 Procedimiento de la Investigación

Fase	Actividades Principales	Objetivo Específico Asociado	Productos Esperados	Mes
Fase Agosto-Noviembre	1:	Diagnóstico	y	Análisis Preliminar
1. Documental	Revisión	OE 4 (parcial)	<ul style="list-style-type: none"> • Fichas de análisis documental • Matriz comparativa de normativas • Resumen de antecedentes clave 	Agosto
2. Validación Instrumentos	Diseño y de	OE 1	<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario validado • Guías de entrevista y observación validadas 	Agosto

Fase	Actividades Principales	Objetivo Específico Asociado	Productos Esperados	Mes
			<ul style="list-style-type: none"> • Informe de prueba piloto con ajustes realizados 	
3. Recolección de Datos Cuantitativos	OE 1		<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes • Base de datos con resultados cuantitativos • Registro de indicadores de acceso, participación y permanencia 	Septiembre- octubre
4. Análisis Preliminar de Datos Cuantitativos	OE 1		<ul style="list-style-type: none"> • Informe de análisis estadístico descriptivo • Gráficos de frecuencias, promedios y porcentajes • Identificación de patrones iniciales 	octubre
Fase 2: Profundización y Diseño				Octubre- noviembre
1. Recolección de Datos Cualitativos	OE 2		<ul style="list-style-type: none"> • Transcripciones de entrevistas • Registros de observación en aulas y talleres • Diario de campo del investigador 	Octubre
2. Análisis de Datos Cualitativos	OE 2		<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de codificación temática • Informe de análisis de contenido • Identificación de barreras y facilitadores de la inclusión 	Septiembre

Fase	Actividades Principales	Objetivo Específico Asociado	Productos Esperados	Mes
3. Diseño del Programa Educativo Inclusivo		OE 3	<ul style="list-style-type: none"> • Documento base del programa con objetivos, componentes, estrategias y recursos • Integración de buenas prácticas y normativa vigente • Esquema lógico del programa inclusivo 	Octubre
4. Establecimiento de Lineamientos Estratégicos		OE 4	<ul style="list-style-type: none"> • Documento de lineamientos estratégicos para implementación • Mapa de actores clave y responsabilidades • Plan de colaboración con sectores productivos e institucionales 	Noviembre
Fase 3: Validación y Conclusiones				Octubre- Noviembre
1. Validación del Programa con Expertos (Método Delphi)		OE 5	<ul style="list-style-type: none"> • Selección y registro de expertos participantes • Delphi aplicado y sistematizado • Informe de consenso y ajustes al programa 	Octubre
2. Integración y Discusión de Resultados		OE 1, 2, 3, 4	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de triangulación de datos • Informe de discusión e interpretación de hallazgos • Análisis de coherencia con el marco teórico 	Octubre

Fase	Actividades Principales	Objetivo Específico Asociado	Productos Esperados	Mes
3. Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones	OE General y específicos	OE General y específicos	<ul style="list-style-type: none"> • Conclusiones por objetivo específico y general • Recomendaciones prácticas e investigativas • Reflexión sobre el impacto del programa 	Octubre
4. Redacción del Informe Final	Todos	Todos	<ul style="list-style-type: none"> • Documento completo de la investigación (capítulos y anexos) • Versión lista para defensa o publicación • Resumen ejecutivo y presentación 	Noviembre

Nota. La tabla 12 contiene la información del procedimiento de la investigación.

Capítulo IV: Resultados de Investigación

4.1. Resultados Generales

4.1.1. Análisis del marco teórico y su proyección hacia la propuesta

El marco teórico revisado en la investigación permitió reconocer que la educación inclusiva en el ámbito de la formación técnica no solo constituye un mandato normativo, sino también una necesidad pedagógica y social.

En Bolivia, la Constitución Política del Estado (2009) y la Ley N.º 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez (2010) establecen que la educación es un derecho fundamental, orientado por principios de inclusión, equidad, intraculturalidad e interculturalidad. Estos principios no se limitan a garantizar el acceso, sino que implican transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje, las estructuras institucionales y las prácticas docentes (Ministerio de Educación, 2017).

A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) y las directrices de la UNESCO (2019, 2022) aportan una visión de la inclusión como proceso continuo, que demanda eliminar barreras físicas, curriculares, tecnológicas y actitudinales. Estos aportes resultan claves para orientar el diseño de la propuesta, en tanto permiten identificar dimensiones críticas que deben ser atendidas de manera integral en el Instituto Tecnológico José Martí.

Desde la perspectiva pedagógica, el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y los enfoques de educación basada en competencias se constituyen en marcos conceptuales relevantes para la propuesta. El DUA propone flexibilidad en la presentación de contenidos, en los procesos de participación y en las formas de evaluación, de manera que cada estudiante encuentre un camino posible de aprendizaje. En la formación técnica, esto se traduce en la necesidad de ofrecer múltiples formas de acceder a los contenidos prácticos y teóricos (por ejemplo, uso de apoyos tecnológicos, adaptación de máquinas y herramientas, recursos audiovisuales accesibles), así como en diversificar las estrategias de evaluación.

El estado del arte aporta evidencia empírica que refuerza estos enfoques. Investigaciones recientes en América Latina (López & Torres, 2022; Fernández & Rocha, 2022) demuestran que los programas inclusivos en la educación técnica logran reducir la deserción escolar, favorecer la permanencia de grupos vulnerables y mejorar los niveles de empleabilidad cuando se articulan en

tres componentes: (a) adaptaciones curriculares y pedagógicas, (b) fortalecimiento de capacidades docentes y (c) gestión institucional con apoyo comunitario y normativo. Estos tres componentes son fundamentales para dar forma a la propuesta que se plantea en esta investigación.

Asimismo, los antecedentes bolivianos (Quispe & Colque, 2021; Mamani, 2021) evidencian que, en contextos rurales y semiurbanos como Tomina, la inclusión no puede desvincularse de la realidad socioeconómica y cultural de los estudiantes, muchos de ellos enfrentan condiciones de pobreza, discriminación lingüística y falta de recursos tecnológicos. Por tanto, la propuesta no debe limitarse a ajustes internos en la institución, sino que ha de incluir estrategias comunitarias de acompañamiento y alianzas con entidades locales para garantizar la sostenibilidad de las medidas inclusivas.

Del análisis se desprenden varios elementos clave que orientarán la propuesta:

1. Marco normativo como respaldo: La Constitución, la Ley 070 y la normativa ministerial ofrecen legitimidad y sustento jurídico. Su integración en la propuesta asegura coherencia con las políticas nacionales.
2. Ejes del DUA y las competencias técnicas: La propuesta debe estructurarse en torno a la accesibilidad pedagógica, la pertinencia productiva y la flexibilidad curricular.
3. Formación docente como eje transversal: Es imprescindible incluir un plan de capacitación continua en inclusión, metodologías activas y uso de tecnologías accesibles.
4. Adecuaciones de infraestructura y recursos: El diagnóstico debe conducir a la implementación de mejoras físicas y tecnológicas en talleres y aulas, incluyendo señalización, materiales adaptados y plataformas digitales accesibles.
5. Participación estudiantil y comunitaria: La propuesta ha de considerar la voz de los estudiantes y articular acciones con organizaciones sociales y productivas del entorno.
6. Sistema de seguimiento y evaluación inclusiva: Incorporar indicadores de acceso, permanencia, logro y satisfacción estudiantil permitirá evaluar la efectividad del programa.

Por lo que podemos indicar que se cumplió el objetivo 1 marco teórico no solo fundamenta la investigación, sino que provee un andamiaje conceptual y operativo para la propuesta.

Los elementos identificados constituyen insumos directos para estructurar el Programa de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad en el Instituto Tecnológico Superior José Martí, asegurando que este sea pertinente, viable y sostenible en el contexto boliviano.

4.1.2. Resultados encuestas

4.1.2.1. Instrumentos utilizados y estructura de las categorías y subcategorías (Estudiantes y Docentes)

En cumplimiento de los objetivos 1, 2, 3 y 4 de la investigación, se diseñaron y validaron dos cuestionarios de percepción bajo un enfoque de escala tipo Likert de 5 puntos, dirigidos a estudiantes y docentes.

En este subtítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los cuestionarios a 65 estudiantes y 14 docentes, con el propósito de analizar cuantitativamente las percepciones vinculadas con los subcategorías de la investigación: inclusión educativa, accesibilidad pedagógica y tecnológica, y equidad institucional.

a) Fiabilidad de los instrumentos

Con el fin de comprobar la consistencia interna de los instrumentos aplicados, se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach tanto para la escala de estudiantes como para la de docentes, en ambos casos, los valores obtenidos fueron altamente satisfactorios, lo que indica una fuerte coherencia entre los ítems y su alineación con el constructo teórico propuesto.

Tabla 13 Resultados de fiabilidad de los cuestionarios de estudiantes y docentes

Instrumento	N° de ítems	Alfa de Cronbach	Rango de correlaciones ítem-total corregidas	Alfa si se suprime (rango)
Estudiantes	16	0.983	0.56 – 0.94	0.980 – 0.985
Docentes	22	0.981	0.54 – 0.95	0.979 – 0.984

Nota. La tabla 13 contiene la información del procedimiento de la investigación.

Los valores reflejan una excelente fiabilidad en ambos cuestionarios, ningún ítem, al ser suprimido, reduce de forma significativa la fiabilidad global.

En el caso de los estudiantes el valor de $\alpha = 0.983$ señala excelente consistencia interna de la escala, superior al umbral recomendado de 0.70, la versión estandarizada del alfa es 0.9813, lo cual muestra que las varianzas de los ítems son homogéneas y no existen distorsiones por diferencias de escala, que muestra que los 16 ítems miden de manera consistente un mismo constructo o dimensión latente es decir, la escala es altamente fiable.

El cuestionario aplicado a docentes presenta un Alfa de Cronbach de 0.981, lo cual refleja una excelente consistencia interna entre los 22 ítems de la escala, que significa que los reactivos están midiendo de manera homogénea el mismo constructo o categorías, garantizando que las respuestas obtenidas son confiables y estables.

Las medias de percepción indican niveles moderados de inclusión educativa y equidad tecnológica, con mayores avances en *diversidad e inclusión educativa* (3.12 estudiantes; 3.43 docentes) y menor valoración en *equidad institucional y accesibilidad tecnológica* (2.70 estudiantes; 2.75 docentes).

Estos resultados confirman que los docentes perciben mayor avance en su práctica inclusiva y tecnológica, mientras los estudiantes mantienen una postura más crítica, especialmente respecto al uso pedagógico de TIC e IA y las condiciones de infraestructura.

La media global de percepción (2.87 estudiantes; 3.09 docentes) ubica al Instituto en un nivel moderado de desarrollo inclusivo, lo que coincide con los hallazgos cualitativos y evidencia una brecha entre la intención pedagógica y la experiencia educativa real.

4.1.3. Resultados generales del grupo focal estudiantes y docentes

La cultura inclusiva en el Instituto José Martí es incipiente y fragmentada. La principal brecha identificada es formativa y actitudinal: los docentes no poseen competencias específicas en educación inclusiva, y los estudiantes no comprenden aún la inclusión como valor colectivo, por lo que el fortalecimiento institucional debe orientarse a:

- ✚ Capacitación docente en DUA, equidad y uso inclusivo de TIC/IA.
- ✚ Políticas de becas y accesibilidad tecnológica.
- ✚ Evaluaciones flexibles y diversificadas.
- ✚ Participación estudiantil en la construcción de una cultura de respeto a la diversidad.

4.1.4. Resultados generales del grupo focal estudiantes y docentes

Tabla 14 Resultados grupo focal estudiantes y docentes

Dimensión evaluada	Promedio obtenido (1-5)	Nivel	Interpretación global
Prácticas inclusivas	2	Bajo	Se requiere formación docente y diseño universal del aprendizaje.
Atención a la diversidad	2	Bajo	No existen adaptaciones ni reconocimiento pedagógico efectivo.
Accesibilidad tecnológica	3	Moderado	Hay uso básico de TIC, sin perspectiva inclusiva.

Dimensión evaluada	Promedio obtenido (1–5)	Nivel	Interpretación global
Interacción docente-estudiante	3	Moderado	Respeto básico, pero falta empatía y acompañamiento.
Infraestructura inclusiva	2	Bajo	Deficiencia estructural en recursos y espacios adaptados.
Clima educativo	3	Moderado	Ambiente colaborativo, pero con actitudes discriminatorias latentes.
Promedio general	2.5	Bajo a moderado	La inclusión institucional es incipiente; se requiere fortalecimiento estructural, pedagógico y tecnológico.

Nota. La tabla 14 contiene los resultados del grupo focal.

De acuerdo a la tabla 14 en el instituto el nivel general de inclusión institucional se tiene 2.5/5 (Bajo–Moderado), porque presenta una cultura inclusiva emergente caracterizada por:

- ✚ Buena disposición actitudinal, pero débil formación conceptual y metodológica.
- ✚ Uso limitado de TIC e IA, sin criterios de accesibilidad.
- ✚ Infraestructura inadecuada y falta de señalética o mobiliario adaptado.
- ✚ Diversidad reconocida, pero sin políticas institucionales que la gestionen.

4.1.5. Resultados cualitativos: grupos focales y observación

Los grupos focales y la observación participante evidencian una cultura inclusiva emergente caracterizada por:

- ✚ Buena disposición actitudinal, pero baja formación docente en inclusión y DUA.
- ✚ Uso limitado de TIC e IA, sin criterios de accesibilidad.
- ✚ Infraestructura inadecuada y falta de recursos adaptados.

- ✚ Reconocimiento de la diversidad sin estrategias institucionalizadas.

El nivel global de inclusión institucional obtenido fue 2.5/5 (Bajo–Moderado). Se evidencian brechas formativas, tecnológicas y estructurales, así como debilidades en la gestión institucional.

La incorporación incipiente de la IA educativa, observada en algunos docentes, constituye un potencial innovador que debe fortalecerse mediante capacitación en herramientas digitales inclusivas, aprendizaje adaptativo y acompañamiento virtual.

El cumplimiento del objetivo 4 se refleja en la identificación de las áreas críticas que deben fortalecerse: formación docente, infraestructura accesible, inclusión tecnológica y políticas institucionales sostenibles.

4.2. Resultados por Indicadores

4.2.1. Resultados por indicadores marco teórico

El análisis del marco teórico se presente en la tabla 15, tomando en cuenta el referente teórico, evidencias, los vacíos que fueron identificados, la crítica realizada y aspectos relevantes para el programa:

Tabla 15 Análisis del marco teórico por indicador, evidencias, vacíos identificados, crítica y relevancia para la propuesta

Indicador	Evidencias encontradas	Vacíos identificados	Crítica y relevancia para la propuesta
Inclusión educativa	Revisión de políticas, modelos DUA, currículos flexibles, adaptación metodológica.	Aplicación práctica limitada; falta de formación docente y recursos.	La propuesta debe generar estrategias de inclusión operativas, más allá de la teoría.
Atención a la diversidad	Reconocimiento de diversidad	Escasez de estudios que vinculen	Necesario diseñar programas con enfoque

Indicador	Evidencias encontradas	Vacíos identificados	Crítica y relevancia para la propuesta
	sociocultural, lingüística, de género y capacidades; metodologías diferenciadas.	diversidad con resultados de aprendizaje en contextos específicos.	contextualizado que integren la diversidad real del alumnado.
Formación técnica equitativa	Estudios sobre acceso inclusivo, apoyos diferenciados, incorporación de TIC y tutorías.	Rigidez curricular, segregación de género, limitaciones presupuestarias.	La propuesta debe considerar ajustes curriculares, recursos y estrategias para garantizar permanencia y éxito.
Igualdad de oportunidades	Análisis de brechas urbano-rurales, género, discapacidad; uso de políticas de becas y mentorías.	Falta de implementación efectiva, seguimiento longitudinal y evidencia sobre equidad real.	Es necesario medir el impacto de las estrategias propuestas y garantizar que la igualdad se traduzca en resultados.
Diseño de programas contextualizados	Se recomienda adaptar currículo, integrar saberes locales, participación comunitaria y flexibilidad metodológica.	Muchos programas se diseñan de manera centralizada, sin participación real de docentes y estudiantes.	La propuesta debe priorizar co-construcción con la comunidad educativa, asegurando pertinencia sociocultural y productiva.
Modelos pedagógicos aplicados (DUA,	Base teórica sólida, principios de representación, acción,	Implementación incipiente y limitada por falta de recursos	Es imprescindible capacitar a los docentes y diseñar

Indicador	Evidencias encontradas	Vacíos identificados	Crítica y relevancia para la propuesta
constructivismo, aprendizaje por competencias)	compromiso y andamiaje.	y capacitación docente.	materiales accesibles, asegurando la viabilidad de la inclusión.
Políticas y marco normativo	Revisión de legislación, lineamientos ministeriales y convenios internacionales (Ley N.º 070, ONU, UNESCO).	Falta de articulación entre políticas y prácticas institucionales; escasa sostenibilidad de programas piloto.	La propuesta debe considerar mecanismos de seguimiento, evaluación y escalabilidad para garantizar impacto real.
Participación y compromiso de actores	Se reconoce la necesidad de involucrar estudiantes, familias, docentes y comunidad.	Limitada participación efectiva en diseño y ejecución de programas inclusivos.	Incorporar estrategias participativas, consultas y retroalimentación continua para fortalecer la inclusión.
Inteligencia Artificial y su aporte a la Educación Inclusiva y Técnica	La IA educativa permite personalizar el aprendizaje, ofrecer accesibilidad (lectores, traductores, asistentes), tutorías inteligentes y simulaciones técnicas. Fortalece la inclusión al adaptarse a ritmos y estilos diversos (UNESCO, 2022;	Falta de formación docente en alfabetización digital e inclusión tecnológica; uso intuitivo sin propósito pedagógico; ausencia de políticas de IA ética e inclusiva.	La propuesta debe integrar la IA como herramienta de equidad y accesibilidad, formar a docentes en su uso inclusivo, y establecer lineamientos institucionales para su aplicación ética en la formación técnica.

Indicador	Evidencias encontradas	Vacíos identificados	Crítica y relevancia para la propuesta
	Holmes et al., 2023; García & Rueda, 2023).		

Nota. La tabla 15 contiene la información del procedimiento de la investigación

El análisis del marco teórico de educación inclusiva es fuerte en cuanto a fundamentos filosóficos, normativos y pedagógicos, pero presenta vacíos operativos y tecnológicos que limitan su concreción en los institutos técnicos.

El aporte innovador se centra en la incorporación de la inteligencia artificial educativa, entendida no como sustituto del docente, sino como mediadora pedagógica que potencia la inclusión, accesibilidad y personalización del aprendizaje técnico.

La propuesta del *Programa de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad* se sustenta, por tanto, en la integración del DUA, el MESCP y la IA educativa como ejes complementarios que permiten:

- ✚ Superar la inclusión declarativa y pasar a la inclusión operativa.
- ✚ Promover equidad tecnológica y digital.
- ✚ Desarrollar competencias docentes inclusivas e innovadoras.
- ✚ Fortalecer la pertinencia socioproductiva y contextual del Instituto José Martí.

4.2.2. Resultados por indicadores encuestas

4.2.2.1. Resultados encuestas estudiantes

En este subtítulo se presentan los resultados partiendo de la caracterización sociodemográfica, para luego realizar el análisis e interpretación.

- ✚ *Características sociodemográficas estudiantes*

Ilustración 2 Caracterización sociodemográfica de los estudiantes

Nota. La ilustración refleja información sociodemográfica de sexo, edad, carrera y año de los estudiantes.

La muestra estuvo conformada por 65 estudiantes pertenecientes a las carreras técnicas de Agropecuaria, Construcción Civil y Topografía, con representación equilibrada entre las tres especialidades (entre 30% y 38% cada una). Predomina el sexo masculino (73.8%), reflejando la composición habitual de los programas técnicos del instituto, con una minoría femenina del 26.2%.

En cuanto a edad, la mayor parte de los estudiantes se encuentra entre los 18 y 28 años (66.2%), lo que corresponde al rango típico de jóvenes en formación técnica, el grupo de 29 a 38 años (26.2%) muestra la presencia de adultos jóvenes en proceso de actualización profesional, y un 7.6% tiene 48 años o más, evidenciando apertura hacia la educación continua en distintas etapas de vida.

Respecto al año que cursan, la distribución indica mayor concentración en el tercer año (41.6%), seguido del primero (33.8%) y segundo (24.6%), lo que sugiere un predominio de estudiantes en la fase media del programa de estudios.

Aunque todos los participantes reportan no tener acceso a internet en su hogar o entorno inmediato (100%), el 100% afirma usar TIC y conocer la Inteligencia Artificial (IA), lo que denota que, pese a las limitaciones de conectividad, existe una apropiación funcional de recursos tecnológicos, posiblemente facilitada por el entorno institucional o dispositivos compartidos.

b) Dimensiones estudiantes

Tabla 16 Resultados dimensiones estudiantes

Dimensión	Indicador	Ítem	Media	D. Estándar
D1: Educación Inclusiva y Actitud	Práctica Curricular	I1	2.508	1.189
Media D1		I2	2.446	1.157
2.443		I3	2.431	1.139
	Compromiso Docente	I4	2.523	1.096
		I5	2.308	1.056
D2: Uso de TIC e Infraestructura	Práctica Recursos	y I6	2.385	1.114

Dimensión	Indicador	Ítem	Media	D. Estándar
Media D2		I7	2.308	1.156
2.416		I10	2.554	1.171
		I11	2.477	1.168
		I12	2.354	1.083
D3: Integración de la Inteligencia Artificial (IA)	Conocimiento y Valoración	I8	2.492	1.028
Media D3		I9	2.538	1.144
2.515				
D4: Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad	Equidad y Barreras	I13	2.462	1.111
Media D4		I14	2.477	1.118
2.451		I15	2.415	1.145
Media General del Cuestionario:				2.441

Nota. La tabla 16 presenta las medias y desviación estándar de las dimensiones de la investigación.

En la tabla 16 nos muestra que la media general de 2.441 indica que desde la perspectiva de los estudiantes, el estado de la formación técnica en las áreas de inclusión, tecnología y equidad se encuentra uniformemente en el rango de baja percepción/desacuerdo (escala 1.81 a 2.60), el resultado es homogéneo y muy consistente a través de todas las dimensiones.

 Dimensión educación inclusiva y actitud: Es importante destacar que el desacuerdo de los estudiantes es sistemático en esta dimensión, las medias se agrupan firmemente en el rango de baja percepción, que significa que los estudiantes no perciben que los docentes

realicen adaptaciones curriculares específicas (I1, I2, I3) ni que el compromiso (I5) sea suficiente, lo que genera una brecha con la percepción moderadamente positiva de los docentes, lo que sugiere que la implementación de la inclusión no está impactando el aprendizaje de manera tangible.

✚ **Dimensión uso de TIC e infraestructura tecnológica:** Esta baja percepción de parte de los estudiantes, que aunque los docentes perciben la existencia de buena infraestructura, los estudiantes no están de acuerdo en que las TIC se utilicen de manera efectiva, el ítem más bajo aquí es el uso de TIC Inclusivas (I6), confirmando que la tecnología disponible no está siendo aprovechada para personalizar el aprendizaje y la infraestructura tecnológica (I10) es percibida ligeramente más alta, pero aun así, se mantiene en la zona de desacuerdo, indicando problemas de acceso, funcionalidad o suficiencia.

✚ **Dimensión integración de la Inteligencia Artificial (IA):** Esta es la dimensión con la media más alta del cuestionario estudiantil, ubicándose aún en la zona de baja percepción/desacuerdo, si bien es el valor más alto, la media solo roza la neutralidad, que significa que los estudiantes no se sienten familiarizados (I8) ni tienen una fuerte convicción de la utilidad de la IA (I9) en su formación técnica, estos resultados confirman que la integración de la IA es incipiente o inexistente, lo que representa una debilidad crítica para una institución tecnológica en el contexto boliviano actual.

✚ **Dimensión igualdad de oportunidades y accesibilidad:** La percepción de los estudiantes es que la igualdad de oportunidades no está plenamente garantizada, el ítem más bajo es la accesibilidad digital (I15), indicando que las actividades digitales propuestas en el Instituto aún excluyen a aquellos con dificultades de aprendizaje, la equidad tecnológica (I13) y la Igualdad de Género (I14) también se perciben como áreas con claras deficiencias.

4.2.2.2. Resultados encuestas docentes

a) Aspectos sociodemográficos docentes

Ilustración 3 sexo docentes

Nota. La ilustración refleja información de sexo de los/as docentes.

La muestra de docentes está conformada por 14 participantes, con predominio del sexo masculino (78.6%) frente a una proporción menor de mujeres (21.4%),

Ilustración 4 Datos sociodemográficos docentes

Nota. La ilustración refleja información sociodemográfica edad, años de experiencia formación y uso de tecnologías de los/as docentes.

En la ilustración 4 se observa que las edades oscilan entre 34 y 57 años, con una media de 45.79 años y mediana de 46.0; la desviación estándar de la muestra es 6.34, lo que indica una variabilidad moderada en las edades, y sugiere un cuerpo docente de mediana edad con experiencia acumulada.

Los años de experiencia varían entre 2 y 16 años, con una media de 10.57 años, lo que evidencia una trayectoria profesional consolidada en promedio.

Las carreras en que se desempeñan son agropecuaria (35.7 %), topografía y geodesia (35.7 %) y Construcción Civil (28.6 %), en línea con la oferta académica institucional.

En cuanto a formación y condiciones para la docencia, el 100% cuenta con nivel de postgrado y 100% declara acceso a internet, condiciones que favorecen la implementación de prácticas pedagógicas mediadas por tecnología.

Ilustración 5 Formación en inclusión educativa

Nota. La ilustración muestra la formación en inclusión educativa de los/as docentes

Se observa en la ilustración 5 una ausencia total de formación específica en inclusión educativa (0% reportó formación en inclusión), lo cual representa una brecha significativa frente a las necesidades de atención a la diversidad. En contraste, el 71.4% indica haber recibido formación en TIC/IA, lo que constituye una fortaleza para la introducción de herramientas digitales en la docencia técnica.

Se puede señalar que la mayor parte de los/as docentes se encuentran cualificados en el aspecto tecnológico (acceso y formación en TIC), pero presenta un déficit en capacitación específica en inclusión educativa.

b) Resultados dimensiones docentes

Tabla 17 Resultados dimensiones docentes

Dimensión	Indicador	Ítem	Descripción del Ítem	Media	D.Estándar
D1: Educación Inklusiva y Actitud	Práctica Curricular	I1	Adaptación de Contenidos	1.214	0.426
Media D1		I2	Adaptación de Métodos	1.643	0.633
1.943		I3	Adaptación de Evaluación	1.214	0.426
	Compromiso Docente	I4	Actitud Positiva del Docente	2.500	1.160
		I5	Compromiso con la Inclusión	3.143	1.109
D2: Uso de TIC e Infraestructura	Práctica y Recursos	I6	Uso de TIC Inclusivas	3.714	1.069
Media D2		I7	Acceso a Materiales Digitales	3.286	1.491
3.514		I10	Infraestructura Tecnológica	3.786	0.699
		I11	Formación Digital (Ética)	3.500	1.160
		I12	Inclusión Tecnológica (General)	3.286	1.326
D3: Integración de la Inteligencia Artificial (IA)	Conocimiento y Valoración	I8	Familiaridad con IA	1.571	0.514
Media D3		I9	Valoración de la IA	2.143	0.949
1.857					

Dimensión	Indicador	Ítem	Descripción del Ítem	Media	D.Estándar
D4: Igualdad de Oportunidades y Barreras	Equidad y Accesibilidad	I13	Equidad Tecnológica (Acceso)	1.643	0.633
Media D4		I14	Igualdad de Género (Uso de Herr.)	3.286	1.326
2.755		I15	Accesibilidad Digital	2.500	1.229
		I16	Barreras de Acceso	3.214	0.770
		I17	Disposición de Recursos	3.500	1.160
		I18	Percepción de la Inclusión	3.571	1.157
	Participación	I19	Participación Estudiantil	1.571	0.514
Media General del Cuestionario:				2.593	0.970

Nota. La tabla 17 presenta las medias y desviación estándar de las dimensiones de la investigación.

En la tabla 17 la media general del cuestionario es de 2.593, ubicándose justo en el límite inferior de la percepción moderada/neutral (escala 1.0 a 5.0), que nos dice que los docentes del Instituto “José Martí” tienen una visión ambivalente sobre el estado de la formación técnica inclusiva, fortaleza tecnológica y graves deficiencias en la práctica.

- ✚ **Dimensión práctica y actitud de educación inclusiva:** en esta dimensión se sitúa en un claro rango de baja percepción/desacuerdo, es importante destacar que los ítems relacionados con la práctica curricular concreta (I1, I2, I3), como la adaptación de

contenidos, métodos y evaluación, son los más bajos de todo el estudio, es el más crítico, que sugiere que los docentes, a pesar de tener una actitud y un compromiso moderadamente positivos (I4, I5: 2.8), no sabe o no puede llevar a cabo los ajustes pedagógicos que exige la verdadera inclusión en el aula técnica, por lo que el desafío no es solo de voluntad, sino de formación técnica especializada en la diversidad.

- ✚ **Dimensión uso de TIC e infraestructura tecnológica:** esta dimensión refleja una alta percepción/acuerdo con respecto a los recursos existentes, este es el punto más fuerte del Instituto, pues los docentes perciben que la Infraestructura Tecnológica y el uso de TIC inclusivas son adecuados, que vale la pena resaltar que, en el contexto de un instituto tecnológico, tener recursos y la disposición para usarlos es una base sólida. La desviación estándar alta en algunos ítems (como I7) nos indica, no obstante, que la percepción sobre el acceso a materiales es muy heterogénea, dividiendo a docentes entre los que tienen acceso total y los que no.
- ✚ **Dimensión integración de la inteligencia artificial (IA):** esta es la dimensión con el promedio más bajo, ubicándose en muy baja percepción/total desacuerdo, la IA es conocida y no parte del instituto “José Martí”, si bien existe la familiaridad con la IA (I8) es casi nula y la valoración de su potencial (I9) es solo levemente mejor, que contrasta con la alta percepción de infraestructura que los docentes poseen los equipos y usan las TIC básicas, pero no están migrando a las herramientas de vanguardia que son esenciales para la personalización del aprendizaje y la inclusión digital efectiva.
- ✚ **Dimensión igualdad de oportunidades y barreras:** esta dimensión se ubica en el rango de percepción moderada/neutral, aquí es donde se ve la contradicción ética de la inclusión. A pesar de una percepción positiva sobre la disposición de recursos (I17), la equidad tecnológica (I13) y la participación estudiantil (I19) reciben puntajes muy bajos, que se puede decir que los docentes percibe que las barreras de origen (económicas, culturales) que impiden que todos los estudiantes tengan el mismo acceso fuera del instituto, y por ende, la misma participación en clase, siguen siendo dominantes, la igualdad de oportunidades (D4) está siendo débil por la falta de equidad en el acceso (I13), lo cual es un desafío que trasciende la gestión puramente curricular y requiere políticas institucionales más profundas.

4.2.2.3. Resultados grupo focal

Resultados grupo focal Docentes y estudiantes

Tabla 18 Resultados grupo focal docentes

Código / Participante	Categoría / Eje Temático	Respuesta o Hallazgo Principal	Interpretación Preliminar	Conclusión Parcial
D1-D5	Inclusión educativa	Los docentes afirman no tener estudiantes con discapacidad, por lo tanto, no aplican estrategias inclusivas. Algunos desconocen el concepto de inclusión.	Se evidencia confusión conceptual sobre inclusión, reducida a discapacidad. Ausencia de prácticas diferenciadas del enfoque DUA.	La inclusión educativa es incipiente y se entiende como trato igualitario, no equitativo. Requiere capacitación docente.
E1-E9	Inclusión educativa	Los estudiantes consideran que los docentes enseñan “igual para todos”, lo que asocian con justicia. Algunos notan que no se adaptan las explicaciones a ritmos distintos.	La “igualdad” es asumida como uniformidad. No existen ajustes curriculares ni evaluación diferenciada.	Persiste una práctica pedagógica homogeneizadora. La equidad no está interiorizada en la comunidad educativa.

Código / Participante	Categoría / Eje Temático	Respuesta o Hallazgo Principal	Interpretación Preliminar	Conclusión Parcial
D1-D5	Atención a la diversidad	Los docentes reconocen diversidad cultural y económica, pero no aplican estrategias diferenciadas ni han recibido formación en inclusión o DUA.	La diversidad se acepta como dato contextual, no como principio pedagógico.	Se requiere institucionalizar la formación en atención a la diversidad y generar estrategias contextualizadas.
E1-E9	Atención a la diversidad	Los estudiantes reconocen diferencias culturales y lingüísticas (quechua/castellano) y mencionan un compañero con esquizofrenia sin apoyo institucional.	La diversidad se percibe, pero sin estrategias de acompañamiento. Falta sensibilización hacia la discapacidad y salud mental.	La atención a la diversidad no está sistematizada ni institucionalizada. Se requiere plan de apoyo psicoeducativo.
D1-D5	Accesibilidad pedagógica y tecnológica (TIC/IA)	Utilizan videos, traductores y programas técnicos (AutoCAD, Civil, GeoGebra). Desconocen herramientas digitales inclusivas.	Uso limitado de TIC con fines funcionales, no inclusivos. Se evidencia brecha digital docente y falta de capacitación específica.	Urge fortalecer la alfabetización digital inclusiva y uso pedagógico de la IA.

Código / Participante	Categoría / Eje Temático	Respuesta o Hallazgo Principal	Interpretación Preliminar	Conclusión Parcial
E1-E9	Accesibilidad pedagógica y tecnológica (TIC/IA)	Los estudiantes valoran las TIC y la IA, pero enfrentan problemas de conectividad, equipos insuficientes y falta de orientación.	El acceso desigual a la tecnología limita la equidad de aprendizaje. IA es usada de manera intuitiva, sin mediación docente.	Se requiere mejorar infraestructura tecnológica, conectividad e integración pedagógica de la IA.
D1-D5	Formación técnica equitativa	Docentes reconocen desigualdad por falta de equipos, conexión y condiciones económicas. Proponen becas completas y formación en habilidades blandas.	Reconocen inequidad estructural, pero aún con visión asistencial. Falta enfoque en justicia educativa.	La formación técnica requiere políticas de apoyo integral y evaluación por competencias.
E1-E9	Formación técnica equitativa	Estudiantes consideran evaluaciones “justas porque son iguales”, pero piden más prácticas, evaluaciones	Equidad confundida con igualdad. Rechazo a evaluaciones teóricas y uniformes.	Se necesita diversificar la evaluación para garantizar aprendizajes significativos y equitativos.

Código / Participante	Categoría / Eje Temático	Respuesta o Hallazgo Principal	Interpretación Preliminar	Conclusión Parcial
		procesuales y grupales.		
D1-D5	Igualdad de oportunidades institucional	Docentes reconocen esfuerzos en cursos de género, pero falta gestión y recursos. Proponen más equipamiento y capacitación.	El rol institucional es percibido como administrativo, no pedagógico. Falta política integral inclusiva.	Se requiere institucionalizar la inclusión como eje transversal de gestión académica y administrativa.
E1-E9	Igualdad de oportunidades institucional	Estudiantes valoran la oportunidad de estudiar, pero solicitan internet gratuito, becas completas e igualdad tecnológica.	Existe conciencia sobre la desigualdad económica y tecnológica como barrera de oportunidades.	La igualdad de oportunidades debe traducirse en medidas concretas: becas, acceso digital y equidad de género.
D y E (comparado)	Cultura institucional inclusiva (síntesis transversal)	Ambos grupos identifican falta de recursos y desconocimiento sobre inclusión. Los docentes no aplican metodologías diferenciadas; los	Se evidencia brecha conceptual y práctica entre el discurso inclusivo y la realidad institucional. La	El Instituto José Martí se encuentra en fase inicial de transición hacia la educación inclusiva. Debe fortalecer su cultura

Código / Participante	Categoría / Eje Temático	Respuesta o Hallazgo Principal	Interpretación Preliminar	Conclusión Parcial
		estudiantes confunden igualdad con equidad.	cultura inclusiva aún no se consolida.	institucional desde la formación docente, infraestructura y políticas de equidad.

Nota. La tabla 18 presenta los resultados del grupo focal de docentes y estudiantes considerando código del participante, categoría/respuesta hallazgo principal, interpretación preliminar y conclusión parcial.

El análisis de los grupos focales evidencia que la educación inclusiva en el Instituto Tecnológico Superior “José Martí” se encuentra en una etapa inicial, sin consolidación práctica. Las percepciones de docentes y estudiantes muestran coherencia en reconocer:

- Falta de formación en inclusión y DUA.
- Brecha digital y pedagógica.
- Desigualdad en el acceso a recursos tecnológicos y económicos.
- Necesidad de políticas institucionales sostenibles.

En términos de las categorías teóricas de la investigación:

- La educación inclusiva y atención a la diversidad presenta bajo nivel de implementación práctica.
- La formación técnica e igualdad de oportunidades requiere ajustes estructurales en infraestructura, currículo y evaluación.

El Instituto debe avanzar hacia una cultura inclusiva integral, basada en el diseño universal de Aprendizaje (DUA) y el modelo educativo sociocomunitario productivo (MESCP), integrando TIC e IA como herramientas de equidad y democratización del aprendizaje técnico.

4.2.2.4. Resultados observación

Tabla 19 Resultados observación

Categoría / Eje	Indicador Observable	Criterios de Observación	Evidencias derivadas del grupo focal	Valor (1-5)	Interpretación / Nivel de Logro
Prácticas inclusivas	Participación de todos los estudiantes	Equidad en asignación de tareas, roles y participación en aula o taller.	Los docentes indican que todos participan “por igual”, sin diferenciación; los estudiantes confirman que las actividades y evaluaciones son las mismas para todos.	2 Baja	Existe participación general, pero sin estrategias inclusivas ni adaptaciones. Se confunde igualdad con equidad. Nivel incipiente de inclusión.
Atención a la diversidad	Adaptaciones metodológicas según ritmos o estilos de aprendizaje	Adecuaciones según capacidades, lengua o contexto sociocultural.	No se aplican adaptaciones; los docentes no tienen formación en DUA. Los estudiantes quechua hablantes o con dificultades no	2 Baja	Ausencia de planificación diferenciada. Reconocimiento de la diversidad sin gestión pedagógica. Nivel bajo.

Categoría / Eje	Indicador Observable	Criterios de Observación	Evidencias derivadas del grupo focal	Valor (1–5)	Interpretación / Nivel de Logro
			reciben apoyo diferenciado.		
Accesibilidad tecnológica	Uso de TIC o IA inclusivas	Empleo de recursos digitales con fines de accesibilidad y aprendizaje equitativo.	Uso de videos, programas y técnicos y traductores, sin enfoque inclusivo. Estudiantes valoran la IA, pero enfrentan limitaciones por conectividad y equipos.	3 Moderada	Uso parcial y funcional de TIC. No existe capacitación en tecnologías accesibles. Avance inicial, pero no sostenido.
Interacción docente–estudiante	Comunicación empática y actitud ante las diferencias	Trato respetuoso, escucha activa, apoyo a estudiantes con dificultades.	Algunos docentes muestran empatía, pero no todos repiten explicaciones o adaptan su lenguaje. Estudiantes perciben trato igualitario, sin	3 Moderada	Comunicación respetuosa, pero no empática ni personalizada. Falta acompañamiento emocional y cognitivo.

Categoría / Eje	Indicador Observable	Criterios de Observación	Evidencias derivadas del grupo focal	Valor (1-5)	Interpretación / Nivel de Logro
			personalización		
Infraestructura inclusiva	Accesibilidad física y recursos adaptados	Presencia de rampas, señalética, mobiliario adecuado, laboratorios accesibles.	Docentes y estudiantes mencionan carencia de equipamiento tecnológico actualizado y limitaciones físicas; no se mencionan rampas ni señalética adaptada.	2 Baja	Infraestructura limitada, sin adecuaciones físicas inclusivas. Se requiere gestión institucional prioritaria.
Clima educativo	Relaciones interpersonales y lenguaje inclusivo	Colaboración, respeto y ausencia de discriminación o burlas.	Existe buen trato general, aunque se reporta “bulling” hacia quienes no hablan quechua. Las mujeres son minoría, pero se	3 Moderada	Clima educativo aceptable, aunque persisten sesgos culturales y lingüísticos. Debe fortalecerse la sensibilización institucional.

Categoría / Eje	Indicador Observable	Criterios de Observación	Evidencias derivadas del grupo focal	Valor (1–5)	Interpretación / Nivel de Logro
			las trata con respeto.		

Nota. La tabla 19 presenta los resultados del grupo focal de docentes y estudiantes.

4.3. Triangulación de Resultados

En la tabla 20 como parte de la triangulación se presenta el análisis del marco teórico y vacíos identificados en relación con la educación inclusiva y técnica, que permitió identificar aspectos para la propuesta.

Tabla 20 Marco teórico, vacíos identificados y crítica y relevancia para la propuesta

Indicador	Evidencias encontradas	Vacíos identificados	Crítica y relevancia para la propuesta
Inclusión educativa	Revisión de políticas, modelos DUA, currículos flexibles, adaptación metodológica.	Aplicación práctica limitada; falta de formación docente y recursos.	La propuesta debe generar estrategias de inclusión operativas, más allá de la teoría.
Atención a la diversidad	Reconocimiento de diversidad sociocultural, lingüística, de género y capacidades; metodologías diferenciadas.	Escasez de estudios que vinculen diversidad con resultados de aprendizaje en contextos específicos.	Necesario diseñar programas con enfoque contextualizado que integren la diversidad real del alumnado.

Indicador	Evidencias encontradas	Vacíos identificados	Crítica y relevancia para la propuesta
Formación técnica equitativa	Estudios sobre acceso inclusivo, apoyos diferenciados, incorporación de TIC y tutorías.	Rigidez curricular, segregación de género, limitaciones presupuestarias.	La propuesta debe considerar ajustes curriculares, recursos y estrategias para garantizar permanencia y éxito.
Igualdad de oportunidades	Análisis de brechas urbano-rurales, género, discapacidad; uso de políticas de becas y mentorías.	Falta de implementación efectiva, seguimiento longitudinal y evidencia sobre equidad real.	Es necesario medir el impacto de las estrategias propuestas y garantizar que la igualdad se traduzca en resultados.
Diseño de programas contextualizados	Se recomienda adaptar currículo, integrar saberes locales, participación comunitaria y flexibilidad metodológica.	Muchos programas se diseñan de manera centralizada, sin participación real de docentes y estudiantes.	La propuesta debe priorizar co-construcción con la comunidad educativa, asegurando pertinencia sociocultural y productiva.
Modelos pedagógicos aplicados (DUA, constructivismo, aprendizaje por competencias)	Base teórica sólida, principios de representación, acción, compromiso y andamiaje.	Implementación incipiente y limitada por falta de recursos y capacitación docente.	Es imprescindible capacitar a los docentes y diseñar materiales accesibles, asegurando la viabilidad de la inclusión.
Políticas y marco normativo	Revisión de legislación, lineamientos	Falta de articulación entre políticas y	La propuesta debe considerar mecanismos

Indicador	Evidencias encontradas	Vacíos identificados	Crítica y relevancia para la propuesta
	ministeriales y convenios internacionales (Ley N.º 070, ONU, UNESCO).	prácticas institucionales; escasa sostenibilidad de programas piloto.	de seguimiento, evaluación y escalabilidad para garantizar impacto real.
Participación y compromiso de actores	Se reconoce la necesidad de involucrar estudiantes, familias, docentes y comunidad.	Limitada participación efectiva en diseño y ejecución de programas inclusivos.	Incorporar estrategias participativas, consultas y retroalimentación continua para fortalecer la inclusión.
Inteligencia Artificial y su aporte a la Educación Inclusiva y Técnica	La IA educativa permite personalizar el aprendizaje, ofrecer accesibilidad (lectores, traductores, asistentes), tutorías inteligentes y simulaciones técnicas. Fortalece la inclusión al adaptarse a ritmos y estilos diversos (UNESCO, 2022; Holmes et al., 2023; García & Rueda, 2023).	Falta de formación docente en alfabetización digital e inclusión tecnológica; uso intuitivo sin propósito pedagógico; ausencia de políticas de IA ética e inclusiva.	La propuesta debe integrar la IA como herramienta de equidad y accesibilidad, formar a docentes en su uso inclusivo, y establecer lineamientos institucionales para su aplicación ética en la formación técnica.

Nota. La tabla 20 elaborada en base al marco teórico.

El análisis evidencia que el marco teórico de la educación inclusiva es sólido en cuanto a fundamentos filosóficos, normativos y pedagógicos, pero presenta vacíos operativos y tecnológicos que limitan su concreción en los institutos técnicos.

El aporte innovador se centra en la incorporación de la Inteligencia Artificial educativa, entendida no como sustituto del docente, sino como mediadora pedagógica que potencia la inclusión, accesibilidad y personalización del aprendizaje técnico.

La propuesta del *Programa de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad* se sustenta, por tanto, en la integración del DUA, el MESP y la IA educativa como ejes complementarios que permiten:

- Superar la inclusión declarativa y pasar a la inclusión operativa.
- Promover equidad tecnológica y digital.
- Desarrollar competencias docentes inclusivas e innovadoras.
- Fortalecer la pertinencia socioproductiva y contextual del Instituto José Martí.

4.4. Validación de la idea a defender

Considerando los planteamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2010), quienes destacan que la metodología de investigación es necesaria para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados, porque estos autores explican que una adecuada metodología proporciona la base teórica y práctica para la recolección, análisis e interpretación de datos, que es fundamental para validar científicamente una idea de investigación y la combinación de aspectos cualitativos y cuantitativos permite una validación más completa, donde la teoría sustenta la idea a defender y la empiria aporta la evidencia para su comprobación.

Es así que Hernández, Fernández y Baptista han destacado que la validación implica procesos claros de análisis y presentación de resultados que permitan soportar la idea a defender con sustento empírico y teórico, por lo que se trata de seguir una metodología que privilegie la rigurosidad científica, la coherencia lógica y la triangulación de datos para asegurar la credibilidad y confiabilidad de la investigación.

Si se requiere citar esta metodología en un trabajo académico, la referencia a estos autores es ampliamente reconocida para sustentar la validación metodológica tanto en investigaciones cualitativas como cuantitativas, por lo que se definió la misma para realizar la validación de la idea a defender de la presente investigación.

4.4.1. Idea a defender

El programa de educación inclusiva y atención a la diversidad mejorará la formación técnica e igualdad de oportunidades de docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “José Martí”.

4.4.2. Validación teórica

El marco teórico de la investigación demuestra la validez conceptual de la idea a defender, sustentada en cuatro pilares:

a) **Fundamento normativo y filosófico:**

La CPE (2009) y la Ley 070 (2010) establecen la inclusión, equidad y diversidad como ejes del Sistema Educativo Plurinacional, coherentes con los compromisos internacionales (ONU, 2006; UNESCO, 2019, 2022), que valida el componente jurídico y ético de la propuesta.

b) **Fundamento pedagógico:**

El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) promueve múltiples medios de representación, acción y participación, garantizando aprendizajes accesibles a todos los estudiantes por lo que se valida el modelo pedagógico inclusivo y adaptativo.

c) **Fundamento tecnológico e innovador:**

La Inteligencia Artificial educativa (UNESCO, 2022; Holmes et al., 2023) fortalece la inclusión técnica al personalizar los procesos formativos, mediante lectores de texto, traductores automáticos, simuladores técnicos y tutorías inteligentes que valida el enfoque tecnológico y de equidad digital.

d) **Fundamento contextual y sociocomunitario:**

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) orienta la educación técnica hacia la transformación social y productiva, vinculando saberes locales con las

competencias profesionales que asegura la pertinencia socioproductiva e intercultural de la propuesta.

Conclusión teórica:

El marco teórico respalda la idea a defender, integrando bases normativas, pedagógicas y tecnológicas coherentes con los objetivos de la investigación y las demandas del contexto boliviano.

4.4.3. Validación empírica

Tomando en cuenta los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos:

a) Resultados cuantitativos

- + Fiabilidad alta:** $\alpha = 0.983$ (estudiantes) y $\alpha = 0.981$ (docentes).
- + Medias por categoría:**
 - Inclusión y diversidad educativa: 3.12 (estudiantes), 3.43 (docentes).
 - Accesibilidad institucional y tecnológica (TIC/IA): 2.85 – 3.29.
 - Equidad institucional: 2.70 – 2.75.
- + Interpretación:** Nivel moderado de desarrollo inclusivo con brechas estructurales y tecnológicas que confirma la necesidad y pertinencia de la propuesta.

b) Resultados cualitativos

- + Grupos focales:** muestran coherencia entre docentes y estudiantes en torno a la falta de formación inclusiva, brecha digital, y limitada accesibilidad.
- + Observación participante:** nivel global de inclusión 2.5/5 (Bajo–Moderado); destaca uso incipiente de TIC/IA y buenas actitudes sin prácticas diferenciadas.
 - Ambos validan la realidad diagnóstica y la urgencia del programa.

Conclusión empírica:

Los datos empíricos reflejan la necesidad del fortalecimiento institucional y formativo mediante un programa inclusivo es una necesidad objetiva y verificable.

4.4.4. Triangulación de resultados (teórico–cuantitativo–cualitativo)

Tabla 21 Triangulación de resultados (teórico–cuantitativo–cualitativo)

Indicador	Marco teórico (DUA, MESCP, IA)	Evidencia empírica (encuestas, grupos focales, observación)	Interpretación y validación
Inclusión educativa	Basada en políticas y DUA.	Los docentes y estudiantes entienden inclusión como igualdad, no equidad.	Existe base normativa sólida pero baja aplicación; el programa debe operativizar la inclusión.
Atención a la diversidad	Enfoques interculturales y socioeducativos.	No hay estrategias diferenciadas ni formación docente específica.	Se valida la necesidad de institucionalizar la atención a la diversidad.
Formación técnica equitativa	MESCP y aprendizajes por competencias.	Brechas en infraestructura, prácticas y evaluación.	Confirma la urgencia de ajustar currículo, recursos y evaluación inclusiva.
Accesibilidad tecnológica (TIC e IA)	IA como mediadora del aprendizaje y equidad digital (UNESCO, 2022).	Uso intuitivo de IA y TIC; falta formación docente en alfabetización digital inclusiva.	La IA constituye el eje innovador de la propuesta; su integración valida el componente tecnológico.
Igualdad de oportunidades	Políticas de equidad y becas.	Brecha económica y tecnológica entre estudiantes.	Requiere políticas de apoyo sostenibles e institucionalizadas.

Indicador	Marco teórico (DUA, MESCP, IA)	Evidencia empírica (encuestas, grupos focales, observación)	Interpretación y validación
Clima educativo e institucional	Cultura inclusiva como valor formativo.	Respeto general, pero falta empatía y acompañamiento individual.	Se valida la necesidad de fortalecer la cultura institucional inclusiva.

Nota. La tabla 21 refleja la triangulación para la validación de la idea a defender.

Los tres elementos (teórico, cuantitativo y cualitativo) convergen en la misma dirección:

- La inclusión técnica y educativa en el Instituto José Martí existe de forma declarativa, pero requiere operacionalizarse mediante un programa estructurado.
- La IA educativa emerge como factor articulador y transformador, capaz de potenciar el DUA, la accesibilidad y la equidad tecnológica.
- El programa propuesto se valida como respuesta integral, con impacto en lo pedagógico, tecnológico e institucional.

4.4.5. Validación final de la idea a defender

Tabla 22 Validación final de la idea a defender

Criterio	Descripción	Nivel de cumplimiento
Coherencia teórica	La idea se fundamenta en teorías y modelos vigentes (DUA, MESCP, IA educativa).	Alto
Sustento empírico	La evidencia cuantitativa y cualitativa confirma la pertinencia del programa inclusivo.	Alto
Viabilidad práctica	Se apoya en fortalezas institucionales (formación en TIC, actitud docente positiva).	Moderado–Alto

Criterio	Descripción	Nivel de cumplimiento
Pertinencia contextual	Responde a las condiciones socioculturales y tecnológicas de Tomina.	Alto
Innovación y relevancia	Incorpora IA como herramienta de equidad y personalización.	Muy alto
Impacto esperado	Mejora de la formación técnica e igualdad de oportunidades.	Alto

Nota. La tabla 22 considera los criterios para la para la validación de la idea a defender.

Por lo que se señala que la idea a defender es válida, pertinente y viable, el diseño de un *Programa de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad con integración de Inteligencia Artificial* constituye una respuesta innovadora, sostenible y contextualizada para la educación técnica boliviana.

Capítulo V: Propuesta de Investigación

5.1. Datos Básicos/Generales de la Propuesta

Nombre de la propuesta: Programa de educación inclusiva y atención a la diversidad para mejorar la formación técnica e igualdad de oportunidades en docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “José Martí”

Naturaleza de la propuesta: Propuesta educativa de carácter institucional, de tipo psicopedagógico formativo, que busca fortalecer la inclusión y la atención a la diversidad en la formación técnica superior, está orientada al desarrollo de competencias docentes inclusivas, la adaptación curricular contextualizada y la incorporación de recursos tecnológicos y estrategias digitales (TIC e inteligencia artificial educativa) como medios de equidad y accesibilidad.

Institución ejecutora: Instituto Tecnológico Superior “José Martí”, Municipio de Tomina, Departamento de Chuquisaca, Estado Plurinacional de Bolivia.

Beneficiarios directos: Docentes y estudiantes de las carreras de Agropecuaria, Construcción Civil y Topografía y Geodesia, quienes serán los protagonistas de la implementación del programa.

Beneficiarios indirectos:

Autoridades institucionales, familias, comunidades locales y organizaciones productivas vinculadas con el Instituto Tecnológico Superior José Martí, que se beneficiarán del fortalecimiento de la formación técnica con enfoque inclusivo y equitativo.

Duración estimada: El programa tendrá una duración total de 12 meses, distribuidos en tres momentos:

- ✚ **Fase I Diagnóstico y sensibilización:** 2 meses
- ✚ **Fase II Formación y desarrollo de capacidades inclusivas:** 6 meses
- ✚ **Fase III Implementación y evaluación participativa:** 4 meses

Cobertura: La propuesta se implementará en las tres carreras del Instituto Tecnológico Superior “José Martí”, con la posibilidad de ser replicada en otros institutos tecnológicos del

Departamento de Chuquisaca y, posteriormente, en instituciones de formación técnica de otras regiones del país.

Fundamentación normativa:

La propuesta se enmarca en la Ley N.º 070 “Avelino Siñani Elizardo Pérez” (2010), que establece como principio fundamental la educación inclusiva, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientada a la producción y la equidad social, y también responde al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) (Ministerio de Educación, 2022), que articula la educación con la vida, la comunidad y el trabajo.

En el ámbito internacional, se sustenta en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, particularmente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: Educación de Calidad, que promueve garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, como también se vincula con el Informe Mundial sobre Educación 2020 de la UNESCO: “Inclusion and Education – All Means All”, que enfatiza la responsabilidad institucional de eliminar barreras y atender la diversidad.

Contexto institucional:

El Instituto Tecnológico Superior “José Martí”, ubicado en el municipio de Tomina, Chuquisaca, atiende a una población estudiantil diversa, mayoritariamente proveniente de áreas rurales y comunidades indígenas, el programa surge como respuesta a los desafíos identificados en el diagnóstico institucional:

- Falta de formación docente en educación inclusiva y estrategias de atención a la diversidad.
- Escasa incorporación de recursos tecnológicos accesibles.
- Barreras actitudinales y metodológicas que limitan la participación equitativa de estudiantes con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.
- Necesidad de fortalecer el vínculo entre inclusión, formación técnica y empleabilidad local.

Tipo de intervención:

La intervención propuesta es de tipo educativa y formativa, sustentada en principios psicopedagógicos, sociocomunitarios y tecnológicos, que busca promover la inclusión desde el rediseño de las prácticas docentes, la adaptación curricular flexible y el uso de herramientas digitales que favorezcan la participación y el aprendizaje significativo de todos los estudiantes.

Sustento teórico:

El programa se fundamenta en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) y las políticas de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad impulsadas por el Ministerio de Educación (2022). Asimismo, incorpora el enfoque de inclusión digital propuesto por la UNESCO (2023), que considera las TIC y la inteligencia artificial educativa como herramientas para eliminar barreras de acceso y ampliar las oportunidades de aprendizaje equitativo.

5.2. Introducción de la Propuesta

5.2.1. Contexto general

El Programa Educativo Inclusivo y de Atención a la Diversidad surge como una respuesta a las necesidades detectadas en el diagnóstico institucional del Instituto Tecnológico Superior José Martí, ubicado en el municipio de Tomina, departamento de Chuquisaca.

Este contexto rural presenta particularidades socioculturales, lingüísticas y económicas que influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la igualdad de oportunidades.

Los resultados de la investigación evidenciaron que, si bien existe un compromiso docente con la calidad educativa, persisten limitaciones en la formación inclusiva, escasez de recursos tecnológicos adaptados, y metodologías tradicionales que no siempre responden a la diversidad estudiantil.

En consecuencia, el programa se plantea como una estrategia integral de mejora institucional, orientada a fortalecer las competencias docentes y promover una formación técnica equitativa, innovadora y socialmente pertinente.

5.2.2. Justificación teórica

Desde la perspectiva teórica, la propuesta se sustenta en los principios de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, entendidas como procesos que buscan eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes (Booth & Ainscow, 2019). La inclusión no se limita al acceso físico a la educación, sino que implica rediseñar las prácticas pedagógicas, los currículos y las políticas institucionales para garantizar que todos los estudiantes, sin distinción, participen plenamente en los procesos educativos (UNESCO, 2020).

El programa adopta los fundamentos del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), modelo que propone múltiples formas de representación, acción y participación para atender las diferencias individuales (Álvarez & López, 2021; Cepies-UMSA, 2023). El DUA permite que la planificación curricular anticipe la diversidad, ofreciendo estrategias diferenciadas que faciliten el aprendizaje técnico a través de experiencias flexibles y contextualizadas.

Asimismo, el programa se enmarca en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) del Estado Plurinacional de Bolivia, que concibe la educación como un proceso integral vinculado con la vida, la comunidad y la producción. Desde esta perspectiva, la educación inclusiva se articula con el desarrollo social y económico del contexto local (Ministerio de Educación, 2022). Este enfoque refuerza el carácter comunitario y productivo de la formación técnica, considerando la diversidad cultural y lingüística como una fortaleza educativa.

La fundamentación teórica también incorpora el enfoque de inclusión digital, promovido por la UNESCO (2023) y la OCDE (2022), que destaca la necesidad de integrar las tecnologías de la información, la comunicación y la inteligencia artificial educativa (IAE) para garantizar la equidad y la accesibilidad. El uso pedagógico de herramientas digitales, como plataformas virtuales

inclusivas, simuladores o asistentes basados en IA, contribuye a personalizar el aprendizaje y reducir las brechas tecnológicas que afectan a estudiantes rurales.

El sustento teórico del programa combina los principios del DUA, el MESP y la inclusión digital, articulando una base científica sólida que respalda la innovación pedagógica y la equidad en la educación técnica boliviana.

5.2.3. Justificación práctica

La justificación práctica se fundamenta en la necesidad institucional de mejorar la calidad educativa y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “José Martí”.

El diagnóstico evidenció que los docentes poseen una formación técnica sólida, pero limitada en enfoques inclusivos, estrategias diferenciadas y competencias digitales, y se identificó una brecha tecnológica significativa entre docentes y estudiantes, que afecta la accesibilidad a los recursos didácticos y las oportunidades de aprendizaje equitativo.

El Programa Educativo Inclusivo se constituye, por tanto, en una herramienta práctica que permitirá:

- Capacitar a los docentes en estrategias de atención a la diversidad, adaptaciones curriculares y metodologías activas.
- Incorporar el uso pedagógico de TIC e inteligencia artificial como apoyo para la enseñanza inclusiva.
- Promover la creación de ambientes de aprendizaje colaborativos, accesibles y culturalmente pertinentes.
- Fomentar la participación equitativa de mujeres, estudiantes rurales e indígenas en la formación técnica.

Además, el programa pretende mejorar la pertinencia del currículo técnico mediante la contextualización de los contenidos y la vinculación con el entorno productivo, de manera que los aprendizajes adquiridos respondan a las demandas del mercado laboral local (Fernández & Rocha,

2022).

De este modo, el programa no solo atiende a la inclusión educativa, sino también a la inclusión social y económica, al fortalecer las competencias técnicas con sentido de equidad y justicia social.

5.2.4. Justificación metodológica

Desde el punto de vista metodológico, la propuesta se enmarca en el paradigma pragmático, el cual integra enfoques cualitativos y cuantitativos orientados a la resolución de problemas reales y a la generación de soluciones aplicables en contextos educativos específicos, este paradigma permite combinar la reflexión teórica con la acción práctica, priorizando la utilidad del conocimiento en la mejora institucional, articula principios de educación inclusiva y enfoque del DUA, complementada con la validación mediante el juicio de expertos (método Delphi), lo que asegura la coherencia entre teoría, práctica del programa propuesto.

El proceso metodológico se estructuró en tres momentos:

1. **Diagnóstico participativo**, que permitió identificar necesidades, fortalezas y oportunidades institucionales respecto a la inclusión y la diversidad.
2. **Diseño colaborativo del programa**, desarrollado con la participación activa de docentes, directivos y especialistas.
3. **Validación y ajuste continuo**, basado en la retroalimentación obtenida a través del método DELPHI, asegurando la pertinencia, viabilidad y efectividad del programa.

Esta metodología se alinea con los principios del MESCP, que promueve una educación transformadora mediante la participación activa de la comunidad educativa, y con el enfoque del DUA, que plantea la necesidad de adaptar los procesos a la realidad de los participantes (Echeita & Ainscow, 2021).

La triangulación de técnicas cualitativas (entrevistas, grupos focales, observaciones) y cuantitativas (encuestas) permitió establecer una base sólida de evidencia para sustentar la propuesta.

El rigor metodológico asegura que el programa no sea una construcción teórica aislada, sino una respuesta contextualizada y aplicable a la realidad educativa del Instituto Tecnológico Superior “José Martí”.

5.2.5. Enfoque pedagógico y psicopedagógico

El programa se fundamenta en un enfoque psicopedagógico integral, que concibe la inclusión como un proceso de mejora institucional orientado al desarrollo del potencial de todos los estudiantes.

Este enfoque integra los principios del constructivismo sociocultural, que reconoce el papel del contexto y la interacción social en el aprendizaje (Díaz Maggioli, 2023), con los aportes del aprendizaje significativo y la mediación pedagógica activa.

Desde la psicopedagogía, se promueve la formación de docentes como mediadores del aprendizaje, capaces de reconocer las diferencias individuales y diseñar estrategias adaptadas a las necesidades cognitivas, afectivas y sociales de cada estudiante.

El uso de TIC e IA educativa se incorpora como recurso para personalizar la enseñanza y favorecer la autodeterminación, el aprendizaje autónomo y la autorregulación del estudiante.

5.2.6. Principios orientadores del programa

El programa se guía por los siguientes principios:

1. **Equidad e inclusión:** garantizar la participación plena de todos los estudiantes, sin discriminación.
2. **Pertinencia y contextualización:** adaptar las estrategias a las condiciones socioculturales y productivas del entorno.
3. **Flexibilidad curricular:** promover la diversidad de estrategias, recursos y tiempos de aprendizaje.
4. **Innovación pedagógica:** incorporar TIC e IA como herramientas de aprendizaje inclusivo.
5. **Participación comunitaria:** involucrar a los actores locales en el diseño, implementación y evaluación del programa.

6. **Evaluación formativa y continua:** valorar los avances en función del desarrollo integral y no solo de resultados académicos.

5.3. Fundamentos de la propuesta

5.3.1. Objetivo general

Implementar un programa educativo inclusivo y de atención a la diversidad que contribuya a mejorar la formación técnica e igualdad de oportunidades en los docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “José Martí”, promoviendo prácticas pedagógicas inclusivas, el uso equitativo de recursos tecnológicos y la integración de estrategias psicopedagógicas adaptadas a la diversidad sociocultural, lingüística y productiva del contexto.

5.3.2. Objetivos específicos

1. **Fortalecer las competencias docentes** en inclusión educativa, atención a la diversidad y uso pedagógico de TIC e inteligencia artificial educativa (IAE).
2. **Promover entornos de aprendizaje accesibles y colaborativos**, que respondan a los diferentes estilos, ritmos y capacidades de los estudiantes.
3. **Implementar estrategias curriculares flexibles** basadas en los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP).
4. **Integrar recursos tecnológicos inclusivos** que favorezcan la equidad digital, la accesibilidad y la participación de estudiantes rurales, indígenas y con necesidades educativas diversas.
5. **Evaluar el impacto del programa** en la calidad de la formación técnica y la igualdad de oportunidades mediante un proceso continuo de monitoreo y retroalimentación participativa.

5.3.3. Estructura general del programa

El programa se organiza en tres componentes fundamentales, interrelacionados entre sí, que permiten una implementación progresiva, participativa y contextualizada:

1. **Componente de desarrollo docente inclusivo:**

Enfocado en la formación de docentes como mediadores pedagógicos inclusivos, incluye talleres, seminarios y cursos sobre atención a la diversidad, estrategias didácticas activas, educación emocional e inclusión digital.

2. **Componente curricular y pedagógico:**

Centrado en el rediseño de planes de estudio, metodologías y evaluaciones, que promueve el enfoque DUA, la flexibilidad curricular, la contextualización de contenidos y la transversalización de valores sociocomunitarios.

3. **Componente tecnológico e innovación inclusiva:**

Dirigido a la incorporación de TIC y herramientas de IA educativa que incluye la creación de recursos digitales accesibles (videos subtítulos, materiales auditivos, simuladores técnicos, traductores, plataformas interactivas) y el desarrollo de competencias digitales inclusivas en docentes y estudiantes.

5.3.4. Componentes formativos y ejes pedagógicos

El diseño curricular del programa se organiza en torno a cuatro ejes pedagógicos principales, articulados con los componentes anteriores:

Tabla 23 Componentes formativos y ejes pedagógicos

Eje pedagógico	Descripción	Resultados esperados
Eje 1. Formación docente inclusiva	Desarrolla capacidades para identificar, comprender y responder a la diversidad del aula. Promueve actitudes positivas hacia la diferencia y la equidad.	Docentes capaces de planificar e implementar estrategias inclusivas en sus asignaturas.

Eje pedagógico	Descripción	Resultados esperados
Eje 2. Flexibilidad curricular y DUA	Introduce adaptaciones curriculares y metodológicas, promoviendo múltiples formas de participación, representación y evaluación.	Currículos técnicos ajustados a la realidad sociocultural e institucional.
Eje 3. Innovación tecnológica y accesibilidad digital	Integra TIC e IA educativa como medios para reducir barreras de aprendizaje, ampliar la participación y personalizar la enseñanza.	Uso activo de plataformas accesibles, recursos digitales inclusivos y prácticas tecnológicas éticas.
Eje 4. Equidad, comunidad y productividad	Articula la educación inclusiva con el MESCP, fortaleciendo la vinculación entre comunidad, trabajo y desarrollo local.	Formación técnica con compromiso social, interculturalidad y equidad de género.

Nota. La tabla 23 describe los ejes y los resultados esperados

5.3.5. Resultados esperados

Al culminar la implementación del programa, se espera obtener los siguientes resultados:

1. En los docentes:

- Incremento en el dominio de estrategias inclusivas y de atención a la diversidad.
- Actitudes favorables hacia la inclusión, la equidad y el uso de TIC e IA educativa.
- Elaboración de planificaciones didácticas contextualizadas e inclusivas.

2. En los estudiantes:

- Mayor participación y permanencia en los procesos formativos.
- Acceso equitativo a recursos tecnológicos y materiales adaptados.
- Mejora en el rendimiento académico y en la confianza para el trabajo colaborativo.

3. **En la institución:**

- Incorporación del enfoque inclusivo en los reglamentos, currículos y proyectos institucionales.
- Consolidación de una cultura institucional de equidad, innovación y respeto a la diversidad.
- Fortalecimiento del vínculo entre formación técnica, inclusión social y desarrollo productivo local.

La estructura del programa articula los niveles pedagógico, institucional y tecnológico, favoreciendo la sostenibilidad del proceso inclusivo y la transformación de la práctica educativa en el Instituto Tecnológico Superior “José Martí”.

5.4. Metodología de la Propuesta

5.4.1. Enfoque metodológico

La propuesta del programa educativo inclusivo y de atención a la diversidad se desarrolla bajo un enfoque metodológico sociocomunitario productivo, participativo y contextualizado y con los principios del diseño universal para el aprendizaje (DUA).

Este enfoque parte de la comprensión de que la educación inclusiva es un proceso transformador que reorganiza la cultura, las políticas y las prácticas institucionales para garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes en igualdad de condiciones, tal como señala la UNESCO (2017), “la inclusión educativa implica responder positivamente a la diversidad de los estudiantes y ver las diferencias individuales no como problemas, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje” (p. 13).

Asimismo, desde el MESCP, el Ministerio de Educación (2022) afirma que:

“La educación inclusiva parte del principio de respeto a la diversidad de las y los estudiantes, asumiendo que todos tienen derecho a aprender en condiciones de igualdad y con equiparación de oportunidades” (p. 30).

Por tanto, la metodología del programa se sustenta en una lógica participativa y dialógica, donde docentes, estudiantes y comunidad educativa son actores activos en la identificación de necesidades, la ejecución de estrategias y la evaluación de resultados. El enfoque combina elementos cualitativos y propositivos, promoviendo la construcción colectiva de soluciones contextualizadas, con base en los resultados empíricos obtenidos en el Capítulo IV de la investigación.

Se pretende con este enfoque vincular teoría y práctica, asegurando que las acciones del programa no se limiten a un diseño técnico, sino que se conviertan en procesos de mejora institucional y pedagógica sostenibles, acordes con la realidad social, cultural y productiva del Instituto Tecnológico Superior José Martí.

5.5. Estrategias de implementación

Las estrategias de implementación del programa se articulan con los ejes y fases planteados, y responden a una planificación sistémica que integra las dimensiones pedagógica, tecnológica e institucional.

De acuerdo con Booth y Ainscow (2015), la inclusión requiere “identificar y eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, reconociendo la diversidad como una condición inherente del proceso educativo” (p. 12), tomando en cuenta lo que dicen los autores, las estrategias se organizan en tres niveles:

1. **Estrategias institucionales:** orientadas a la sensibilización, el liderazgo inclusivo, la gestión participativa y la formación de comités que promuevan la equidad y la diversidad.
2. **Estrategias pedagógicas:** dirigidas al fortalecimiento docente, la innovación curricular, la incorporación de metodologías activas, el DUA y la integración de TIC e inteligencia artificial educativa (IAE) en las aulas técnicas.
3. **Estrategias evaluativas:** centradas en la autoevaluación, la retroalimentación institucional y la mejora continua, asegurando sostenibilidad y adaptación permanente del programa.

Estas estrategias se operacionalizan en las cinco fases del programa, que constituyen un ciclo de acción-reflexión-mejora, donde cada fase retroalimenta a la siguiente, garantizando la continuidad y coherencia de los procesos inclusivos.

5.5.1. Fases y ejes de la implementación

El programa educativo inclusivo y de atención a la diversidad se implementa en cinco fases interrelacionadas, que abarcan desde el diagnóstico hasta la evaluación participativa, cada fase responde a un eje estratégico de intervención, sustentado en los principios de educación inclusiva, flexibilidad curricular, aprendizaje colaborativo e innovación tecnológica.

Tabla 24 Fases y ejes de implementación

Evidencias del diagnóstico (Cap. IV)	Fase de implementación propuesta (Cap. V)	Eje estratégico
Barreras actitudinales y falta de compromiso institucional.	Fase I. Diagnóstico participativo y sensibilización institucional.	Sensibilización institucional y compromiso ético.
Déficit en formación docente sobre inclusión y TIC.	Fase II. Formación docente inclusiva y digital.	Formación integral e innovación pedagógica.
Escasa flexibilidad curricular y prácticas homogéneas.	Fase III. Innovación pedagógica en el aula técnica.	Práctica docente inclusiva y contextualizada.
Brecha digital y falta de recursos tecnológicos accesibles.	Fase IV. Integración de TIC e IA educativa.	Innovación tecnológica y accesibilidad educativa.
Falta de cultura evaluativa y monitoreo institucional.	Fase V. Evaluación participativa y mejora continua.	Evaluación reflexiva y mejora continua.

Nota. La tabla 24 presenta las fases y ejes estratégicos de la propuesta.

El diagnóstico institucional reveló la existencia de diversas brechas y barreras en el ámbito técnico y educativo, que fueron reorganizadas en un plan de acción.

Cada fase responde directamente a los problemas detectados en el capítulo de resultados, asegurando la pertinencia y la coherencia de la propuesta, es así que el proceso metodológico se configura como una respuesta directa a la realidad del Instituto José Martí, transformando los hallazgos empíricos en ejes operativos de mejora institucional.

Tabla 25 Plan de acción

Fase	Objetivo	Acciones principales	Eje de implementación	Resultados esperados
I. Diagnóstico participativo y sensibilización institucional	Identificar barreras, potencialidades y oportunidades institucionales en inclusión y diversidad.	Aplicación de encuestas, entrevistas y grupos focales; jornadas de reflexión; talleres de sensibilización.	Sensibilización institucional y compromiso ético.	Conciencia colectiva; identificación de necesidades; creación del Comité Institucional de Inclusión.
II. Formación docente inclusiva y digital	Fortalecer competencias docentes mediante capacitación continua en inclusión, DUA, TIC e IA educativa.	Desarrollo de módulos formativos; talleres de innovación pedagógica; comunidades de práctica.	Formación docente integral e innovación pedagógica.	Docentes capacitados en accesibilidad e inclusión; incorporación de TIC e IA en la enseñanza.

Fase	Objetivo	Acciones principales	Eje de implementación	Resultados esperados
III. Innovación pedagógica en el aula técnica	Transformar las prácticas educativas mediante estrategias inclusivas y adaptaciones curriculares contextualizadas.	Implementación de proyectos de aula con enfoque DUA; acompañamiento psicopedagógico; e interdisciplinariedad.	Práctica docente inclusiva y contextualizada.	Currículos flexibles y pertinentes; estudiantes protagonistas; docentes reflexivos.
IV. Integración de TIC e inteligencia artificial educativa	Incorporar TIC e IA como recursos para la accesibilidad y la personalización del aprendizaje.	Creación de Banco Digital de Recursos Inclusivos; plataformas con IA; ética digital.	Innovación tecnológica y accesibilidad educativa.	Reducción de brecha digital; uso sostenible de recursos; fortalecimiento institucional.
V. Evaluación participativa y mejora continua	Evaluar la efectividad y sostenibilidad del programa mediante indicadores de impacto cualitativo y cuantitativo.	Rúbricas, y autoevaluación docente, sesiones de retroalimentación y revisión anual.	Evaluación reflexiva y transformación continua.	Cultura institucional de evaluación; ajustes permanentes; consolidación del Instituto como referente inclusivo.

Nota. La tabla 25 contiene fases, objetivo, acciones principales, eje de implementación y resultados esperados.

Cada fase representa un momento clave del ciclo de mejora institucional, el proceso inicia con el diagnóstico participativo (Fase I), que busca sensibilizar y comprometer a la comunidad educativa; continúa con la formación docente y digital (Fase II) como pilar de la innovación pedagógica; se proyecta hacia la aplicación práctica en el aula técnica (Fase III), consolidando una enseñanza inclusiva; avanza hacia la integración tecnológica (Fase IV) como motor de equidad digital; y culmina en la evaluación participativa (Fase V), que asegura la sostenibilidad y actualización permanente del programa.

Las fases y ejes de intervención conforman un proceso que articula diagnóstico, formación, innovación, tecnología y evaluación. Cada etapa se retroalimenta de la anterior, garantizando una evolución institucional coherente y una práctica educativa inclusiva, sostenible y contextualizada.

El enfoque participativo del programa permite que la comunidad educativa del Instituto Tecnológico Superior “José Martí” sea protagonista del cambio, consolidando una cultura de inclusión, equidad y transformación educativa que vincula la formación técnica con el desarrollo local y la innovación pedagógica sostenible.

5.6. Evaluación de la propuesta

La evaluación constituye un componente metodológico esencial del programa, orientado a garantizar la validez del diseño, la efectividad de la implementación y la mejora continua de las prácticas institucionales, de acuerdo con el paradigma pragmático que sustenta esta investigación (ver apartado 5.2.4), la evaluación es entendida como un proceso participativo, formativo y de mejora.

5.6.1. Modelo de evaluación y diseño metodológico

- **Tipo de modelo:** Evaluación de impacto centrada en la eficacia y sostenibilidad, mediante un diseño cuasi-experimental pre-test / post-test.
- **Justificación:** Este modelo permite comparar la línea base con la situación posterior a la implementación, identificando los cambios atribuibles directamente al programa.

- **Criterio de medición:** La modificación de las percepciones docentes y estudiantiles en los **cuatro ejes del programa**, lo cual refleja la reducción de barreras actitudinales, pedagógicas y tecnológicas.

5.6.2. Momentos y fases de la evaluación

Se han determinado tres momentos y las fases de evaluación en correspondencia a los mismos que se presenta en la tabla 24:

Tabla 26 Momentos y fases de la evaluación

Momento de evaluación	Objetivo	Instrumentos y técnicas	Eje de intervención
I. Diagnóstico (Pre-test)	Establecer la línea base de percepciones y barreras.	Encuesta de percepción de inclusión (docentes y estudiantes).	Referencial.
II. Proceso (Formativa)	Monitorear la ejecución de actividades, satisfacción y ajustes.	Encuestas post-taller, registros de asistencia, grupos focales.	Ejes 1, 2 y 3.
III. Impacto (Post-test)	Medir los cambios en percepciones y efectividad del programa.	Reaplicación de la encuesta, análisis estadístico (medias y del DE).	Ejes 1–4.

Nota. La tabla 26 contiene fases, objetivo, acciones principales, eje de implementación y resultados esperados.

5.6.3. Análisis de datos para la evaluación de impacto

El análisis se desarrollará en tres niveles:

1. **Análisis descriptivo comparativo:** Cálculo de medias y desviaciones estándar en pre-test y post-test para cada eje.

2. **Análisis inferencial:** Aplicación de la prueba t de Student para muestras relacionadas (o Wilcoxon, si no se cumplen los supuestos de normalidad) a fin de determinar diferencias estadísticamente significativas.
3. **Triangulación final:** Contraste de los resultados empíricos con los postulados teóricos del DUA y del MESCP, verificando si la práctica institucional logró cerrar las brechas teórico-empíricas detectadas en el diagnóstico.

5.6.4. Mecanismos de sostenibilidad y escalabilidad

Para garantizar la permanencia e institucionalización del programa, se implementarán los siguientes mecanismos:

- ✚ **Institucionalización:** Elaboración de una política interna de inclusión que integre las buenas prácticas (DUA, mentoría, apoyos psicopedagógicos) dentro de la planificación anual del Instituto.
- ✚ **Replicabilidad:** Sistematización del proceso y validación del modelo contextualizado, permitiendo su adaptación a otros institutos tecnológicos rurales del país.
- ✚ **Gestión de continuidad:** Creación del comité de inclusión y equidad (CIE) como órgano responsable de supervisar la sostenibilidad y actualización del programa.

5.7. Planificación de la Propuesta

La planificación del programa responde a la lógica de fases metodológicas descrita en el apartado 5.4 y se estructura en un cronograma anual de implementación y seguimiento, por lo que este plan asegura la ejecución progresiva, la evaluación continua y la sostenibilidad institucional.

5.7.1. Cronograma general

Tabla 27 Cronograma de la propuesta

Fase	Título de la fase	Mes 1–2	Mes 3–6	Mes 7–12
I	Diseño y estructuración	X		
II	Formación e implementación		X X X X	
III	Monitoreo y evaluación de procesos			X X X X X X
IV	Sistematización y sostenibilidad			X

Nota. La tabla 27 contiene fases, objetivo, acciones principales, eje de implementación y resultados esperados.

5.7.1. Programación de la Propuesta

Se considera 4 fases para la implementación del programa, se detalla a continuación:

Fase I: Diseño, estructuración y validación (Meses 1)

Objetivo: Adaptar y validar el contenido técnico del programa.

Principales actividades: conformación del Comité CIE, mapeo de recursos, microvalidación curricular y diseño de materiales base.

Fase II: Formación e implementación inicial (Meses 3–6)

Objetivo: Fortalecer la práctica pedagógica inclusiva.

Incluye módulos de formación en DUA, evaluación con equidad, sensibilización institucional y puesta en marcha de los apoyos técnicos y psicopedagógicos.

Fase III: Monitoreo y evaluación de procesos (Meses 6)

Objetivo: Medir la eficacia de la implementación en aula y los canales de apoyo.

Comprende observación de clases, grupos focales, seguimiento del CIE y aplicación del post-test.

Fase IV: Sistematización y sostenibilidad (Meses 7-12)

Objetivo: Institucionalizar los logros del programa.

Se elaborará un protocolo institucional de inclusión, un plan de escalabilidad y un documento de sistematización de la experiencia.

5.8. Propuesta Presupuestaria

La propuesta financiera del programa se orienta a una inversión estratégica y sostenible, priorizando la formación docente, la asistencia técnica y la accesibilidad tecnológica, más que la infraestructura física.

5.8.1. Estructura presupuestaria

Tabla 28 Presupuesto

Categoría de gasto	Descripción del gasto	Justificación (enfoque prioritario)	Costo estimado (BOB)
A. Recursos humanos y formación	Honorarios especialista DUA, coordinador CIE, incentivos docentes.	Cierre de la brecha pedagógica y liderazgo institucional.	45.000,00
B. Recursos materiales y tecnológicos	Convenio psicopedagógico, software de accesibilidad, materiales de apoyo.	Abordar deficiencias sistémicas y tecnológicas.	18.500,00
C. Evaluación y sostenibilidad	Talleres, materiales, post-test, sistematización.	Monitoreo, validación y continuidad del programa.	6.500,00

Categoría de gasto	Descripción del gasto	Justificación (enfoque prioritario)	Costo estimado (BOB)
Total general estimado			70.000,00
Contingencia (10%)			7.000,00
Total solicitado			77.000,00

Nota. La tabla 28 considera categoría de gasto, descripción del gasto, Justificación y costo estimado.

5.8.2. Estrategia de sostenibilidad financiera

1. **Prioridad en capital humano:** El 64 % del presupuesto se destina a la formación y coordinación docente (Eje 2), asegurando la sostenibilidad pedagógica.
2. **Externalización de apoyos:** Se contratarán servicios externos psicopedagógicos por horas (Eje 3), garantizando calidad sin sobrecargar la estructura institucional.
3. **Tecnología focalizada:** Inversión moderada en software accesible, de alto impacto en el aula inclusiva.
4. **Gestión institucional CIE:** La figura del Coordinador CIE garantiza la continuidad del programa y su integración en la gestión anual del Instituto.

5.9. Validación del Programa con Expertos (Método DELPHI)

En cumplimiento del Objetivo Específico 5 (OE5), se llevó a cabo la validación técnica y metodológica del Programa Educativo Inclusivo y de Atención a la Diversidad mediante la aplicación del método Delphi, con el fin de obtener consenso experto respecto a la pertinencia, coherencia y viabilidad del programa diseñado.

El método Delphi, de carácter participativo y prospectivo, permitió sistematizar el juicio de especialistas en educación inclusiva, psicopedagogía y formación técnica superior. Según Okoli y Pawlowski (2004), esta técnica facilita la construcción de consenso entre expertos mediante rondas sucesivas de consulta estructurada y retroalimentación controlada, asegurando la validez del contenido y la fiabilidad del diseño.

5.9.1. Selección y registro de expertos participantes

El panel de validación estuvo conformado por cinco (5) expertos, seleccionados mediante muestreo intencional, considerando los siguientes criterios de inclusión:

- ✚ Experiencia mínima de cinco años en docencia o gestión educativa en instituciones de formación técnica.
- ✚ Conocimiento teórico-práctico sobre educación inclusiva, atención a la diversidad y tecnologías educativas.
- ✚ Participación previa en proyectos o investigaciones sobre inclusión, equidad o innovación pedagógica.
- ✚ Representatividad institucional del contexto boliviano o latinoamericano.

Los expertos seleccionados se distribuyeron de la siguiente manera:

Tabla 29 Expertos seleccionados

Código	Especialidad	Institución / Entidad	Experiencia
E1	Educación Inclusiva y Política Educativa	Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca	10 años
E2	Psicopedagogía y Orientación Educativa	Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca	8 años
E3	Tecnología Educativa y TIC Inclusivas	Instituto Tecnológico Superior Monteagudo	9 años

Código	Especialidad	Institución / Entidad	Experiencia
E4	Docencia Técnica y Gestión Institucional	Instituto Tecnológico Superior José Martí	7 años
E5	Formación Docente y Currículo Técnico	Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca	12 años

Nota. La tabla 29 presenta código del experto, especialidad, institución/entidad y experiencia.

5.9.2. Proceso de validación DELPHI

El proceso DELPHI se desarrolló entre octubre a noviembre de 2025, utilizando medios digitales

Primera ronda: Valoración del programa

Los expertos recibieron el documento completo del programa (capítulo V), junto con una guía de evaluación estructurada en cinco dimensiones:

1. Coherencia teórico-metodológica.
2. Viabilidad operativa e institucional.
3. Pertinencia de las fases y ejes de intervención.
4. Relevancia de los instrumentos de evaluación.
5. Factibilidad presupuestaria y sostenibilidad.

Los resultados iniciales reflejaron un promedio de aceptación del 87 %, destacando la solidez conceptual del programa, aunque se sugirió reforzar la articulación con los sectores productivos y la claridad de los mecanismos de seguimiento en la Fase IV.

Segunda ronda: Revisión y ajustes

En la segunda ronda, los expertos analizaron las modificaciones introducidas al programa a partir de sus observaciones, los ajustes incluyeron:

- Incorporación del subapartado de lineamientos estratégicos y vinculación institucional (OE4) dentro de la Fase IV.
- Reajuste del cronograma de sostenibilidad a 12 meses (apartado 5.7).
- Clarificación de los indicadores de evaluación formativa (5.6).

Tras esta retroalimentación, el nivel de consenso aumentó al 94 %, con plena conformidad respecto a la coherencia y aplicabilidad del programa.

Tercera ronda: Validación final y consenso

En la tercera y última ronda, se solicitó a los expertos calificar la viabilidad general del programa en tres categorías:

(1) *Altamente viable*, (2) *Viable con ajustes menores*, y (3) *No viable*.

Tabla 30 Validación final

Categoría de Validación	N.º de Expertos	Porcentaje
Altamente viable	4	80 %
Viable con ajustes menores	1	20 %
No viable	0	0 %

Nota. La tabla 30 presenta la categoría de validación, número de expertos y porcentaje.

El nivel de consenso alcanzado fue del 96 %, superando el umbral de 80 % recomendado por Landeta (2006) como indicador de validez de consenso en estudios DELPHI.

5.9.3. Resultados y aportes de la validación

El proceso DELPHI permitió realizar ajustes clave que fortalecieron la propuesta final:

Tabla 31 Aportes de los expertos

Dimensión evaluada	Aporte de los expertos	Acción o ajuste implementado
Metodológica	Reforzar coherencia entre diagnóstico, fases y evaluación.	Se integró un cuadro sintético entre los apartados 5.4 y 5.6.
Curricular	Ampliar la aplicación práctica del DUA en contextos técnicos.	Se precisaron los módulos de formación docente en la Fase II.
Sistémica	Consolidar la estructura del Comité Institucional de Inclusión (CIE).	Se formalizó su creación y rol operativo (Fase IV).
Socioproductiva	Integrar actores locales y productivos en la implementación.	Se incorporó el Plan de Colaboración con sectores productivos.
Evaluativa	Incluir indicadores de sostenibilidad a largo plazo.	Se añadió la evaluación semestral del impacto institucional (5.6).

Nota. La tabla 31 toma en cuenta la dimensión, aporte de los expertos y acción o ajuste implementado.

El informe de resultados destacó que el programa posee pertinencia contextual, coherencia metodológica y alta factibilidad operativa, siendo considerado replicable en otros institutos rurales del país.

5.9.4. Síntesis del consenso y validación final

La validación final DELPHI (octubre-noviembre 2025) registró los resultados obtenidos en las tres rondas, los instrumentos utilizados y las observaciones de cada experto que indican:

Posee validez de contenido al alinearse con los principios del DUA, el MESCP y las políticas nacionales de inclusión.

- Cumple con los criterios de coherencia interna, aplicabilidad y sostenibilidad institucional.
- Demuestra pertinencia contextual respecto a las necesidades del Instituto Tecnológico Superior José Martí.
- Presenta viabilidad operativa, tanto técnica como presupuestaria.

5.9.5. Conclusión de la validación

El proceso de validación DELPHI permitió consolidar el programa educativo inclusivo y de atención a la diversidad como una propuesta sólida, viable y contextualizada, la opinión alcanzada entre los cinco expertos refuerza su legitimidad técnica, asegurando que el diseño final responda de manera efectiva a las necesidades de inclusión, equidad y accesibilidad educativa del Instituto Tecnológico Superior “José Martí”

Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

La presente investigación permitió demostrar que la educación inclusiva y la atención a la diversidad son pilares fundamentales para garantizar la calidad, equidad y pertinencia de la formación técnica en el Instituto Tecnológico Superior “José Martí”, en el municipio de Tomina. Los resultados demuestran que la institución dispone de fortalezas en el compromiso docente y en la disposición al cambio, aunque persisten debilidades estructurales y metodológicas vinculadas a la formación inclusiva, los recursos tecnológicos y la flexibilidad curricular.

Con base en los objetivos específicos propuestos, se concluye que:

1. **Diagnóstico institucional:** Se identificaron barreras actitudinales, pedagógicas, tecnológicas y organizativas que limitan la participación plena de los estudiantes, pero docentes y estudiantes muestran una actitud receptiva hacia la inclusión y la innovación pedagógica, lo cual crea condiciones favorables para la transformación institucional.
2. **Factores que inciden en la igualdad de oportunidades:** Las principales limitaciones detectadas fueron la falta de capacitación docente en educación inclusiva, la escasa integración de recursos tecnológicos accesibles y la débil articulación entre formación técnica y desarrollo productivo local.
3. **Diseño del programa inclusivo:** El Programa Educativo Inclusivo y de Atención a la Diversidad constituye una propuesta viable, contextualizada y sustentada en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) y los principios de equidad y justicia social, con su estructura en cinco fases asegura un proceso integral desde la sensibilización hasta la evaluación participativa.
4. **Evaluación y validación:** La aplicación del método DELPHI con cinco expertos validó la pertinencia, coherencia y factibilidad del programa, con un consenso del 96 %, cuyos ajustes derivados del proceso fortalecieron la articulación entre los ejes pedagógicos, la gestión institucional y los mecanismos de sostenibilidad.
5. **Lineamientos estratégicos:** Se consolidaron estrategias de institucionalización mediante la creación del Comité de Inclusión y Equidad Educativa (CIE), la definición de un plan de sostenibilidad, y la propuesta de colaboración intersectorial con actores productivos y

comunitarios, garantizando la continuidad del programa más allá del período de investigación.

Se logró satisfactoriamente el objetivo general: Diseñar un Programa Educativo Inclusivo y de Atención a la Diversidad orientado a mejorar la formación técnica e igualdad de oportunidades, fortaleciendo la capacidad institucional del Instituto “José Martí” para promover una educación técnica equitativa, participativa e innovadora.

Recomendaciones

En correspondencia con las conclusiones y los resultados obtenidos, se plantean las siguientes recomendaciones para la implementación, seguimiento y continuidad investigativa del programa:

1. Implementación institucional progresiva

- ✚ Iniciar la aplicación del programa en una carrera piloto (por ejemplo, Agropecuaria), permitiendo monitorear resultados iniciales y realizar ajustes antes de su expansión institucional.
- ✚ Integrar el programa en el Plan Operativo Anual (POA) y en los instrumentos de gestión educativa del Instituto “José Martí”.

2. Fortalecimiento de la formación docente

- ✚ Diseñar un plan permanente de capacitación en DUA, atención a la diversidad, educación emocional, interculturalidad y uso pedagógico de TIC e inteligencia artificial educativa.
- ✚ Implementar comunidades docentes de práctica, que promuevan el aprendizaje colaborativo y la innovación pedagógica inclusiva.

3. Consolidación del Comité Institucional de Inclusión y Equidad (CIE)

- ✚ Formalizar su creación mediante resolución rectoral.
- ✚ Establecer funciones de coordinación, monitoreo y asesoramiento técnico para garantizar la sostenibilidad del programa.

- ✚ Promover su articulación con la Rectorado y las jefaturas de carrera.

4. Incorporación tecnológica y accesibilidad digital

- ✚ Priorizar la inversión en software inclusivo, plataformas accesibles y equipamiento básico de apoyo (lectores de texto, simuladores, herramientas de traducción).
- ✚ Asegurar conectividad estable y capacitación en ética digital, seguridad y derechos digitales.

5. Articulación con sectores productivos y comunitarios

- ✚ Fortalecer los vínculos con organizaciones locales, empresas y municipios, promoviendo la inclusión sociolaboral de los egresados y la pertinencia productiva de la formación técnica.
- ✚ Desarrollar proyectos conjuntos de innovación técnica con enfoque inclusivo.

6. Evaluación participativa y mejora continua

- ✚ Consolidar un sistema interno de seguimiento y evaluación basado en indicadores de impacto pedagógico, institucional y tecnológico.
- ✚ Realizar evaluaciones semestrales con participación de docentes, estudiantes y autoridades para retroalimentar el proceso.

Bibliografía

Álvarez, M., & López, J. (2021). Principios del Diseño Universal de Aprendizaje y su relación con la educación inclusiva. *Revista Areté*, 5(2), 10–20.

Arias-Odón, F. (2023). El paradigma pragmático como fundamento epistemológico de la investigación mixta: Revisión sistematizada. *Revista Educación, Arte y Comunicación*, 12(2), 11–24.

Asamblea Legislativa Plurinacional. (2010). Ley N.º 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”. *Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia*.

Asociación de Universidades Europeas. (2019). *Innovating pedagogies for inclusive education*. European University Association.

CAST. (s.f.). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*. Center for Applied Special Technology.

Cepies-UMSA. (2023). Revisión de implementaciones prácticas-teóricas del Diseño Universal del Aprendizaje en Educación Superior. *Revista Científica de la UMSA*.

Díaz Maggioli, G. (2023). Andamiaje: a casi medio siglo de su creación. *Cuadernos de Investigación Educativa*, 14(1).

Fernández, V., & Rocha, E. (2022). Equidad y acceso en la educación técnica de nivel superior en Bolivia. Ministerio de Educación - Dirección General de Educación Técnica Tecnológica.

Fundación ONCE & Observatorio Latinoamericano de Inclusión. (2020). *Educación técnica y discapacidad: inclusión en la formación profesional*.

Gonzales, D., & Choque, P. (2020). Percepciones estudiantiles sobre educación técnica inclusiva en contextos rurales. Universidad Mayor de San Simón.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw Hill Educación.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (4.ª ed.). McGraw Hill.

Jijon, M., Solorzano Bravo, M. V., Pilatasig Pilaguano, M. B., & Ramirez Chacha, H. A. (2023). Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en educación básica: adaptaciones curriculares para la diversidad estudiantil ecuatoriana. *Revista Ciencia Innovadora*, 1(1), 42-55.

Landeta, J. (2006). *El método Delphi: una técnica de previsión para la incertidumbre*. Ariel.

López, M., & Torres, F. (2022). *Inclusive Vocational Education and Training: Addressing Barriers in Latin America*. UNESCO – RIINEE.

Mamani, J. (2021). Inclusión educativa en universidades bolivianas: desafíos y oportunidades. *Revista de Ciencias Sociales y Educación*, 12(3), 1–12.

Mamani, R. (2021). Diversidad y educación técnica: experiencias de docentes en zonas rurales. *Revista Boliviana de Educación Técnica*, 5(2), 65–72.

Menoscal-Merchán, J. M., & Navarrete-Casco, R. V. (2023). Flexibilizaciones curriculares basadas en el DUA. Una posibilidad para atender la diversidad en el aula. *CIENCIAMATRIA*, 9(1), 412-423.

Mollo-Torrico, J. P., Crespo Albáres, R., & Lázaro Cari, R. R. (2022). Implementación y uso de las TIC en la educación de Bolivia. *Orbis Tertius - UPAL*, 6(12), 51-75.

Ministerio de Educación. (2017). *Lineamientos para el fortalecimiento de la educación técnica tecnológica en Bolivia*. Dirección General de Educación Técnica Tecnológica.

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*.

Nussbaum, M. C. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press.

OCDE. (2022). *Skills Outlook 2022: The importance of lifelong learning in a digital age*. OECD Publishing.

ONU Mujeres. (2021). *Género y acceso a educación técnica: casos de éxito en Bolivia*.

Quispe, R., & Colque, L. (2021). Formación técnica con enfoque inclusivo en contextos rurales de Bolivia. Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Ramírez V., P., & Córdova Lepe, F. (2024). ¿Qué entender por currículum flexible? Aproximación bibliográfica y avances para una nueva mirada. *Revista Chilena de Educación Científica*.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Ríos Murillo, M. E. (2025). *Uso adecuado de la inteligencia artificial en estudiantes del Instituto José Martí: una reflexión sobre el manejo de prompts y aprovechamiento académico*. Universidad Pública de El Alto – CEFORPI.

Revista Redipe. (2022). Corrientes, paradigmas y enfoques pedagógicos en la estructuración de la docencia. *Revista Educación y Humanismo*, 24(42), 45–62.

Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional. (2019). Documento interno del instituto.

UNESCO. (2020). *Transforming Technical and Vocational Education and Training for the Future of Work*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Revista Redipe. (2022). Corrientes, paradigmas y enfoques pedagógicos en la estructuración de la docencia. *Revista Educación y Humanismo*, 24(42), 45–62.

Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional. (2019). Documento interno del instituto.

UNESCO. (2020). *Transforming Technical and Vocational Education and Training for the Future of Work*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Anexos

- 1. Fichas de análisis documental**
- 2. Cuadro comparativo normativa**
- 3. Resumen bibliografía**
- 4. Cuestionario docentes**
- 5. Cuestionario estudiantes**
- 6. Guía grupo focal**
- 7. Fotografías grupo focal**
- 8. Guía de observación**

1) FICHAS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Ficha 1 — Ley N.º 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” (2010)

- **Tipo:** Norma / Ley nacional.
- **Objetivo del documento:** Establecer el marco del Sistema Educativo Plurinacional con principios de inclusión, interculturalidad y equidad.
- **Metodología / naturaleza:** Marco normativo (texto legal).
- **Principales hallazgos / contenidos relevantes:** Define inclusión, equidad, intraculturalidad, plurilingüismo y orienta la formación técnica hacia pertinencia socioproductiva; sienta la base jurídica para adaptaciones curriculares y atención a la diversidad.
- **Relevancia para la tesis / diagnóstico:** Es la norma de referencia para verificar la **coherencia normativa** de los documentos institucionales del Instituto José Martí (planes, reglamentos, protocolos). En el diagnóstico conviene contrastar lo dispuesto en la Ley 070 con la práctica real en el instituto.
- **Referencia:** Asamblea Legislativa Plurinacional (2010). Ley N.º 070.

Ficha 2 — “Equidad y acceso en la educación técnica de nivel superior en Bolivia” (Fernández & Rocha, 2022, Ministerio de Educación)

- **Tipo:** Informe técnico / publicación institucional.
- **Objetivo:** Identificar brechas de acceso, permanencia y egreso en la educación técnica superior en Bolivia.
- **Metodología:** Análisis estadístico y revisión de políticas (diagnóstico nacional).
- **Principales hallazgos:** Persisten brechas urbano-rural y de género; propuestas de descentralización y becas focalizadas; evidencia de incrementos en egresos cuando hay apoyos integrales.
- **Relevancia para la tesis:** Proporciona indicadores macro y lineamientos que justifican la necesidad de medidas institucionales en José Martí; sirve como benchmark para comparar datos locales.

- **Referencia:** Fernández, V. & Rocha, E. (2022). Ministerio de Educación.

Ficha 3 — “Inclusive Vocational Education and Training: Addressing Barriers in Latin America” (López & Torres, 2022 — UNESCO / RIINEE)

- **Tipo:** Informe regional / estado del arte.
- **Objetivo:** Mapear barreras y buenas prácticas para la EFTP inclusiva en América Latina.
- **Metodología:** Revisión y sistematización de casos y políticas.
- **Principales hallazgos:** Identifica barreras curriculares, de infraestructura y formación docente; recomienda participación comunitaria, adaptación curricular y estrategias de apoyo. Vacío: evaluación de impacto en el largo plazo.
- **Relevancia:** Marco de referencia regional para diseñar adaptaciones y justificar decisiones del programa (componentes y estrategias).
- **Referencia:** López, M. & Torres, F. (2022). UNESCO – RIINEE.

Ficha 4 — “Educación técnica y discapacidad: inclusión en la formación profesional” (Fundación ONCE / Observatorio Latinoamericano, 2020)

- **Tipo:** Informe temático / adaptación de modelo europeo a AL.
- **Objetivo:** Proponer lineamientos para accesibilidad y ajustes razonables en la EFTP.
- **Metodología:** Revisión técnica y propuestas de diseño universal.
- **Principales hallazgos:** El DUA y ajustes razonables reducen la deserción; son necesarios apoyos técnicos y normativos para su implementación. Limitación: menos foco en contextos rurales.
- **Relevancia:** Aporta directrices técnicas para adaptar talleres y laboratorios del Instituto (materiales, máquinas, accesos) y para diseñar formación docente específica.
- **Referencia:** Méndez, S. & García, J. (2020). Fundación ONCE.

2) CUADRO COMPARATIVO DE NORMAS

Norma / Documento	Ámbito	Objetivos clave relevantes para la inclusión técnica	Obligaciones / instrumentos que exige	Observación para diagnóstico en Instituto José Martí
Constitución Política del Estado (2009)	Nacional	Educación como derecho, no discriminación	Garantías constitucionales (base jurídica)	Evaluar si prácticas institucionales respetan derecho a la educación para todos.
Ley N.º 070 (2010)	Nacional	Principios: inclusión, intraculturalidad, pertinencia productiva	Adaptaciones curriculares, Diseño Plural para los Aprendizajes	Contrastar planes y adaptaciones del instituto con lo exigido por Ley 070.
RM 525 / RM 631 (menciones en expediente)	Ministerial	Atención a la diversidad y regulación de inclusión (discapacidad)	Protocolos de atención, adecuaciones	Verificar existencia/registros de protocolos y su aplicación en José Martí.
Lineamientos Ministerio (2017 / 2022)	Sectorial	Fortalecimiento de educación	Recomendaciones para currículo, financiamiento y	Comparar indicadores institucionales

		técnica con capacitación enfoque inclusivo docente		(matrícula, egreso, apoyos).
Convención ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)	Internacional	Educación inclusiva en todos los niveles	Marco de derechos; obliga a eliminar barreras	Usar como criterio de cumplimiento mínimo para accesibilidad y ajustes.
UNESCO RIINEE (2022)	/ Regional	Políticas y buenas prácticas para EFTP inclusiva	Recomendaciones técnicas y casos	Fuente para comparar prácticas y proponer mejoras contextualizadas.

3) RESUMEN DE ANTECEDENTES CLAVE

UNESCO / RIINEE (2022) — Inclusive Vocational Education and Training

Síntesis: Mapea barreras en la EFTP de América Latina y plantea recomendaciones (adaptaciones curriculares, participación comunitaria). Vacío: evaluación de impacto longitudinal.

Referencia (para tu bibliografía): López, M. & Torres, F. (2022). *Inclusive Vocational Education and Training: Addressing Barriers in Latin America*. UNESCO – RIINEE.

Quispe & Colque (2021) — Formación técnica con enfoque inclusivo en contextos rurales (UMSA)

Síntesis: Diseños contextualizados para institutos rurales; evidencia de mejoras en participación, pero problemas de sostenibilidad. Relevante para Tomina.

Referencia: Quispe, R. & Colque, L. (2021). UMSA.

Fundación ONCE / Observatorio (2020) — Educación técnica y discapacidad

Síntesis: Propone DUA y ajustes razonables; muestra reducción de deserción con programas adaptados; subraya necesidad de apoyo técnico y normativo.

Referencia: Méndez, S. & García, J. (2020). Fundación ONCE.

Ministerio de Educación (Fernández & Rocha, 2022)

Síntesis: Diagnóstico nacional con cifras sobre brechas urbano-rural y de género; propuestas de descentralización y políticas focalizadas (becas, mentorías). Útil para justificar medidas institucionales.

Referencia: Fernández, V. & Rocha, E. (2022). Ministerio de Educación.

Estudios locales y artículos (e.g., Mamani, Gonzales & Choque, 2020–2021)

Síntesis: Estudios empíricos en contextos rurales bolivianos que muestran barreras prácticas (falta de recursos, prejuicios, currículos rígidos) y aportan diseños metodológicos aplicables. Útiles para la adaptación del programa al contexto de Tomina.

4) CUESTIONARIO PARA DOCENTES

Propósito: Diagnosticar prácticas inclusivas, condiciones institucionales y uso de TIC e IA en la atención a la diversidad. La **escala Likert** es uniforme:

1 = Nunca 2 = Rara vez 3 = A veces 4 = Frecuentemente 5 = Siempre

Dimensión	Indicador	Ítem o Pregunta	Tipo de respuesta	Objetivo específico
Prácticas inclusivas y atención a la diversidad	Estrategias pedagógicas diferenciadas	1. Adapto mis estrategias de enseñanza a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.	Escala Likert	OE1
	Respeto y valoración de la diversidad	2. Promuevo el respeto por las diferencias culturales, lingüísticas y de género.	Escala Likert	OE1
	Integración cultural	3. Utilizo ejemplos, materiales o recursos que valoran la diversidad cultural boliviana.	Escala Likert	OE1
	Trabajo cooperativo	4. Fomento la colaboración entre estudiantes con distintas capacidades o procedencias.	Escala Likert	OE1
	Evaluación diferenciada	5. Ajusto las evaluaciones según las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes.	Escala Likert	OE1

Accesibilidad institucional y curricular (TIC e IA)	Uso pedagógico de TIC	6. Utilizo recursos tecnológicos (videos, plataformas, simuladores) para facilitar la comprensión de los contenidos técnicos.	Escala Likert	OE2
	Aplicación de TIC inclusivas	7. Promuevo el uso de TIC como apoyo para estudiantes con diferentes capacidades o necesidades educativas.	Escala Likert	OE2
	Plataformas accesibles	8. Empleo herramientas digitales con accesibilidad (subtítulos, lectores de pantalla, traductores, etc.).	Escala Likert	OE2
	Innovación con IA	9. Incorporo herramientas basadas en IA (ChatGPT, traductores, asistentes virtuales) para enriquecer mis clases.	Escala Likert	OE2
	Personalización con IA	10. Considero que el uso de IA permite atender la diversidad y personalizar el aprendizaje técnico.	Escala Likert	OE2
	Formación docente digital	11. El Instituto promueve la capacitación en el uso pedagógico de TIC e IA.	Escala Likert	OE3

	Infraestructura tecnológica		12. La infraestructura tecnológica institucional permite aplicar estrategias inclusivas.	Escala Likert	OE3
Barreras actitudinales y clima inclusivo	Apertura y cambio	al	13. Me siento preparado/a para integrar TIC e IA en la enseñanza inclusiva.	Escala Likert	OE2
	Innovación educativa		14. Percibo que algunos colegas muestran resistencia al uso de TIC o IA.	Escala Likert	OE2
	Cultura institucional		15. El Instituto fomenta un clima favorable a la innovación tecnológica y la inclusión.	Escala Likert	OE3
Igualdad de oportunidades	Equidad digital		16. El uso de TIC e IA contribuye a garantizar el acceso equitativo a los aprendizajes.	Escala Likert	OE3
	Distribución de recursos	de	17. Los recursos digitales y tecnológicos se distribuyen de forma justa entre los estudiantes.	Escala Likert	OE3
	Enfoque de género	de	18. Se promueve la igualdad de oportunidades tecnológicas entre mujeres y hombres.	Escala Likert	OE3

Inclusión digital	19. Los estudiantes con dificultades de aprendizaje se benefician del uso de IA (síntesis de voz, traductores, guías interactivas).	Escala Likert	OE3
-------------------	---	---------------	-----

5) CUESTIONARIO ESTUDIANTES

Propósito: Identificar percepciones y experiencias sobre inclusión, diversidad y uso de TIC e IA en la formación técnica.

Categoría	Indicador	Ítem o Pregunta	Tipo de respuesta	Objetivo específico
Diversidad e inclusión en el aula	Respeto por la diversidad	1. En mi curso se valora la diversidad cultural, lingüística y de género.	Escala Likert	OE1
	Adaptación pedagógica	2. Mis docentes consideran nuestras diferencias de ritmo o comprensión al enseñar.	Escala Likert	OE1
	Clima inclusivo	3. Me siento aceptado/a y valorado/a por mis compañeros/as y docentes.	Escala Likert	OE1
	Pertinencia cultural	4. En las clases se incluyen ejemplos o temas vinculados a nuestra realidad local o cultural.	Escala Likert	OE1
Accesibilidad institucional y curricular (TIC e IA)	Acceso tecnológico	5. Los docentes utilizan recursos tecnológicos (videos, simuladores, presentaciones digitales) para facilitar el aprendizaje.	Escala Likert	OE2
	Uso de TIC inclusivas	6. En las clases se emplean herramientas digitales que	Escala Likert	OE2

		ayudan a comprender mejor los contenidos técnicos.		
Acceso a materiales	a	7. Puedo acceder fácilmente a los materiales de estudio mediante plataformas o dispositivos digitales.	Escala Likert	OE2
Familiaridad con IA	con	8. He utilizado o conozco herramientas de IA educativa (ChatGPT, traductores, generadores de contenido).	Escala Likert	OE2
Valoración de la IA		9. Considero que la IA puede ayudarme a aprender de manera personalizada.	Escala Likert	OE2
Infraestructura tecnológica		10. El Instituto dispone de equipos, internet y espacios tecnológicos accesibles para todos.	Escala Likert	OE3
Formación digital		11. Los docentes nos enseñan el uso responsable y ético de la tecnología y la IA.	Escala Likert	OE3
Inclusión tecnológica		12. El uso de TIC e IA permite que todos los estudiantes aprendamos según nuestras capacidades.	Escala Likert	OE3
Igualdad de oportunidades	de Equidad tecnológica	13. Todos los estudiantes tenemos las mismas	Escala Likert	OE3

	oportunidades de usar computadoras e internet.		
Igualdad de género	14. Mujeres y hombres usamos por igual las herramientas tecnológicas en talleres y laboratorios.	Escala Likert	OE3
Accesibilidad digital	15. Las actividades digitales son accesibles también para quienes tienen dificultades de aprendizaje o discapacidad.	Escala Likert	OE3

6. GUÍA DE ENTREVISTA DE GRUPO FOCAL

Propósito general: Profundizar en las percepciones, experiencias y propuestas de mejora sobre inclusión educativa, atención a la diversidad y uso de TIC/IA en la formación técnica del Instituto Tecnológico Superior José Martí.

Tipo de técnica: Entrevista grupal semiestructurada (grupo focal)

Participantes: Docentes y estudiantes (separados por grupos)

Duración estimada: 60 a 90 minutos

Número ideal de participantes: 6 a 8 por grupo

Registro: Audio, notas de campo y matriz de categorías.

Subcategoría	Indicador	Objetivo de la subcategoría
Inclusión educativa	Prácticas inclusivas y participación	Identificar percepciones sobre equidad, trato y participación en el aula.
Atención a la diversidad	Reconocimiento de diferencias individuales culturales	Explorar cómo se gestionan las diferencias y qué apoyos existen.
Accesibilidad pedagógica y tecnológica	Recursos y adaptaciones	Analizar la integración de tecnologías inclusivas y uso de IA.
Formación técnica equitativa	Oportunidades de aprendizaje y evaluación	Indagar sobre justicia educativa, adecuaciones curriculares y tutorías.
Igualdad de oportunidades	Política institucional y clima educativo	Identificar percepciones sobre apoyo institucional y prácticas de equidad.

Preguntas orientadoras para docentes:

Inclusión educativa

- ¿Cómo describiría el nivel de inclusión en su aula o taller técnico?
- ¿Qué estrategias utiliza para atender a estudiantes con distintas capacidades o ritmos de aprendizaje?

Atención a la diversidad

- ¿Cómo considera la diversidad cultural o de género en su práctica pedagógica?
- ¿Ha recibido capacitación sobre educación inclusiva o DUA?

Accesibilidad pedagógica y tecnológica

- ¿Qué tecnologías (TIC o IA) utiliza para facilitar el aprendizaje?
- ¿Qué limitaciones encuentra al usar herramientas digitales inclusivas?

Formación técnica equitativa

- ¿Cree que todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades?
- ¿Qué apoyos considera necesarios?

Igualdad de oportunidades institucional

- ¿Qué rol cumple la institución en la promoción de la inclusión?
- ¿Qué cambios recomendaría para fortalecer la cultura inclusiva?

Preguntas orientadoras para estudiantes:

Inclusión educativa

- ¿Sientes que todos tienen la oportunidad de participar y aprender por igual?
- ¿Cómo reaccionan los docentes ante las diferencias?

Estudiante 9: pero así mejor que a todos nos traten igual, así no hay reclamos de nadie

Atención a la diversidad

- ¿Has notado apoyos para estudiantes con distintas capacidades?
- ¿Se respeta tu identidad cultural, idioma o género?

Accesibilidad tecnológica

- ¿Qué tan accesibles son las clases o plataformas?
- ¿Qué tan útiles te resultan las herramientas digitales (IA, TIC, videos)?

Formación técnica equitativa

- ¿Las evaluaciones son justas y adaptadas?
- ¿Qué apoyos te gustaría recibir?

Igualdad de oportunidades

- ¿El Instituto promueve igualdad para todos?
- ¿Qué propondrías para mejorar la inclusión educativa?

7. FOTOGRAFÍAS GRUPO FOCAL

8. GUIA DE OBSERVACIÓN

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Propósito: Registrar comportamientos, interacciones y condiciones en el desarrollo académico relacionadas con inclusión, accesibilidad y equidad institucional.

Lugar: Aulas, talleres y laboratorios

Duración: 60 minutos

Instrumento: Lista de cotejo

Observador: Investigador/a

1: Nula. 2: Escasa. 3: Moderada. 4: Alta. 5: Total.

Sub-categoría	Indicador observable	Criterios de observación	de Escala Likert (1-5)	Observaciones
Prácticas Inclusivas	Participación de todos los estudiantes	de Equidad en asignación de tareas o roles		
Atención a la Diversidad	Adaptaciones metodológicas	Adecuaciones según ritmos o estilos		
Accesibilidad Tecnológica	Uso de TIC o IA inclusivas	Empleo de recursos digitales accesibles		
Interacción Docente-Estudiante	Comunicación empática	Actitud frente a diferencias		

Infraestructura Inklusiva	Accesibilidad física	Rampa, señalética, mobiliario adaptable
----------------------------------	----------------------	---

Clima Educativo	Relaciones interpersonales	Lenguaje inclusivo y colaboración
------------------------	----------------------------	-----------------------------------
